

**Plan Nacional Integrado Ambiental y Social de Colombia,
Propuesta para un Marco Unificado y Obligatorio**

Diego Alejandro Moreno Cifuentes

Trabajo independiente

Colombia

2025

**Plan Nacional Integrado Ambiental y Social de Colombia:
Propuesta para un Marco Unificado y Obligatorio**

Autor:

Diego Alejandro Moreno Cifuentes

Tipo de trabajo:

Documento técnico – Trabajo independiente

Lugar:

Colombia

Año:

2025

Tabla de Contenido

1. Introducción
 - 1.1 Justificación
 - 1.2 Objetivo general
 - 1.3 Objetivos específicos
 - 1.4 Alcance y enfoque multisectorial
2. Marco constitucional, legal y de políticas públicas
 - 2.1 Constitución Política de 1991
 - 2.1.1 Art. 2 (fines esenciales del Estado)
 - 2.1.2 Art. 8 (protección de riquezas culturales y naturales)
 - 2.1.3 Art. 49 (salud pública y saneamiento ambiental)
 - 2.1.4 Art. 58 (función ecológica de la propiedad)
 - 2.1.5 Art. 79 (derecho a gozar de un ambiente sano)
 - 2.1.6 Art. 80 (planificación, prevención y control del deterioro)
 - 2.1.7 Art. 95-8 (deber de proteger los recursos naturales)
 - 2.1.8 Art. 330 (territorios indígenas y manejo de recursos)
 - 2.2 Leyes marco ambientales y sociales
 - 2.2.1 Ley 99 de 1993 (crea el SINA y MADS)
 - 2.2.2 Decreto-Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables)
 - 2.2.3 Ley 1523 de 2012 (Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD)
 - 2.2.4 Ley 1931 de 2018 (Gestión del cambio climático)
 - 2.2.5 Ley 2169 de 2021 (Ley de Acción Climática – carbono neutralidad y resiliencia)

2050)

2.2.6 Ley 1715 de 2014 (Fomento de fuentes no convencionales de energía)

2.2.7 Ley 2099 de 2021 (Transición energética, modifica 1715/2014)

2.2.8 Ley 1333 de 2009 (Procedimiento sancionatorio ambiental)

2.2.9 Ley 2111 de 2021 (Delitos ambientales – reforma Código Penal)

2.2.10 Ley 388 de 1997 (Ordenamiento territorial – POT)

2.2.11 Ley 70 de 1993 (Derechos de comunidades negras)

2.2.12 Ley 21 de 1991 (Convenio 169 OIT – pueblos indígenas)

2.2.13 Ley 1549 de 2012 (Fortalecimiento de la educación ambiental)

2.2.14 Ley 1672 de 2013 (RAEE – residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

2.2.15 Ley 2232 de 2022 (Plásticos de un solo uso)

2.2.16 Ley 142 de 1994 (Servicios públicos – agua y saneamiento)

2.2.17 Ley 373 de 1997 (Uso eficiente y ahorro del agua)

2.2.18 Ley 1021 de 2006 (Ley General Forestal) (parcialmente inexecutable; se cita por historia normativa)

2.3 Decretos y compendios reglamentarios

2.3.1 Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente)

2.3.2 Decreto 1077 de 2015 (Vivienda, Ciudad y Territorio – POT, riesgos)

2.3.3 Decreto 1640 de 2012 (POMCA – ordenación de cuencas hídricas)

2.3.4 Decreto 3930 de 2010 (Usos del agua y vertimientos)

2.3.5 Decreto 351 de 2014 (Residuos hospitalarios y similares)

2.3.6 Decreto 870 de 2017 (Pago por Servicios Ambientales – PSA)

- 2.3.7 Decreto 2372 de 2010 (Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP)
- 2.3.8 Decreto 2811 de 1974 (listado por su carácter codificado)
- 2.4 Resoluciones técnicas clave
 - 2.4.1 Resolución 2115 de 2007 (Calidad de agua para consumo humano)
 - 2.4.2 Resolución 0631 de 2015 (Parámetros y límites de vertimiento a cuerpos de agua y alcantarillado)
 - 2.4.3 Resolución 2254 de 2017 (Estándares de calidad del aire ambiente)
 - 2.4.4 Resolución 0601 de 2006 y 2254 de 2017 (gestión de calidad del aire; incluir actualización local)
 - 2.4.5 Resolución 0627 de 2006 (Contaminación por ruido – niveles máximos)
 - 2.4.6 Resolución 1512 de 2010 y subsiguientes (Sistemas posconsumo RAEE)
 - 2.4.7 Resolución 0316 de 2018 (Gestión integral de aceites lubricantes usados)
 - 2.4.8 Resolución 1407 de 2018 (Gestión de envases y empaques)
 - 2.4.9 Resolución 1326 de 2017 (Neumáticos usados)
- 2.5 CONPES y políticas
 - 2.5.1 CONPES 3874 de 2016 (Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos)
 - 2.5.2 CONPES 4021 de 2020 (Estrategia contra la deforestación y gestión integral de bosques)
 - 2.5.3 CONPES 3700 de 2011 (Estrategia institucional para cambio climático)
 - 2.5.4 CONPES 4069 de 2021 (CTel y sostenibilidad – base para innovación climática)
 - 2.5.5 Estrategia Nacional de Economía Circular (2019)
 - 2.5.6 Política Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (versión más

reciente)

2.5.7 Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA)

2.5.8 Política de Calidad del Aire (lineamientos nacionales)

2.6 Ejemplo Plan Nacional de Desarrollo vigente

2.6.1 PND 2022–2026 “Colombia, potencia mundial de la vida” (líneas: transición energética, biodiversidad, agua, deforestación, justicia ambiental)

2.7 Compromisos internacionales (ratificados)

2.7.1 Acuerdo de París (Ley 1844 de 2017)

2.7.2 Convenio sobre Diversidad Biológica – CDB (Ley 165 de 1994)

2.7.3 Protocolo de Nagoya (Ley 1512 de 2012)

2.7.4 Convención Ramsar (Humedales) (*acto de aprobación nacional aplicable*)

2.7.5 CITES – Comercio internacional de especies (Ley 17 de 1981)

2.7.6 Convenio de Basilea (movimientos transfronterizos de desechos peligrosos) (*Ley de aprobación aplicable*)

2.7.7 Convenio de Estocolmo (COPs) (*Ley de aprobación aplicable*)

2.7.8 Convenio de Rotterdam (químicos y plaguicidas peligrosos) (*Ley de aprobación aplicable*)

2.7.9 Acuerdo de Escazú (Ley 2273 de 2022)

2.7.10 Convenio de Minamata (mercurio)

2.7.11 Complemento a Basilea, Rotterdam y Estocolmo (detalle de aplicación nacional)

3. Cambio climático y transición energética

3.1 Mitigación (NDC, carbono neutralidad 2050)

3.1.1 Ley 2169 de 2021

3.1.2 Ley 1931 de 2018

3.1.3 Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)

3.1.4 PIGCCT (obligatorios para departamentos y ciudades capitales)

3.1.5 PND 2022–2026 (metas de reducción)

3.1.6 Acuerdo de París (Ley 1844 de 2017)

3.2 Transición energética y eficiencia

3.2.1 Ley 1715 de 2014

3.2.2 Ley 2099 de 2021

3.2.3 Ley 1964 de 2019 (movilidad eléctrica)

3.2.4 UPME – Planes de expansión con lineamientos ambientales

3.2.5 Incentivos tributarios (RENOV, depreciación acelerada, aranceles)

3.2.6 Transición energética con enfoque social y territorial

3.3 MRV, información y transparencia

3.3.1 IDEAM – Sistema MRV (inventarios GEI)

3.3.2 Reportes anuales (Ley 1931/2018)

3.3.3 Estándares de reporte corporativo (lineamientos MADS)

4. Biodiversidad y servicios ecosistémicos

4.1 Conservación y uso sostenible

4.1.1 Decreto 2372 de 2010 (SINAP)

4.1.2 Plan Nacional de Restauración

4.1.3 Política Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos

4.1.4 CDB (Ley 165 de 1994)

4.2 Páramos, humedales y ecosistemas estratégicos

4.2.1 Ley 1930 de 2018 (gestión de páramos)

4.2.2 Convención Ramsar (sitios Ramsar en Colombia)

4.2.3 Determinantes ambientales en POT (Ley 388/1997, D. 1077/2015)

4.3 Control de especies invasoras y tráfico ilegal

4.3.1 CITES (Ley 17 de 1981)

4.3.2 Medidas nacionales de control (MADS, CAR, Parques)

4.4 Incentivos a la conservación

4.4.1 PSA – Decreto 870 de 2017

4.4.2 Instrumentos económicos locales (tasas retributivas y compensatorias)

5. Agua y recurso hídrico

5.1 Calidad y acceso al agua

5.1.1 Resolución 2115 de 2007 (calidad de agua potable)

5.1.2 Decreto 1575 de 2007 (sistema para la protección de la calidad del agua)

5.1.3 Ley 142 de 1994 (servicios públicos – acueducto y alcantarillado)

5.2 Gestión de cuencas

5.2.1 Decreto 1640 de 2012 (POMCA)

5.2.2 Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico

5.3 Vertimientos y control de contaminación

5.3.1 Decreto 3930 de 2010

5.3.2 Resolución 0631 de 2015 (límites de vertimiento)

5.4 Uso eficiente y ahorro

5.4.1 Ley 373 de 1997 (PUEAA – Planes de uso eficiente y ahorro de agua)

6. Calidad del aire y ruido ambiental

6.1 Aire

6.1.1 Resolución 2254 de 2017 (estándares de calidad del aire)

6.1.2 Planes de Descontaminación del Aire (lineamientos MADS)

6.1.3 Inventarios de emisiones (IDEAM)

6.2 Ruido

6.2.1 Resolución 0627 de 2006 (niveles máximos permisibles de ruido)

7. Suelo, ordenamiento y bosques

7.1 Ordenamiento territorial con enfoque ambiental

7.1.1 Ley 388 de 1997 (POT)

7.1.2 Decreto 1077 de 2015 (reglamentación urbana y riesgo)

7.2 Bosques y deforestación

7.2.1 CONPES 4021 de 2020 (Estrategia de lucha contra la deforestación)

7.2.2 Ley 2111 de 2021 (delitos ambientales)

7.2.3 Sistema de Monitoreo de Bosques (IDEAM)

7.3 Suelos contaminados y restauración

7.3.1 Lineamientos MADS para gestión de suelos contaminados

7.3.2 Instrumentos de compensación y restauración ecológica

8. Economía circular y producción limpia

8.1 Estrategia y lineamientos

8.1.1 Estrategia Nacional de Economía Circular (2019)

8.1.2 Política de Producción y Consumo Sostenible

8.2 Residuos y posconsumo

8.2.1 CONPES 3874 de 2016 (residuos sólidos)

8.2.2 Ley 1672 de 2013 (RAEE)

8.2.3 Resolución 1512 de 2010 (sistemas posconsumo RAEE)

8.2.4 Resolución 0316 de 2018 (aceites usados)

8.2.5 Resolución 1326 de 2017 (llantas)

8.2.6 Resolución 1407 de 2018 (envases y empaques)

8.2.7 Decreto 351 de 2014 (residuos hospitalarios)

8.2.8 Ley 2232 de 2022 (plásticos de un solo uso)

8.3 Incentivos empresariales

8.3.1 Beneficios tributarios a proyectos ambientales (1715/2014; 2099/2021)

8.3.2 Compras públicas sostenibles (lineamientos MinAmbiente Colombia Compra Eficiente)

9. Salud ambiental

9.1 Calidad del aire, agua y suelo y salud

9.1.1 Resolución 2254 de 2017 (aire)

9.1.2 Resolución 2115 de 2007 y Decreto 1575 de 2007 (agua)

9.1.3 Lineamientos para suelos contaminados (MADS-INS)

9.2 Contaminantes emergentes

9.2.1 Lineamientos sobre microplásticos, PFAS y disruptores endocrinos (rutas de actualización normativa)

9.3 Programas de salud pública ambiental

9.3.1 Articulación MSPS–MADS (vigilancia de IRAs, EPOC, intoxicaciones por metales)

9.3.2 Enfoque “Una Salud” (One Health) en zoonosis y cambio de uso del suelo

10. Justicia ambiental y derechos humanos

10.1 Acuerdo de Escazú (Ley 2273 de 2022)

10.2 Protección a líderes ambientales (UNP; protocolos diferenciales étnicos)

10.3 Acceso a la justicia ambiental (acciones populares, tutela, acciones de grupo)

10.4 Participación incidente en licenciamiento y proyectos (D. 1076/2015; consulta previa – Convenio 169 OIT)

10.5 Reparación integral en conflictos socioambientales (Ley 1448 de 2011 cuando aplique)

11. Educación y cultura ambiental

11.1 Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA)

11.2 Decreto 1743 de 1994 (institucionaliza educación ambiental formal)

11.3 Ley 1549 de 2012 (fortalece PNEA)

11.4 PRAE (básica y media) y PRAU (superior)

11.5 Programas de sensibilización comunitaria (CAR, alcaldías, gobernaciones)

12. Gestión del riesgo y adaptación climática

12.1 SNGRD – Ley 1523 de 2012

12.2 Integración PIGCCT–gestión del riesgo (Ley 1931/2018; D. 1077/2015)

12.3 Planes de adaptación comunitaria (enfoque territorial)

12.4 Prevención de desastres: sismos, inundaciones, incendios forestales (políticas y

planes sectoriales)

12.5 Sistemas de alerta temprana (IDEAM–UNGRD)

13. Cooperación internacional y financiamiento verde

13.1 CMNUCC/Acuerdo de París (Ley 1844 de 2017)

13.2 CDB/Nagoya (Leyes 165 de 1994 y 1512 de 2012)

13.3 Ramsar, CITES, Basilea, Estocolmo, Rotterdam (leyes de aprobación nacionales)

13.4 Bonos verdes soberanos y subnacionales

13.5 Fondo Verde para el Clima, GEF y cooperación UE/BID/BM

13.6 Proyectos regionales amazónicos y andinos (OTCA, CAN)

13.7 Presupuesto y financiamiento público ambiental (PGN, regalías verdes, fondos nacionales y territoriales).

14. Participación ciudadana y gobernanza

14.1 Mecanismos de participación (Ley 134 de 1994; Ley 1757 de 2015)

14.2 Veedurías ciudadanas (Ley 850 de 2003)

14.3 Acceso a información ambiental (Escazú; Ley 1712 de 2014 – transparencia)

14.4 Consejo Nacional Ambiental, Consejos Territoriales y Mesas Ambientales

14.5 Gobernanza intercultural (Ley 21 de 1991; Ley 70 de 1993)

14.6 Consultas populares ambientales y audiencias públicas.

15. Tecnología e innovación ambiental

15.1 Hidrógeno verde, captura y almacenamiento de carbono (CCUS) – lineamientos

MME/UPME

15.2 Monitoreo con teledetección, IA y big data (IDEAM, SIAC)

15.3 Innovación en agroecología y bioeconomía (Minciencias; CONPES 4069 de 2021)

16. Instrumentos económicos y fiscales verdes

16.1 Impuesto nacional al carbono (y destinación a acción climática)

16.2 Tasas retributivas y compensatorias (agua y vertimientos)

16.3 Certificados e incentivos a proyectos ambientales (1715/2014; 2099/2021)

16.4 APP verdes (Ley 1508 de 2012)

16.5 Responsabilidad empresarial ambiental y debida diligencia (Ley 222/1995, Principios ONU).

17. Seguimiento, evaluación y control

17.1 Sistema único de indicadores ambientales y sociales (SIAC; IDEAM; DNP)

17.2 Reportes anuales de cumplimiento (Ley 1931/2018 – reporte climático; informes de gestión de CAR y entidades territoriales)

17.3 Auditorías ambientales (Ley 42 de 1993 – control fiscal; Ley 1333 de 2009 – sancionatorio)

17.4 Transparencia activa y datos abiertos (Ley 1712 de 2014; Escazú)

17.5 Mecanismos de sanción y corrección (Ley 1333 de 2009; Ley 2111 de 2021)

18. XV. Vacíos Normativos y Propuestas Innovadoras del Plan Nacional Único, Integral y Obligatorio

18.1. Creación del Plan Nacional Único, Integral y Obligatorio Ambiental y Social

18.2. Regulación en geoingeniería y modificación climática

18.3. Responsabilidad ambiental y social post-cierre de minas

18.4. Regulación de contaminantes emergentes (PFAS, microplásticos, disruptores endocrinos)

- 18.5. Participación comunitaria vinculante en energías renovables
- 18.6. Creación de una Autoridad Ambiental Indígena con base legal integral
- 19. Producción de cultivos ilícitos, drogas y su impacto ambiental y social
 - 19.1. Marco legal y normativo
 - 19.2. Ley 30 de 1986 – Estatuto Nacional de Estupefacientes
 - 19.3. Ley 1787 de 2016 – Cannabis medicinal y sus decretos reglamentarios (613 de 2017, 631 de 2018, 811 de 2021, Resoluciones 577, 578, 579 de 2017, Resolución 227 de 2022).
 - 19.4. Decreto 896 de 2017 – PNIS.
 - 19.5. Ley 2294 de 2023 – Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (enfoque drogas y sustitución).
 - 19.6. Sentencias de la Corte Constitucional y resoluciones de ANLA sobre glifosato.
 - 19.7. Convenciones internacionales (1961, 1971, 1988).
 - 19.8. Programas de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS, Acuerdo de Paz 2016)
 - 19.9. Impacto ambiental y social de los cultivos ilícitos
 - 19.10. Estrategias de transición hacia economías sostenibles
- 20. Bibliografías

1. Introducción

El Plan Nacional Integrado Ambiental y Social de Colombia, Propuesta para un marco unificado y obligatorio, tiene como propósito consolidar en un solo marco normativo y programático todas las leyes, decretos, políticas, planes, tratados internacionales y resoluciones que actualmente se encuentran dispersos, generando con ello un instrumento vinculante, multisectorial y de aplicación nacional. Este plan se concibe como un documento sistematizador e integrador, que servirá tanto como referente técnico y jurídico para las instituciones y sectores económicos, como herramienta pedagógica y de empoderamiento para la ciudadanía. De tal forma, constituirá un instrumento de apoyo académico y de consulta, destinado a fortalecer los procesos de formación e investigación en temas ambientales, sociales y de desarrollo sostenible, facilitando el acceso al conocimiento normativo y técnico a cualquier persona o comunidad en todo el país.

El documento ofrecerá un conocimiento integral y detallado de cada norma ambiental y social vigente en el país, su implementación práctica y los compromisos que imponen a entidades empresariales de todos los tamaños, instituciones, territorios y comunidades. Se enfatizará en las responsabilidades diferenciadas por sector económico energía, minería, agroindustria, transporte, construcción, entre otros, reflejando tanto los impactos ambientales generados como las obligaciones de mitigación, compensación y restauración.

Un eje central será la participación ciudadana y comunitaria, reconociendo que la política ambiental no puede limitarse a un ámbito estrictamente técnico o estatal. Por el contrario, este Plan se dirige a todo el pueblo colombiano, con el carácter de

obligatoriedad, para garantizar que cada acción ambiental sea entendida y apropiada socialmente. En este sentido, se incorporan lineamientos sobre justicia ambiental, derechos humanos, educación ambiental y consulta previa, alineados con el Acuerdo de Escazú (2022), los derechos de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental intercultural.

El cambio climático constituye el núcleo transversal de este Plan. Cada acción normativa y de política pública será evaluada bajo su aporte a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación de los territorios frente a eventos extremos y la transición hacia un modelo energético bajo en carbono. Junto con ello, se abordan temas críticos como la gestión integral del agua y cuencas hidrográficas, la calidad del aire y control del ruido, la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, la lucha contra la deforestación y la gestión de residuos en el marco de la economía circular.

Asimismo, el Plan incorpora una mirada integral a la salud ambiental, reconociendo la relación directa entre contaminación del aire, agua y suelo con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y zoonóticas, e introduciendo la regulación de contaminantes emergentes como los PFAS, microplásticos y disruptores endocrinos. De igual forma, se establecen lineamientos para la innovación tecnológica y científica en temas como hidrógeno verde, captura de carbono, teledetección, inteligencia artificial y bioeconomía.

Finalmente, este Plan reafirma el carácter unitario y solidario de la Nación. No se trata de que cada departamento o municipio resuelva sus problemas de manera aislada, sino de unificar la acción del Estado, las entidades empresariales de todos los

tamaños y la sociedad civil bajo un marco normativo nacional común, capaz de responder a los desafíos ambientales y sociales del siglo XXI. La biodiversidad de Colombia, una de las mayores del planeta, exige una respuesta integral y colectiva, orientada al cumplimiento de los compromisos internacionales y a la preservación de la vida como eje fundamental del desarrollo.

Hasta la fecha, Colombia no cuenta con un Plan Nacional Único, Integral y Obligatorio Ambiental y Social debido a múltiples factores estructurales. La primera limitación se encuentra en la fragmentación institucional: el sistema ambiental colombiano se organiza a través del Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que actúan de manera descentralizada. Esta estructura ha dificultado la construcción de un único marco unificado, ya que cada entidad tiene competencias específicas y, en ocasiones, duplicadas o contradictorias.

Otro factor es la visión sectorial de la política pública, que ha priorizado los intereses de sectores económicos como minería, energía, agricultura y transporte, por encima de un enfoque integral. A ello se suma el carácter no vinculante de muchos instrumentos de planeación ambiental como las políticas nacionales, los CONPES o las estrategias de cambio climático que, aunque importantes, carecen de obligatoriedad plena.

Las limitaciones políticas y económicas también han impedido su consolidación. Los cambios de gobierno suelen modificar las prioridades ambientales, y los recursos fiscales destinados a la gestión ambiental resultan insuficientes frente a la magnitud de los problemas. Finalmente, la falta de integración entre la dimensión ambiental y la

social ha hecho que estas dos áreas se trabajen de manera aislada, sin generar un enfoque unificado en torno a justicia ambiental, equidad territorial y participación ciudadana vinculante.

En consecuencia, la propuesta de este Plan Nacional Único, Integral y Obligatorio Ambiental y Social surge como una respuesta innovadora y necesaria para superar la dispersión normativa, la debilidad institucional y la falta de obligatoriedad que han limitado la eficacia de las políticas ambientales en Colombia.

El Plan Nacional Único, Integral y Obligatorio Ambiental y Social también se enmarca en el cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos por Colombia, como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de París sobre cambio climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el Convenio de Basilea y Estocolmo sobre sustancias químicas y residuos peligrosos, así como el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información y participación ciudadana en asuntos ambientales. Al articular estas obligaciones internacionales en un único instrumento nacional, Colombia fortalecería su liderazgo como potencia mundial de la vida y daría coherencia interna a las políticas que hoy se encuentran dispersas.

La implementación de este Plan tendría un impacto profundo en el país: reduciría los conflictos socioambientales, fortalecería la seguridad jurídica para las inversiones sostenibles, mejoraría la calidad de vida de las comunidades al garantizar un ambiente sano, consolidaría la transición justa hacia energías limpias y frenaría la pérdida de biodiversidad. Además, permitiría que Colombia se posicione en el escenario internacional como un referente de gestión ambiental integral y equitativa,

demostrando que es posible conciliar el desarrollo económico con la protección de la naturaleza y la justicia social.

1.1 Justificación

La propuesta del Plan Nacional Único, Integral y Obligatorio Ambiental y Social surge como respuesta a las múltiples problemáticas derivadas de la fragmentación normativa e institucional en Colombia. Actualmente, cada departamento enfrenta la aplicación dispersa de leyes, decretos, resoluciones, políticas y planes nacionales, lo que genera vacíos de información, duplicidades y, en muchos casos, una débil articulación frente a los desafíos ambientales. Esta desintegración limita la capacidad de respuesta del país ante fenómenos como la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la contaminación del aire y del agua, y los efectos del cambio climático.

El Plan busca consolidar en un único marco normativo y programático toda la legislación ambiental vigente, vinculándola a los compromisos internacionales adquiridos por Colombia, especialmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, los Acuerdos de París sobre cambio climático y el Acuerdo de Escazú. De esta forma, se facilitará el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, garantizando que las obligaciones sean conocidas y cumplidas por todos los sectores: entidades empresariales de todos los tamaños, instituciones gubernamentales, comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y ciudadanía en general.

La problemática que este Plan busca prevenir está directamente relacionada con la falta de educación y cultura ambiental, que se traduce en un desconocimiento generalizado de las normas y de su importancia para la prevención de desastres ecológicos y sociales de gran magnitud. Este vacío educativo y social incrementa el riesgo de que Colombia continúe enfrentando crisis ambientales cuya repercusión

trasciende fronteras, afectando no solo al territorio nacional sino también al equilibrio climático global, dada la posición estratégica del país como potencia hídrica y megadiverso.

No implementar un plan de esta naturaleza podría conducir al agravamiento de la contaminación ambiental, la pérdida acelerada de ecosistemas estratégicos y un mayor rezago en el cumplimiento de compromisos internacionales. Por el contrario, su adopción permitirá un cambio estructural al integrar de manera vinculante todas las acciones ambientales y sociales en el territorio colombiano, estableciendo un marco de corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil.

Los beneficios de este Plan se concentran en tres ejes principales:

1. Unidad y articulación nacional: superar la fragmentación territorial y sectorial, generando una acción coordinada y solidaria.
2. Educación y empoderamiento social: garantizar que cada ciudadano, empresa y comunidad conozca y se apropie de las normas ambientales, fortaleciendo la cultura ambiental y la justicia social.
3. Mitigación y adaptación al cambio climático: consolidar acciones conjuntas que permitan reducir emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarse a los riesgos climáticos y proteger la biodiversidad nacional.

En suma, este Plan se justifica porque representa una herramienta innovadora, integradora y necesaria para transformar la gestión ambiental de Colombia, pasando de una visión fragmentada a una visión holística y obligatoria, donde lo que ocurre en una región no se perciba como un problema aislado, sino como un asunto de interés común que impacta al país y al mundo entero.

1.2 Objetivo general

El Plan Nacional Único, Integral y Obligatorio Ambiental y Social tiene como objetivo general consolidar en un único marco normativo y programático todas las leyes, decretos, resoluciones, políticas, planes nacionales, programas y tratados internacionales relacionados con la gestión ambiental y social en Colombia. Este marco busca garantizar la sostenibilidad ecológica, la justicia social, la equidad territorial y el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales, promoviendo de manera transversal la participación ciudadana, la educación ambiental y la corresponsabilidad de todos los sectores productivos y sociales en la protección de la vida, la biodiversidad y el ambiente.

El Plan integra de manera explícita a las diferentes poblaciones y comunidades del país, incluyendo pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y urbanos, bajo un enfoque intercultural y de respeto a la diversidad, evitando brechas normativas que históricamente han fragmentado la gestión ambiental y social. Se reconoce que los impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad afectan por igual a todos los territorios, por lo cual las normas deben tener un carácter nacional y vinculante, respetando las particularidades culturales, pero con la visión de un país unido frente a la crisis climática.

Asimismo, el Plan incorpora de forma prioritaria la atención a contaminantes emergentes (microplásticos, PFAS, disruptores endocrinos), la gestión integral de residuos bajo esquemas de economía circular, la protección de cuencas hidrográficas, la calidad del aire, la lucha contra la deforestación, y la transición hacia un modelo de energías limpias y sostenibles. Se incluyen también lineamientos en salud ambiental y

tecnologías innovadoras como hidrógeno verde, captura de carbono, biotecnología, inteligencia artificial y monitoreo satelital.

De este modo, el Plan se plantea como un instrumento estratégico de transformación nacional, capaz de superar la dispersión normativa, fortalecer la gobernanza ambiental y garantizar que cada persona, comunidad, empresa y territorio participe activamente en la construcción de un modelo de desarrollo compatible con la vida y resiliente frente a los desafíos del siglo XXI.

1.3 Objetivos específicos.

1. Sistematizar y unificar en un solo marco normativo las leyes, decretos, resoluciones, tratados internacionales, políticas públicas y planes vigentes en materia ambiental y social, con el fin de garantizar su aplicabilidad uniforme en todo el territorio nacional.

2. Fortalecer la educación ambiental y la participación ciudadana, promoviendo procesos pedagógicos, comunitarios e interculturales que empoderen a la población incluyendo comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas en la gestión sostenible del ambiente y en el ejercicio de la justicia ambiental.

3. Integrar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, priorizando la protección de la biodiversidad, la gestión integral del agua, el control de la deforestación, la reducción de emisiones contaminantes y la conservación de servicios ecosistémicos como ejes transversales del Plan.

4. Impulsar la transición hacia una economía circular y sostenible, incorporando lineamientos sobre gestión integral de residuos, responsabilidad extendida del

productor, energías limpias y tecnologías innovadoras que reduzcan los impactos ambientales de los sectores productivos.

5. Incorporar la dimensión de salud ambiental y avances tecnológicos, regulando contaminantes emergentes (microplásticos, PFAS, disruptores endocrinos), y fomentando la investigación e innovación en áreas como bioeconomía, inteligencia artificial, teledetección, hidrógeno verde y captura de carbono.

1.4 Alcance y enfoque multisectorial

El Plan Nacional Único, Integral y Obligatorio Ambiental y Social tiene un alcance de carácter nacional, obligatorio y vinculante, aplicable a los 32 departamentos y 1.103 municipios de Colombia, sin distinción entre áreas urbanas, rurales, costeras, insulares o amazónicas. Este plan reconoce la necesidad de establecer un marco normativo unificado que garantice la protección ambiental y el bienestar social en todos los niveles del territorio, superando la actual dispersión normativa que genera desigualdades, vacíos de aplicación y contradicciones entre leyes, decretos y resoluciones vigentes.

El plan abarca la integración de todas las normas, leyes, decretos, resoluciones, políticas públicas, tratados internacionales y programas ambientales y sociales que hoy operan de manera fragmentada. De esta manera, se plantea un instrumento único que compile, organice y fortalezca el marco regulatorio para que pueda ser entendido y aplicado por todas las instituciones estatales, las comunidades y el sector privado.

El alcance territorial es absoluto: todo el territorio nacional queda cobijado bajo los lineamientos de este plan, sin distinción de departamentos o municipios. Esto incluye las zonas estratégicas para la sostenibilidad, como:

1. Amazonía, Orinoquía y Chocó biogeográfico (pulmones ambientales del país).
2. Páramos, humedales y ecosistemas estratégicos, fundamentales para la regulación hídrica.
3. Áreas urbanas y periurbanas, donde los impactos ambientales derivados de la contaminación atmosférica, residuos sólidos y movilidad afectan directamente la salud de la población.

4. Territorios étnicos (indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y campesinos), reconociendo la diversidad cultural y los derechos colectivos, pero asegurando la aplicación uniforme de normas ambientales que respondan al cambio climático.

Este plan tiene un carácter universal y disponible al público, convirtiéndose en un documento de referencia tanto a nivel nacional como internacional. Puede ser utilizado como guía académica, material de apoyo, herramienta de consulta para tomadores de decisiones y base técnica para futuros tratados internacionales, dado que articula compromisos globales como la Agenda 2030 de la ONU, el Acuerdo de París y los convenios sobre biodiversidad y cambio climático. Por lo tanto, en el enfoque multisectorial:

El presente plan reconoce que los retos ambientales y sociales trascienden el sector ambiental, requiriendo una articulación interinstitucional y multisectorial. Por tanto, su aplicación involucra los siguientes sectores estratégicos:

1. Sector minero-energético: transición hacia energías limpias, regulación de la explotación minera y petrolera, aplicación estricta de medidas de compensación y restauración ambiental, prohibición de prácticas de alto impacto como el fracking.

2. Sector agropecuario: impulso a la producción sostenible, reducción de la deforestación por expansión ganadera y agrícola, implementación de prácticas agroecológicas y fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

3. Sector industrial y empresarial: adopción de economía circular, tecnologías limpias, responsabilidad extendida del productor en gestión de residuos, innovación en procesos productivos sostenibles.

4. Sector salud: integración de la dimensión ambiental en políticas de salud pública, control de contaminantes emergentes (PFAS, microplásticos, disruptores endocrinos) y mitigación de enfermedades derivadas de la contaminación.

5. Sector educativo y científico: consolidación de la educación ambiental como eje transversal en todos los niveles de formación, inversión en investigación científica aplicada a cambio climático, biodiversidad y energías limpias.

6. Sector social y comunitario: fortalecimiento de la participación ciudadana vinculante, respeto a la autonomía de comunidades étnicas, creación de autoridades ambientales indígenas con marco legal integral y promoción de la gobernanza local.

7. Sector infraestructura y transporte: desarrollo de sistemas de movilidad sostenible, reducción de emisiones del transporte de carga y pasajeros, fomento del transporte eléctrico y planificación urbana con criterios ambientales.

Este plan establece que todas las poblaciones del país deben cumplir las mismas normas ambientales, sin importar su ubicación geográfica, grupo poblacional o actividad económica. Si bien se respeta la diversidad cultural de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, se fijan pautas universales de obligatorio cumplimiento en temas como:

1. Minería y deforestación.
2. Manejo integral de residuos sólidos, peligrosos y posconsumo.
3. Protección de fuentes hídricas y control de vertimientos.
4. Conservación de la biodiversidad y uso sostenible de recursos naturales.

Se busca así evitar brechas normativas territoriales que históricamente han generado desigualdad en la aplicación de leyes y una fragmentación de responsabilidades.

Limitaciones y alcance temporal, aunque el plan busca integrar todas las normas en un solo marco, no sustituye los tratados internacionales ni los marcos jurídicos supranacionales vigentes. Su función es armonizar, articular y operacionalizar estas normas en el contexto colombiano, con un alcance temporal de largo plazo (2025-2050) y con revisiones periódicas cada 5 años para actualizar parámetros técnicos, científicos y sociales.

2. Marco constitucional, legal y de políticas públicas

2.1 Constitución Política de 1991

En la constitución de 1991 nos da a conocer el derecho de todas las personas colombianas de tener un ambiente sano según el artículo 79. Es derecho esencial y obliga al estado a proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, así como fomentar la educación en gestión ambiental que hoy en día no es una práctica fundamental en las escuelas de formación de nuestro territorio nacional, la cual garantizara en diversas generaciones el principio de cuidar al medio ambiente. Además, le otorga a cualquier ciudadano la facultad de participar en decisiones que afecten en el cambio climático y como consecuencia en los diversos municipios, departamentos o ciudades. Consolidando así un enfoque democrático y participativo en las decisiones ambientales.

No obstante, se mencionarán artículos enfocados en la problemática del cambio climático, dando a conocer cada uno de manera detallada, clara y precisa esto con el

fin de que cada persona entienda que ya es momento de integrar en nuestra vida las leyes que fueron los pilares para nuestras decisiones climáticas hoy en día.

Artículo 80, establece que el estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, buscando un desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución. Impone la obligación de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Con este artículo se da la base del principio de desarrollo sostenible en Colombia.

Artículo 8, señala como deber del estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, reconociendo que el medio ambiente forma parte del patrimonio colectivo de todos los colombianos. En este deber se derivan políticas de conservación, el uso racional de los recursos y protección de la biodiversidad.

Artículo 49, principalmente se refiere al derecho a la salud, se relaciona con el medio ambiente al señalar que es obligación del estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud y saneamiento ambiental. Es decir, que conecta la salud pública con la calidad del entorno natural.

Artículo 58, se indica que la propiedad privada está sujeta a una función ecológica, lo cual significa que el ejercicio del derecho de propiedad no puede ir en contra de la protección ambiental del espacio requerido, se limita el uso individual de los bienes cuando este en juego el interés colectivo ambiental.

Artículo 88, regula las acciones populares, que pueden ser interpuestas por cualquier persona para proteger los derechos e intereses colectivos, como el medio ambiente, la moralidad administrativa, en el espacio público o la seguridad pública.

Esto garantiza un mecanismo legal directo a la defensa ambiental ya que se convierte en un deber de cada persona independientemente de su grupo de población o cultura.

Artículo 95, En los deberes de las personas y ciudadanos, Se ordena proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano, de tal forma no solo es una obligación estatal, también es un compromiso social de cada ciudadano.

Artículo 334, Se reconoce que el estado debe intervenir en la economía para lograr un desarrollo sostenible, equilibrado el crecimiento económico con la preservación de los recursos y del medio ambiente en el diverso territorio nacional.

Artículo 333, Reconoce la libertad económica, pero aclara que la cada entidad empresarial tiene la función social y ecológica, lo cual le impone límites a la actividad empresarial cuando está afectada en el medio ambiente. Esto armoniza la economía con la sostenibilidad.

2.1.1 Artículo 2 (fines esenciales del Estado).

Establece los fines esenciales del estado y orienta toda su actuación. Señala que el estado tiene como propósito fundamental servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes impuestos en la constitución política de Colombia y así facilitar la participación ciudadana en las decisiones que los afectan. Se debe defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial, asegurar una convivencia pacífica y garantizar la vigencia de un orden justo. Es decir, las autoridades de la república estas consagradas con el deber de proteger la vida, honra, bienes, creencias y derechos de

todas las personas, además de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales tanto del Estado como de las personas.

Se conecta de manera directa con el artículo 1, el cual define a Colombia como un estado social de derecho fundado en la dignidad humana, la solidaridad y la prevalencia del interés general. Dichos artículos son la base de la organización del estado y establecen que la función de las instituciones públicas es garantizar la vida digna de los ciudadanos.

Como se mencionó diversos deberes están relacionados entre sí, dando la claridad que cada uno cumple con su función, pero no se implementan de esta manera el artículo 79 reconoce que es el derecho de los ciudadanos a gozar de un ambiente sano, reconoce que el artículo 80 ordena el aprovechamiento de los recursos naturales de forma sostenible, así como de prevenir y controlar el deterioro ambiental. Significa que dentro de los fines del estado está la protección ambiental.

2.1.2 Artículo 8 (protección de riquezas culturales y naturales).

El presente artículo 8 de la constitución de 1991 establece que es obligación del estado y de los ciudadanos de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Este decreto tiene doble sentido ya que, por un lado, reconoce que la protección del patrimonio cultural y ambiental es deber del estado en cuanto garante del interés colectivo y por otro, le asigna a cada ciudadano la responsabilidad de participar en su cuidado y conservación. De tal manera, el artículo refuerza la idea de que el ambiente y la cultura no son bienes individuales independiente de su población social, sino colectivos que requieren protección conjunta.

Se relaciona con el artículo 95, que dentro de los deberes de la persona y del ciudadano ordena proteger los recursos culturales y naturales del territorio nacional. Dicho esto, el artículo 8 y 85 funcionan de manera complementaria, pues no define la obligación general y el otro la traduce en deber ciudadano. Como se menciona en los decretos anteriores el artículo 8 es un pilar de la dimensión ambiental y cultural de la constitución de 1991, ya que establece un principio de corresponsabilidad entre todas las personas y empresas del país; se debe garantizar la riqueza nacional ya que es un deber conjunto un principio fundamental que debemos aprender y ejercer.

2.1.3 Art. 49 (salud pública y saneamiento ambiental).

La atención en salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del estado. Señala que se debe garantizar a todas las personas el acceso a la promoción, protección y recuperación de la salud, que corresponde al estado organizar, dirigir, reglamentar y prestar estos servicios bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Este artículo como bien se menciona reconoce la salud como un derecho fundamental y lo conecta directamente con la calidad del entorno, al incorporar el saneamiento ambiental como un componente inseparable con la salud pública.

La inclusión del saneamiento ambiental dentro del artículo 49 da a entender la protección del ambiente este estrechamente vinculada con el bienestar y la salud de la población. El agua potable, el aire limpio, la disposición adecuada de residuos, la calidad de los alimentos y el control de la contaminación son factores determinantes para el derecho a la salud independientemente del lugar que se encuentre dentro del

territorio nacional, se reconoce que no puede haber una garantía del derecho en la salud si no existe unas condiciones ambientales óptimas para la población.

Se conecta con el artículo 2, que fija como fines esenciales del estado proteger la vida y garantizar los derechos constitucionales. La salud es un derecho fundamental que depende en gran parte en las condiciones ambientales presentes en el país, de ahí la acción estatal debe dirigirse tanto a la atención medica como al control de factores ambientales que hoy en día son muy inciertos.

2.1.4 Art. 58 (función ecológica de la propiedad).

La propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles son garantizados por el estado y no pueden ser desconocidos ni vulnerados. Sin embargo, introduce un principio fundamental: la propiedad cumple una función social que implica obligaciones y, además, una función ecológica. Significa que el derecho a la propiedad privada no es absoluto, sino que debe ejercer en armonía con los intereses colectivos y la protección del medio ambiente.

En la incorporación de la función ecológica de la propiedad en la constitución representa un avance importante hacia el reconocimiento del desarrollo sostenible. En la práctica, implica que los propietarios deben usar sus bienes respetando los principios de conservación, uso racional de cada uno de los recursos naturales y protección de la biodiversidad. Así, el interés individual cede el interés colectivo cuando la propiedad se utiliza de manera que genera daños al ambiente o amenaza la sostenibilidad.

Se analiza que se relaciona con el artículo 95, que enlista como deber de todo ciudadano la obligación de proteger los recursos naturales y culturales, de esta manera, el presente artículo 58 refuerza la idea de que el derecho de la propiedad no

puede ser usado en contra del interés general ni en perjuicio del ambiente, alineado así derechos y deberes individuales con los colectivos. Redefine la propiedad privada al incluirle una función ecológica, lo que limita su uso en beneficio de la sociedad y del medio ambiente.

2.1.5 Art. 79 (derecho a gozar de un ambiente sano).

Consagra que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Este reconocimiento convierte al ambiente en un derecho colectivo fundamental, indispensable para garantizar la vida, la salud y el bienestar de la población. Además, el artículo establece que es deber del estado y el bienestar e integridad del ambiente, así como de conservar las áreas de importancia ecológica del país.

Con ese aspecto esencial de este artículo se otorga a los ciudadanos el derecho a participar en las decisiones que puedan afectarlos en relación con el ambiente. Esto implica que la gestión ambiental no es excluida del Estado, sino que requiere una participación de toda la sociedad civil, comunidades locales y organizaciones, quienes pueden intervenir en los procesos de planeación, control y protección ambiental

Como se mencionó con el artículo 49, que vincula la salud pública con el saneamiento ambiental. Un ambiente limpio, con agua potable, aire puro y suelos no contaminados, es una condición básica para el artículo presente el cual marca el camino hacia la sostenibilidad, integrando el bienestar humano con la preservación de la naturaleza como patrimonio común de la nación.

2.1.6 Art. 80 (planificación, prevención y control del deterioro).

El estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales con el fin de garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o

sustitución. Asimismo, dispone que el estado debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales a ciudadanos, personas que infrinjan las normas ambientales y exigir la reparación de los daños causados al medio ambiente. Este artículo constituye uno de los pilares más importantes de la política ambiental en Colombia, ya que define la responsabilidad estatal frente al manejo racional y sostenible de los diversos recursos naturales.

Es un elemento central de este artículo es el principio de desarrollo sostenible, que busca armonizar el crecimiento económico con la preservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Con esta disposición, la constitución de 1991 reconoció que el ambiente no puede ser sacrificado en nombre del progreso de una civilización, sino que debe integrarse para ser parte de un eje fundamental de cualquier proceso de desarrollo, es decir, que el artículo fortalece el marco constitucional ambiental al establecer la obligación del estado de gestionar los recursos naturales bajo criterios de la sostenibilidad y de actuar frente a quienes deterioran el ambiente. Es una base de políticas públicas de conservación, restauración, control y sanción, y consolida la idea que el ambiente sano sigue siendo un derecho colectivo que merece una responsabilidad determinada.

2.1.7 Art. 95-8 (deber de proteger los recursos naturales).

Enumera los deberes de la persona y del ciudadano, y en su numeral 8 establece específicamente que es deber de todos los colombianos “proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”. Esta disposición complementa los artículos que reconocen derechos

ambientales, recordando que no basta con exigir la protección del medio ambiente, también es una responsabilidad compartida por cada persona del territorio nacional.

Refleja la idea de correspondencia ambiental, ya que el cuidado de la naturaleza no recae únicamente en el estado, sino también en los ciudadanos, quienes deben actuar de manera consciente y respetuosa frente los recursos naturales que se están usando, De tal modo, la constitución busca garantizar una cultura de responsabilidad ambiental en la sociedad, reconociendo que las acciones individuales tienen un impacto directo en la preservación o deterioro del ambiente, el deber de un ciudadano se relaciona con el artículo 79, que reconoce el derecho de todos a gozar de un ambiente sano, y con el artículo 80, que obliga al estado a planificar el uso sostenible de los recursos naturales y a sancionar a quienes causen daño ambiental.

Es clave porque transforma la protección ambiental en un deber ciudadano, complementando el derecho al ambiente sano y reforzando la idea que la sostenibilidad depende tanto de políticas estatales como de la conducta responsable de cada persona. La constitución subraya que la preservación de los recursos naturales y culturales es un compromiso colectivo y esencial para garantizar la vida, la salud y la prosperidad de las generaciones actuales y futuras.

2.1.8 Art. 330 (territorios indígenas y manejo de recursos).

La constitución política de 1991 regula la organización y administración de los territorios indígenas en el país, Establece que la conformación de las entidades territoriales indígenas estará a cargo de los consejos indígenas, quienes ejercerán funciones de carácter administrativo dentro de sus territorios, de acuerdo con la constitución y la ley. Este artículo reconoce la autonomía de los pueblos indígenas en el

manejo de sus asuntos internos, incluyendo aspectos relacionados con su organización social, el uso de sus tierras y la preservación de sus costumbres y tradiciones de cada comunidad.

Es uno de los puntos más importantes de este artículo que indica que la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas estará sujeta a la consulta previa con las comunidades, según lo disponga la ley. Significa que el estado no puede disponer de los recursos ubicados en dichos territorios sin tener en cuenta la participación de los pueblos indígenas, garantizando así el respeto a sus derechos culturales de los pueblos indígenas, donde se garantiza así el respeto a sus derechos culturales, sociales y económicos. La consulta previa, reconocida además por convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT, busca proteger la identidad y autonomía de estas comunidades.

El artículo provee que los pueblos indígenas un papel activo en la administración de sus territorios y en la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos naturales. Este artículo no solo protege su autonomía y derechos colectivos, sino que también fortalece la gestión ambiental en Colombia, al reconocer que las comunidades indígenas poseen conocimientos ancestrales fundamentales para la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas.

2.2 Leyes marco ambientales y sociales.

2.2.1 Ley 99 de 1993 (crea el SINA y MADS)

En esta ley se enfocó en que reorganizó el sector público encargado de la gestión ambiental en Colombia. Respondió a la necesidad de consolidar una política ambiental moderna y coherente, en línea con los compromisos internacionales que el

país había adquirido tras la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, donde se reconoció el desarrollo sostenible como principio fundamental para equilibrar el crecimiento económico, la equidad social y la protección del ambiente.

Uno de los logros más importantes de esta ley fue la creación del Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, que se constituyó en la máxima autoridad ambiental del país. Este ministerio asumió la dirección de la política ambiental nacional y se convirtió en el organismo encargado de planificar, regular y coordinar todas las acciones en materia de protección de los recursos naturales y el ambiente.

En la Ley 99 de 1993 creó el Sistema Nacional Ambiental otorgando el nombre de SINA, entendido como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten poner en marcha la política ambiental en Colombia. Dentro del SINA se integraron entidades del orden nacional, regional y local, tales como las Corporaciones Autónomas Regionales CAR, los institutos de investigación y las autoridades ambientales urbanas. Este sistema buscó descentralizar la gestión ambiental y dar participación a las comunidades.

La razón de su creación fue la necesidad de armonizar la relación entre desarrollo y ambiente, pues antes de esta ley existía una dispersión institucional y normativa que dificultaba la protección efectiva de los recursos naturales. Con la ley se estableció una estructura clara, se fortaleció la capacidad del Estado para regular el impacto ambiental de las actividades económicas y se promovió la participación ciudadana como mecanismo de control social en la gestión ambiental.

Fue creada para modernizar las políticas ambientales en Colombia ya que su margen normativo presentaba vacíos legales los cuales permitían que diferentes entidades operaran sin restricción en su operación.

2.2.2 Decreto Ley 2811 de 1974)Código Nacional de Recursos Naturales Renovables).

Fue la primera y principal gran norma integral de carácter ambiental en todo el territorio colombiano. Su objetivo principal fue establecer un marco jurídico para la protección, conservación, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Dicho código surgió en respuesta a la necesidad de regular de manera unificada los diversos aspectos relacionados con el uso de la tierra, el agua, el aire, la fauna y la flora, reconociendo que estos elementos son patrimonio de la Nación y deben ser manejados de forma racional.

Este decreto se considera pionero porque fue uno de los primeros en América Latina en consolidar un cuerpo normativo ambiental completo, mucho antes de que la Constitución de 1991 reconociera el derecho fundamental a un ambiente sano. En su contenido, el código regula temas como el uso del agua, la conservación de suelos, la gestión forestal, la fauna silvestre, la pesca, la atmósfera y el paisaje, estableciendo principios de protección y aprovechamiento de manera sostenible.

El Código Nacional de Recursos Naturales también introdujo instrumentos de gestión ambiental como las licencias, permisos y concesiones, que siguen siendo la base de los mecanismos de control y autorización para el uso de los recursos. Y estableció sanciones para quienes generaran daños ambientales, configurando así los primeros pasos hacia un derecho ambiental sancionador en Colombia.

En la necesidad de ordenar y controlar el aprovechamiento de los recursos naturales, en un contexto en el que la explotación intensiva de los mismos amenazaba su sostenibilidad. Con este decreto, el Estado asumió un papel de regulador y administrador, buscando equilibrar el uso económico con la conservación.

2.2.3 Ley 1523 de 2012 (Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD).

La Ley adopta que la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD. Esta norma reconoce que el territorio colombiano es un país altamente vulnerable a amenazas naturales y antrópicas, como terremotos, inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas y efectos del cambio climático. Uno de los principales propósitos es consolidar un modelo integral que no solo atienda emergencias, sino que también se enfoque en la prevención, reducción del riesgo, preparación y recuperación sostenible de este.

La gestión del riesgo como un proceso social de carácter obligatorio y permanente, que debe realizarse de manera articulada entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. De tal manera, convierte la prevención del riesgo en un tema de política pública y no únicamente en una reacción a los desastres, lo cual marca un cambio significativo frente a normas anteriores.

Los avances más importantes de esta ley fue la creación y organización del SNGRD, integrado por entidades nacionales, departamentales, municipales y comunitarias. Se busca descentralizar la gestión del riesgo y promover la coordinación

entre los diferentes niveles de gobierno, garantizando así respuestas más efectivas y una mayor capacidad de anticipación frente a desastres naturales.

La ley se conecta con la política ambiental porque reconoce que muchos desastres se intensifican debido al deterioro ambiental y al cambio climático. En ese sentido, promueve acciones de adaptación y mitigación, como la planificación territorial responsable, la protección de ecosistemas estratégicos, la conservación de cuencas hídricas y la reducción de la deforestación, para disminuir la vulnerabilidad de las comunidades, de esta forma se integra una visión anticipada para proteger la vida, biodiversidad y fauna.

2.2.4 Ley 1931 de 2018 (Gestión del cambio climático).

Son las directrices para la gestión del cambio climático en Colombia y crea instrumentos instituciones y de planificación para enfrentar los diversos desafíos globales. En su objetivo principal se encuentra integrar la variable climática en la toma de decisiones públicas y privadas, esto con el fin de reducir la vulnerabilidad del país, promoviendo de forma eficaz en los diversos sectores la adaptación de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Dio uno de los aportes más importantes la cual fue, la creación de las áreas de gestión del cambio climático AGCC, dialogadas en espacios de coordinación entre diferentes entidades del estado, el sector privado y la sociedad civil. Estas áreas buscan de implementar de manera directa las acciones concretas de adaptación y mitigación del cambio climático varían según la región.

Fortaleció la institucionalidad entorno a la política climática al establecer el sistema nacional de cambio climático SISCLIMA. Sistema que busca articular a los

ministerios, entidades descentralizadas, autoridades ambientales regionales y locales, además de actores privados y comunitarios, para asegurar que las decisiones relacionadas con el cambio climático sean transversales a todos los sectores.

Esta ley está ligada al cumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia en el marco del acuerdo de París, así como en la necesidad de fortalecer la resiliencia de comunidades y ecosistemas frente a la creciente de amenazas del cambio climático. Además, busca garantizar que las medidas sean las adecuadas para su adaptación, ya que esta debe contribuir con el desarrollo sostenible y a la seguridad de la población.

2.2.5 Ley 2169 de 2021 (Ley de Acción Climática carbono neutralidad y resiliencia 2050).

Su objetivo principal de establecer medidas y compromisos a largo plazo para que Colombia transite hacia la carbono neutralidad en 2050 y logre un desarrollo climáticamente resiliente. Esta ley establece y responde a compromisos internacionales adquiridos en el marco del acuerdo de París como a la necesidad interna de enfrentar los impactos del cambio climático en su territorio nacional.

En sus aspectos centrales es la definición de metas claras y vinculantes para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero GEI. La norma establece que el país debe reducir sus emisiones en un 51% al año de 2030 y alcanzar la carbono neutralidad en 2050, lo que implica una transformación profunda de sectores como la energía, el transporte, la industria, la agricultura y el uso del suelo independientemente del uso.

En otros términos, exige que los planes, programas y proyectos de los diferentes niveles de gobierno incluyan metas y acciones de mitigación en su adaptación.

Además, establece la necesidad de crear estrategias financieras climáticas. Como presupuestos verdes y mecanismos de financiamiento sostenible, para garantizar la implementación de lo antes dicho en la ley.

2.2.6 Ley 1715 de 2014 (*Fomento de fuentes no convencionales de energía*).

Su creación tuvo objetivo de promover el desarrollo y la utilización de fuentes no convencionales de energía, especialmente aquellas de carácter renovable, dentro del sistema energético colombiano. En su finalidad principal es diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de combustibles fósiles y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y bajo en carbono implementándose en cualquier lugar del territorio.

Fomenta la investigación, el desarrollo tecnológico y la inversión en energías como la solar, eólica, geotérmica, biomasa e hidráulica de pequeña escala, reconociendo que estas fuentes de energía son claves para garantizar la seguridad energética de todo el país, disminuyendo los impactos ambientales y contribuir a la mitigación del cambio climático.

Además, impulsa la creación de medidas regulatorias que permitan la integración de estas energías al sistema interconectado nacional SIN y que fomenten el desarrollo de proyectos de autogeneración y generación distribuida, es decir, que cualquier persona pueda producir energía que consume mediante fuentes renovables. Esto abre la puerta a una mayor participación ciudadana y empresarial en la presente transición energética.

2.2.7 Ley 2099 de 2021 (Transición energética, modifica 1715-2014).

Fortalece la transición energética en Colombia, modificando y ampliando lo establecido en la ley de 1715 de 2014. Su propósito central es garantizar que el país avance de manera más decidida hacia un sistema energético diversificado, sostenible, competitivo y resiliente. Se basa en fuentes no convencionales de energía renovable FNCER, la diferencia central implica que son energías limpias y nuevas tecnologías.

Su principal aporte amplía los beneficios e incentivos tributarios para las inversiones en proyectos de energías, exclusiones de IVA y aranceles para la importación de equipos y tecnologías, además de tener la posibilidad de aplicar la depreciación acelerada. También se extendieron estos beneficios hacia proyectos de hidrogeno verde, movilidad eléctrica y almacenamiento energético, pilares clave de la nueva política energética que se viene presentando en cada año y década.

Consolida los incentivos para la inversión en energías limpias, amplía el alcance de la ley 1715 de 2014 y abre camino a nuevas tecnologías como el hidrogeno verde y el almacenamiento energético. Esta norma reafirma que la apuesta del país por un modelo energético más sostenible, resiliente y alineado con la protección ambiental y los compromisos internacionales en materia climática.

2.2.8 Ley 1333 de 2009 (Procedimiento sancionatorio ambiental).

Tiene la capacidad de regular el procedimiento sancionatorio ambiental en Colombia, otorgando a las autoridades ambientales las herramientas necesarias para investigar, prevenir, controlar y sancionar las conductas que afecten el medio ambiente y los recursos naturales. Esta ley refuerza la capacidad del estado frente al

cumplimiento de las normas ambientales y la protección efectiva del derecho colectivo a un ambiente sano.

En su estructura, establece que el procedimiento sancionatorio debe desarrollarse bajo principios de debido proceso, publicidad, economía, imparcialidad y celeridad, garantizando que los investigadores puedan ejercer su derecho a la defensa. De esta manera, se puede asegurar que las decisiones ya sean administrativas sean legítimas, transparentes y ajustadas a derecho.

Tiene la capacidad de identificar medidas preventivas y sancionatorias que pueden imponerse a quienes infrinjan las disposiciones ambientales. Entre las medidas preventivas se encuentran la suspensión de actividades, cierre temporal de instalaciones o decomiso de productos, con el fin de evitar daños mayores al medio ambiente. En cuanto a las sanciones, estas pueden ir multas diarias o hasta la revocatoria de licencias ambientales, pasando por la demolición de obras o la restitución de áreas degradadas.

2.2.9 Ley 2111 de 2021 (Delitos ambientales reforma Código Penal).

Tuvo con el objetivo de tipificar, actualizar y endurecer las sanciones penales contra los delitos ambientales en Colombia, reconociendo que la protección del medio ambiente requiere no solo medidas administrativas o sancionatorias, sino también instrumentos penales que castiguen de manera ejemplar conductas graves que puedan atentar contra los recursos naturales y la salud pública de la población nacional.

De tal forma es el código nacional penal e introduce un nuevo título denominado “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, en el cual se actualizan y

amplían los tipos penales ambientales. Los delitos contemplados se encuentran divididos y enfocados en:

1. La deforestación y la tala de ilegal de bosques.
2. La contaminación ambiental por vertimientos, emisiones o disposición de residuos.
3. El tráfico ilegal de fauna de flora silvestre.
4. La explotación ilícita de yacimientos mineros.
5. La invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Uno de los avances más importantes de esta ley es que incrementa las penas privativas de la libertad y las multas para los responsables de delitos ambientales. De esta forma, se busca desalentar las prácticas ilegales como las antes mencionadas. Que generan impactos irreversibles sobre los ecosistemas y las comunidades, donde se genera que el medio ambiente es un bien jurídico autónomo protegido por el derecho penal. Esto significa que no solo se castigan los daños a la propiedad o la salud humana, sino también los daos directos al ecosistema en sí mismo.

Constituye un hito en el derecho penal ambiental colombiano, al endurecer las sanciones, ampliar el catálogo de delitos ambientales y reconocer el ecocidio como una conducta punible. Con ello, el estado busca proteger de manera más eficaz los ecosistemas estratégicos del territorio, garantiza la sostenibilidad de los recursos naturales y cumplir los compromisos internacionales en materia de protección ambiental y derechos humanos.

2.2.10 Ley 388 de 1997 (Ordenamiento territorial POT).

Son instrumentos y mecanismos para el ordenamiento del territorio en Colombia, con el fin de garantizar un desarrollo armónico, sostenible y equitativo en los municipios y distritos del país. Norma que reconoce que el ordenamiento territorial es una función de estrategia pública que debe guiar el uso del suelo, la localización de todas las actividades realizadas por el ser humano y la prevención del ecosistema, todo en beneficio de la calidad de vida de la población.

Los planes de ordenamiento territorial POT, que son los instrumentos de planeación mediante los cuales todos los municipios y distritos definen la organización y uso de su espacio físico. Estos planes deben establecer directrices sobre el crecimiento urbano, la expansión de servicios públicos, la protección de áreas de valor ambiental y cultura, la movilidad y la gestión del riesgo.

La ley se apoya en principios de función social y ecológica de la propiedad, buscando un equilibrio entre el interés privado y el interés general. Por ello, otorga a las autoridades locales la capacidad de regular usos del suelo, establecer zonas de protección ambiental, definir áreas para la vivienda social, y promover un desarrollo urbano que respete tanto el entorno natural como las necesidades de las comunidades.

Sus instrumentos más relevantes están en:

1. La clasificación del suelo urbano, de expansión urbana y rural.
2. Los instrumentos de gestión y financiación del desarrollo urbano, como la participación en plusvalías, la transferencia de derechos de construcción y la declaración de desarrollo o construcción prioritaria.
3. Las acciones de protecciones ambiental, como la delimitación de rondas hídricas, zonas de riesgos y reservas naturales.

Respondió a la necesidad de enfrentar problemas como el crecimiento urbano desordenado, la ocupación de zonas de alto riesgo, la degradación de ecosistemas y la falta de planificación en el desarrollo de las ciudades. Con ella, se garantiza que el uso del territorio sea el adecuado y responda a los criterios de sostenibilidad ambiental, eficiencia económica y equidad social.

2.2.11 Ley 70 de 1993 (*Derechos de comunidades afrodescendientes*).

La ley 70 de 1993 surge como un desarrollo del artículo transitorio 55 de la constitución de 1991, con el fin de reconocer y garantizar los derechos de las comunidades negras que habitan en zonas ribereñas y rurales del país, especialmente en el litoral Pacífico. Esta norma busca proteger su identidad cultural, su autonomía organizativa y su relación ancestral como el territorio, entendiendo que no solo es un espacio físico sino como el fundamento de su vida comunitaria y espiritual.

Uno de los aspectos centrales de la ley 70 es el derecho a la propiedad colectiva de la tierra. Mediante este mecanismo, las comunidades negras tradicionalmente, pueden obtener títulos colectivos sobre algunos territorios. Esto significa que sus tierras no pueden ser vendidas, hipotecadas ni embargadas, así se garantiza la permanencia de estas comunidades en sus espacios ancestrales.

Se reconoce la importancia de las comunidades negras en la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. Se les otorga participación en la planificación y manejo de los recursos en sus territorios, de manera que sus prácticas tradicionales de producción y conservación contribuyan al equilibrio ecológico y al desarrollo sostenible, es decir, estas comunidades tienen el derecho a participar en decisiones nacionales y locales que puedan afectarlas, fortaleciendo su

papel en la gestión ambiental, la preservación de la cultura y la construcción de una nueva sociedad más incluyente y diversa.

2.2.12 Ley 21 de 1991 (Convenio 169 OIT pueblos indígenas).

En la presente ley aprueba que en Colombia el convenio 169 de la organización internacional del trabajo (OIT), un trabajo internacional que reconoce y protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Este instrumento se centra en garantizar un derecho a conservar su cultura, sus instituciones y su identidad, así como a participar activamente en todas las decisiones que afectan sus territorios y modos de vida.

En los pilares del convenio es el reconocimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada. Esto da a entender que el Estado tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas y tribales antes de aprobar cualquier proyecto, plan o medida administrativa que pueda impactar en algunos de sus territorios, recursos o condiciones de vida. Es fundamental para salvaguardar la autonomía y la autodeterminación de estas comunidades que han sido pilares para la construcción de diversas leyes ambientales.

Como bien venimos mencionando, Esta norma se conecta directamente con la constitución de 1991 en particular con los artículos 7 que nos habla del reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural. De esta manera, refuerza el marco constitucional colombiano en materia de derechos humanos, ambientales y culturales de las comunidades indígenas y tribales.

2.2.13 Ley 1549 de 2012 (Fortalecimiento de la educación ambiental).

Fue creada con el objetivo de fortalecer la institucionalización de la política nacional de educación ambiental en todo el territorio colombiano. Reconociendo la educación ambiental como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible del país y busca consolidar mecanismos que permitan a la sociedad adquirir conocimientos, valores y actitudes que promuevan la protección del medio ambiente y el uso responsable de todos los recursos naturales.

Sus principales aportes es la articulación entre el Ministerios de ambiente, desarrollo sostenible y el Ministerio de educación nacional. Juntos coordinan proyectos ambientales escolares, los cuales sirven como herramientas que permiten que tanto en la educación básica, mediana y superior se fortalezcan procesos pedagógicos que integren lo ambiental en el quehacer educativo actual.

La norma como muchas otras impulsa la participación ciudadana en procesos de educación ambiental comunitaria, promoviendo espacios de formación y sensibilización en torno al consumo responsable, la gestión de residuos, la conservación de la biodiversidad y la prevención de la contaminación. En este sentido, busca que la educación ambiental trascienda el aula y llegue a las comunidades, generando conciencia colectiva frente al cuidado del entorno.

2.2.14 Ley 1672 de 2013 (RAEE residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).

Un propósito clave es establecer la política pública para la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en Colombia. Estos residuos, como computadores, celulares, electrodomésticos y baterías, contienen componentes que puedan ser altamente contaminantes y peligrosos si no se manejan de manera

adecuada, por lo que la norma busca mitigar sus impactos en la salud y el medio ambiente.

Tiene un marco regulatorio para que productores, importantes, comercializadores y consumidores participen en la responsabilidad extendida de los productos (REP). Es decir, quienes ponen estos aparatos en el mercado deben garantizar su recolección, tratamiento y disposición final ambientalmente segura una vez lleguen al final de su vida útil.

Promueve una prevención, reducción, aprovechamiento y disposición adecuada de los RAEE, fomentando que los sistemas de logística inversa, centros de acopio y campañas de recolección, eviten que estos residuos terminen en rellenos sanitarios o en espacios públicos, donde generan contaminación de suelos, agua y aire.

2.2.15 Ley 2232 de 2022 (Plásticos de un solo uso).

Son medidas para la reducción progresiva y sustitución de los plásticos de un solo uso en Colombia. Con el fin de prevenir y mitigar los impactos matinos, fuentes hídricas y la biodiversidad. Esta norma responde a la necesidad de enfrentar la crisis de contaminación por plásticos, que se ha convertido en uno de los principales problemas ambientales del planeta no solo del territorio nacional.

La ley prohíbe, de manera gradual, la fabricación, importación, distribución y comercialización de ciertos productos plásticos de un solo uso, Como lo son las bolsas plásticas no reutilizables, cubiertos, platos, vasos, pitillos, mezcladores y empaques innecesarios. Estos se deben reemplazar por alternativas reutilizables, compostables o fabricadas con materiales sostenibles.

Tiene la importancia de fomentar la economía circular, incentivando a las empresas a rediseñar sus empaques, implementar sistemas de reutilización y fortalecer procesos de reciclaje. También promueve campañas de educación ambiental para sensibilizar a los consumidores sobre la importancia de reducir el consumo de plásticos desechables y optar por alternativas responsables.

2.2.16 Ley 142 de 1994 (Servicios públicos agua y saneamiento).

Es la norma de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, entre ellos el agua potable, alcantarillado y saneamiento básico. Fue creada con el fin de garantizar que todas las personas tengan acceso eficiente, continuo y de calidad a estos servicios, reconociéndolos como esenciales para la vida, la salud y el bienestar colectivo de todas las personas del territorio nacional.

Uno de sus aportes principales es la definición de los derechos y deberes de los usuarios, así como de las empresas prestadoras de servicios públicos. La ley establece que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho que debe prestarse bajo criterio de eficiencia, calidad y cobertura universal ya establecidos, pero también determina que los usuarios deben cumplir con obligaciones como el pago oportuno y directo de las tarifas establecidas.

En la parte de materia ambiental, esta norma es muy importante porque vincula el suministro de agua y el manejo del saneamiento con la protección de las fuentes hídricas y de los recursos naturales. Obliga a que la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado se relaciones de manera sostenible, evitando la contaminación del agua y garantizando su uso racional

2.2.17 Ley 373 de 1997 (Uso eficiente y ahorro del agua).

Esta ley tiene el programa para el uso eficiente y ahorro del agua en Colombia, reconociendo este recurso como fundamental para la vida, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. Su objetivo es garantizar que tanto el Estado como los particulares adopten medidas que permitan conservar, proteger y utilizar de manera responsable el recurso hídrico.

Obliga a todas las entidades públicas, privadas y usuarios del agua a diseñar e implementar Planes de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). Estos planes como se menciona deben incluir acciones concretas como la medición del consumo, la reducción de pérdidas en redes de acueducto, el fomento de tecnologías limpias, el reúso de aguas residuales tratadas y campañas de educación ambiental que se establezcan en la población.

Un aspecto clave de esta ley es que reconoce la importancia de la planificación del recurso hídrico como parte de la gestión integral del agua. En este sentido, busca prevenir la escasez, proteger las fuentes hídricas y garantizar que las generaciones futuras también puedan disfrutar de este recurso vital.

2.2.18 Ley 1021 de 2006 (Ley General Forestal, parcialmente inexecutable; se cita por historia normativa).

Es conocida como la Ley general forestal, fue creada con el objetivo de establecer un marco jurídico para la planificación, el manejo, aprovechamiento y conservación de los recursos forestales en Colombia. Su propósito era regular el uso sostenible de los bosques y crear instrumentos de gestión para promover la reforestación, prevenir la deforestación y promover la institucionalidad forestal.

Pero, sin embargo, esta norma fue altamente cuestionada ya que organizaciones sociales, ambientales e indígenas. preveían que privilegiaba los intereses comerciales y de explotación forestal sobre la conservación de los ecosistemas y los derechos de las comunidades étnicas. Además, se consideraba que no garantizaba de manera suficiente la participación ciudadana ni los mecanismos de protección ambiental en Colombia.

En el año 2008, la corte constitucional declaró inexecutable la mayor parte de la ley 1021 de 2006, principalmente porque se expidió sin cumplir con los requisitos de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, como lo exige la Constitución y la ley 21 de 1991 (Convenio 169 de la OIT). Por lo tanto, gran parte de su articulado perdió vigencia, aunque sigue siendo citada en la historia como un intento de establecer la regulación integral sobre los bosques en el territorio nacional.

Actualmente, la gestión forestal se encuentra regulada principalmente por el decreto ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables).

2.3 Decretos y compendios reglamentarios.

2.3.1 Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente)

Es un decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible en Colombia. Fue expedido con el propósito de compilar, unificar y simplificar en un solo cuerpo normativo toda la reglamentación dispersa existente en materia ambiental, así se facilitó su consulta, aplicación y actuación.

Este decreto reúne y organiza disposiciones reglamentarias sobre temas clave como la gestión del recurso hídrico, calidad del aire, residuos sólidos, sustancias

químicas, licencias ambientales, áreas protegidas, biodiversidad, recursos forestales y fauna silvestre. Su importancia radica en que integra en un solo marco normativo más de 30 decretos que anteriormente se encontraban dispersos, lo que fortalece la seguridad jurídica y la eficiencia administrativa.

En ámbito de gestión ambiental, el decreto 1076 establece procedimientos claros para la expedición de licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones por parte de las autoridades ambientales competentes. Así incluye lineamientos para el funcionamiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) definido en la ley 99 de 1993, y regula aspectos relacionados como la participación ciudadana y la prevención del deterioro ambiental. Principalmente es un instrumento reglamentario del derecho ambiental colombiano, porque consolida y organiza la normativa, facilitando la gestión del Estado y de los ciudadanos en materia de protección y aprovechamiento sostenible de los diversos recursos naturales.

2.3.2 Decreto 1077 de 2015 (Vivienda, Ciudad y Territorio – POT, riesgos).

El decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio. Al igual que el decreto 1076 de 2015 en materia ambiental, este busca compilar, unificar y simplificar en un solo cuerpo normativo la reglamentación existente para este sector. Reúne disposiciones relacionadas con ordenamiento territorial, vivienda, desarrollo urbano y gestión del riesgo.

En materia ambiental y territorial, El presente decreto es muy importante porque establece los lineamientos para la formulación, revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial (POT), instrumentos clave para la planeación del desarrollo de municipios y distritos. Allí se define aspectos como el uso del suelo, la localización de

actividades productivas, las áreas de expansión urbana, las zonas de protección ambiental y la prevención de diferentes riesgos naturales.

Este decreto también incluye normas relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, obligando a los entes territoriales a incorporar en sus (POT) los estudios de amenaza y vulnerabilidad frente a fenómenos como inundaciones, movimientos en masa o sismos. De tal manera, se busca garantizar la seguridad de la población y la sostenibilidad de las ciudades, evitando la ocupación inadecuada de áreas con restricciones ambientales o riesgos altos.

2.3.3 Decreto 1640 de 2012 (POMCA – ordenación de cuencas hídricas).

Da las disposiciones para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de ornamento y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA) en Colombia. Estos planes son los principales instrumentos de planificación ambiental y gestión integral del recurso hídrico en el país, pues permiten armonizar el uso del agua y del suelo con la conservación de los ecosistemas y el bienestar de las distintas comunidades del territorio nacional.

Define que los (POMCA) deben ser formulados por las autoridades ambientales competentes como las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, en coordinación con los entes territoriales y con amplia participación de las comunidades. Estos planes incluyen un diagnóstico de la cuenca, la identificación de conflictos para el uso sostenible del agua, la prevención de desastres y la adaptación al cambio climático. Un aspecto central, es que obliga a que las decisiones de ordenamiento territorial, desarrollo económico y planificación municipal o regional se articulen con los POMCA, garantizando que las actividades productivas y urbanas

respeten la capacidad de carga de las diferentes cuencas. De esta forma, se busca evitar la sobreexplotación del recurso hídrico y proteger áreas estratégicas como nacimientos, humedales y rondas de ríos.

2.3.4 Decreto 3930 de 2010 (Usos del agua y vertimientos).

Reglamenta en Colombia el uso de recursos hídrico y el manejo de vertimientos. Su objetivo principal es establecer los parámetros técnicos y legales que deben cumplir las personas naturales y jurídicas que hagan uso del agua o que realicen descargas en cuerpos de agua superficiales, Subterráneos o en el suelo. De esta forma, busca garantizar la protección del recurso hídrico y prevenir la contaminación.

En cuanto al uso del agua, el decreto determina las modalidades consuntivas y no consuntivas, regula las concesiones de aguas, los permisos de ocupación de cauces y establece que toda actividad que implique captación o aprovechamiento debe estar sujeta a la autorización de la autoridad ambiental competente. Con ello, se asegura que el recurso sea utilizado de manera sostenible y priorizando siempre el consumo humano y doméstico con uso esencial.

Respecto a los vertimientos, el decreto fija normas sobre la necesidad de obtener permisos para descargar aguas residuales, sean domésticas, industriales o especiales, en cuerpos de agua o al suelo. También determina la obligación a implementar sistemas de tratamiento antes de verter. Además, regula los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) para los municipios y distritos, y los programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) para los usuarios.

2.3.5 Decreto 351 de 2014 (Residuos hospitalarios y similares).

Regula en Colombia la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, es decir, aquellos generados en actividades de atención en salud humana y animal, laboratorios, centros de investigación, así como en servicios conexos. Su finalidad es proteger la salud pública y el ambiente en manejo adecuado que prevenga riesgos biológicos, químicos y físicos derivados de este tipo de residuos.

El decreto establece que las instituciones prestadoras de salud, clínicas, hospitales, consultorios, farmacias, laboratorios clínicos y demás generadores deben implementar un Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH). Este plan incluye la separación en la fuente, almacenamiento, recolección interna, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos, bajo criterios de seguridad y normativas ambientales vigentes.

Así mismo, fija las responsabilidades de los generadores, transportadores y gestores de residuos hospitalarios. Todos deben contar con licencias o permisos ambientales cuando corresponda, y cumplir los requisitos de embalaje, etiquetado, trazabilidad y disposición segura, especialmente en el caso de los residuos peligrosos como agujas, jeringas, restos anatómicos o sustancias químicas.

2.3.6 Decreto 870 de 2017 (Pago por Servicios Ambientales – PSA).

En Colombia la reglamentación del pago por servicios ambientales es un mecanismo económico e institucional mediante el cual se reconoce e incentiva a personas, comunidades y organizaciones que adelantan acciones de conservación, restauración o uso sostenible de los recursos naturales. Su finalidad es promover ecosistemas estratégicos y garantizar la provisión de servicios ecosistémicos como el agua, la biodiversa, la regulación climática y también la captura de carbono.

Define las reglas básicas para que el Estado, las entidades territoriales y los particulares puedan implementar esquemas de PSA, asegurando transparencia, equidad y sostenibilidad, incentivos no monetarios como acceso a programas productivos o asistencia técnica y beneficios en proyectos de desarrollo sostenible, siempre orientados a premiar las buenas prácticas ambientales.

2.3.7 Decreto 2372 de 2010 (Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP).

Reglamenta la planificación, administración y manejo de las áreas protegidas que conforman el Sistema Nacional de áreas protegidas (SINAP). Este sistema agrupa todos los espacios geográficos que, por su importancia ecológica, cultural o paisajista, han sido declarados bajo alguna categoría de conservación para garantizar la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

El decreto también organiza al SINAP en tres componentes: áreas protegidas públicas y privadas, entre ellas los parques nacionales naturales, reservas forestales, santuarios de fauna y flora, reservas de la sociedad civil y distritos de manejo integrado; segundo los actores sociales e instituciones, como autoridades ambientales, comunidades locales, ONG y entidades de investigación; y por último las políticas, normas y estrategias que orientan la gestión de estas áreas.

Uno de sus aportes clave es la definición de los Planes de manejo de áreas protegidas (PMAP), instrumentos de planificación obligatorios que orienten el uso, la conservación y las restricciones dentro de cada área, estableciendo zonas de preservación estricta, recuperación, uso sostenible y educación ambiental. También

exige la participación de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en la gestión de los territorios protegidos.

Fortalece la gestión del patrimonio natural de Colombia, al ordenar como deben declararse, administrarse y financiarse las áreas protegidas, garantizando su conservación como un soporte de la biodiversidad, del agua y de la resiliencia climática global.

2.3.8 Decreto 2811 de 1974 (listado por su carácter codificado).

Constituye el código nacional de recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente, siendo la primera gran norma integral que organizó en Colombia la gestión del ambiente y los recursos naturales. Su carácter es codificado, lo que significa que reúne en un solo cuerpo normativo principios, definiciones, competencias y procedimientos sobre la conservación, uso y manejo de los recursos naturales.

Define el medio ambiente como patrimonio común de la nación y establece que su preservación es una obligación tanto del estado como de los ciudadanos. Regula aspectos fundamentales como el agua, el suelo, la atmósfera, la flora, la fauna, las áreas de reserva, la contaminación y la restauración ambiental. Además, introduce la función social y ecológica de la propiedad, anticipándose a lo que luego sería reafirmado en la constitución de 1991.

Tiene un aporte clave, ya que organiza las competencias de las autoridades ambientales; en ese momento el INDERENA, precursor del actual ministro de ambiente y las corporaciones autónomas regionales y establece mecanismos de control, sanción y licenciamiento ambiental, que después fueron modernizados por la ley 99 de 1993 y la ley 1333 de 2009.

2.4 Resoluciones técnicas clave

2.4.1 Resolución 2115 de 2007 (Calidad de agua para consumo humano)

Expedida por los ministros de la protección social y de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, establece en el país un reglamento técnico sobre los requisitos de calidad del agua para consumo humano. Su finalidad es proteger la salud de la población mediante la garantía de que el agua suministrada por los sistemas de acueducto cumpla con condiciones físicas, químicas y microbiológicas seguras.

La norma establece los parámetros de calidad del agua, incluyendo los límites máximos permisibles de sustancias como cloro residual, turbiedad, pH, metales pesados, microorganismos coliformes y otras variables que puedan afectar la salud. Asimismo, establece las responsabilidades de las empresas prestadoras de servicios públicos de acueducto, que deben asegurar el cumplimiento de estos parámetros en cada punto de suministro.

Como componente central de la resolución es la creación del índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA), un indicador que mide el nivel de riesgo sanitario asociado al agua distribuida en un municipio. Según su valor, el IRCA califica el agua en categorías que van desde sin riesgo hasta riesgo inviable sanitariamente, lo que obliga a tomar medidas inmediatas en caso de niveles altos de contaminación. también exige a los prestadores reportar los resultados de la vigilancia de la Calidad del agua para consumo humano (SIVICAP), bajo supervisión de las secretarías de salud. Así se fortalece la transparencia y la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias relacionadas con agua contaminada.

2.4.2 Resolución 0631 de 2015 (Parámetros y límites de vertimiento a cuerpos de agua y alcantarillado).

Establecida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, contiene parámetros y límites máximos permisibles de contaminantes que pueden ser descargados en cuerpos de agua superficiales, sistemas de alcantarillado público o al suelo. Su objetivo es prevenir, reducir y controlar la contaminación hídrica derivada de las actividades domésticas, industriales y comerciales.

La norma fija valores límite para diferentes contaminantes físicos, químicos y biológicos, tales como demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, sólidos suspendidos totales, grasas y aceites, metales pesados, coliformes fecales, entre otros. Estos parámetros varían según el tipo de vertimiento (doméstico, industrial, agrícola, especial) y según el destino de la descarga de agua o alcantarillado.

Además, la resolución obliga a que los usuarios que realicen vertimientos implementen sistemas de tratamiento adecuados y obtengan los permisos correspondientes de la autoridad ambiental competente. también deben presentar programas de monitoreo y reportes periódicos que garanticen el cumplimiento de los límites establecidos. Esta norma introduce la figura de planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) para los municipios y distritos, y exige a las industrias que no puedan cumplir de manera inmediata, presentar programas de reconversión y mejoramiento ambiental. De esta manera, se busca una transición hacia la reducción progresiva de la carga contaminante.

2.4.3 Resolución 2254 de 2017 (Estándares de calidad del aire ambiente).

Como se mencionó anteriormente las normas presentes son expedidas por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, actualiza los estándares de calidad del aire ambiente en Colombia con el fin de proteger la salud humana y el equilibrio de los ecosistemas. Esta norma reemplazó los parámetros de la Resolución 610 de 2010, adoptado criterios más estrictos y cercanos a las recomendaciones de la organización mundial de la salud (OMS).

Fija los límites máximos de concentración para contaminantes atmosféricos clave, como material particulado, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono troposférico y monóxido de carbono. Estos valores se definen para diferentes periodos de exposición en un promedio de 1 hora, 24 horas o anuales, de modo que se pueda medir el impacto tanto a corto como a largo plazo sobre la salud.

La resolución introduce la obligación de las autoridades ambientales de implementar planes de prevención y reducción de la contaminación atmosférico en las zonas donde se superen los estándares. Asimismo, refuerza la necesidad de contar con redes de monitoreo de calidad del aire que reporten información confiable y publica para la ciudadanía.

2.4.4 Resolución 0601 de 2006 y 2254 de 2017 (gestión de calidad del aire; incluir actualización local).

Fue uno de los primeros reglamentos técnicos en establecer niveles permisibles de calidad del aire en Colombia. Esta norma fijo los límites de concentración para contaminantes como materia particulado, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono troposférico, monóxido de carbono y plomo. Su objetivo fue proteger la salud

humana y ambiental, al exigir que las autoridades ambientales desarrollaran sistemas de vigilancia y adoptaran medidas de control en las zonas con mayor contaminación.

Con el paso del tiempo, la evidencia científica y los compromisos internacionales frente a la salud pública y el cambio climático llevaron a fortalecer esta regulación. Se expidió la resolución 2254 de 2017, que actualizó y endureció los estándares de calidad del aire ambiente, sustituyendo en parte los valores de la Resolución 601 de 2006 y acercándolos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la salud (OMS). Esta actualización incluyó límites más estrictos para el material particulado fino, reconociendo su alto impacto en enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Por lo tanto, la resolución 601 de 2006 sentó las bases de la regulación de calidad del aire en Colombia, mientras que la resolución 2254 de 2017 representó un avance hacia estándares más estrictos y modernos, con la ciencia internacional y las necesidades de salud pública.

2.4.5 Resolución 0627 de 2006 (Contaminación por ruido – niveles máximos).

En Colombia establece los niveles máximos de ruido permisibles en el ambiente, así como las normas para su medición y control. Su objetivo principal es prevenir, mitigar y corregir la contaminación acústica, considerada un problema de salud pública y de afectación a la calidad de vida en zonas urbanas y rurales.

La resolución clasifica el territorio nacional en diferentes zonas de ruido según el uso del suelo: residencial, escolar, hospitalario, comercial, industrial y de recreación. Para cada una fija los niveles máximos permitidos de ruido expresados en decibeles,

diferenciando entre horarios diurnos y nocturnos. Por ejemplo, en zonas residenciales se permite un nivel más bajo que en zonas industriales, donde la tolerancia es mayor.

También se establecen los procedimientos técnicos para realizar mediciones de ruido ambiental, especificando los equipos, condiciones y tiempos de monitoreo. De esta manera, se asegura que las autoridades ambientales y municipales tengan herramientas objetivas para verificar el cumplimiento de los límites y aplicar sanciones cuando se excedan. La norma responsabiliza a las personas naturales y jurídicas ya sean: empresas, establecimientos comerciales, talleres, bares, discotecas, industrias, entre otros. De controlar las emisiones sonoras que generen, de modo que no sobrepasen los estándares fijados. Asimismo, promueve la adopción de medidas de mitigación como aislamiento acústico, horarios de operación controlados o la relocalización de actividades altamente ruidosas.

2.4.6 Resolución 1512 de 2010 y subsiguientes (Sistemas posconsumo RAEE).

Tiene y establece un marco normativo para la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en Colombia. Su propósito es implementar sistemas de recolección selectiva y gestión ambientalmente adecuada de estos residuos, en cumplimiento del principio de responsabilidad extendida del productor (REP).

Obliga a los fabricantes e importadores de equipos electrónicos y electrónicos de computadores, impresoras, periféricos, teléfonos móviles, baterías, entre otros, a diseñar e implementar programas para recoger los productos al final de su vida útil, evitando que terminen en rellenos sanitarios o sean manejados de manera inadecuada,

lo que genera graves riesgos ambientales y de salud por el contenido de metales pesados y sustancias tóxicas.

Posteriormente, otras resoluciones complementaron y ajustaron la gestión de RAEE, como la resolución 1511 de 2010 ya sean pilas y acumuladores, la resolución 1297 de 2010 para medicamentos vencidos y las resoluciones posteriores que regulan llantas, envases de plaguicidas, bombillas y luminarias. Todas hacen parte del modelo nacional de sistemas posconsumo, cuyo fin es generar un manejo diferenciado y especializado de residuos peligrosos o de difícil disposición; donde se presenta una sensibilización por parte de la ciudadanía.

2.4.7 Resolución 0316 de 2018 (Gestión integral de aceites lubricantes usados).

Establece los diversos lineamientos para la gestión integral de los aceites lubricantes usados en Colombia. Estos residuos son considerados peligrosos debido a su composición química, ya que contienen metales pesados, hidrocarburos aromáticos y aditivos tóxicos, que representan riesgos graves para la salud humana y el ambiente si no se manejan adecuadamente.

Fundamenta en el principio de la responsabilidad extendida del productor, obligando a fabricantes, importantes y comercializadores de aceites lubricantes a implementar sistemas de recolección y gestión posconsumo. Esto implica que deben organizar puntos de acopio accesibles para usuarios, garantizar que los residuos sean almacenados, transportados y tratados con criterios de seguridad sean almacenados, transportados y tratados con criterio de seguridad ambiental, y presentar los informes periódicos al Ministerio sobre las cantidades recolectadas y gestionadas.

Tiene como objetivo principal prevenir la disposición inadecuada de los aceites lubricantes usados, que históricamente se vertían en alcantarillados, suelos o cuerpos de agua causando contaminación de suelos, afectaciones a la fauna y flora, y riesgos a la salud por bioacumulación de sustancias tóxicas en la cadena alimentaria; donde también se fomenta la valoración y aprovechamiento de estos residuos.

2.4.8 Resolución 1407 de 2018 (Gestión de envases y empaques).

Tiene la responsabilidad extendida del productor para la gestión ambiental de envases y empaques en Colombia. Su finalidad se centra en reducir la disposición inadecuada de plásticos, cartón, papel, vidrio y metales que, al no tener un manejo responsable, se convierten en una de las principales fuentes de contaminación de suelos, ríos y océanos.

La norma obliga a los productores, importadores y comercializadores de productos envasados o empacados a implementar planes de gestión posconsumo, los cuales deben incluir: sistemas de recolección selectiva, campañas de adecuación y sensibilización ciudadana, fortalecimiento de cadenas de reciclaje y reportes periódicos sobre las cantidades, fortalecimiento de cadenas de reciclaje y reportes periódicos sobre las cantidades de materiales recolectados, aprovechados o dispuestos adecuadamente.

En esta resolución se introduce metas de recolección y aprovechamiento progresivas, que deben cumplirse en plazos definidos. Estas metas buscan fomentar de manera directa el reciclaje inclusivo, fortaleciendo el trabajo de recicladores de oficio y promoviendo la formalización de asociaciones dedicadas a la recuperación de materiales.

2.4.9 Resolución 1326 de 2017 (Neumáticos usados).

Regula la gestión integral de neumáticos usados en Colombia, como parte de los sistemas posconsumo creados bajo el principio de responsabilidad extendida del productor (REP). Su objetivo principal es evitar que las llantas en desuso se conviertan en un problema ambiental y de salud pública, ya que suelen ser abandonadas en espacios públicos, quebradas o rellenos sanitarios, generando focos de proliferación de vectores como mosquitos transmisores de enfermedades (dengue, zika, chikungunya) y provocando riesgos de incendios altamente contaminantes.

La norma obliga a los productores e importadores de llantas a diseñar e implementar planes de gestión posconsumo, que incluyan recolección selectiva, transporte, almacenamiento, aprovechamiento se destacan: uso en mezclas asfálticas, fabricación de pisos y productos de caucho reciclado, combustibles derivados y coprocesamiento en hornos cementeros. Además, la resolución establece metas progresivas de recolección y aprovechamiento, que deben ser cumplidas y reportadas periódicamente al Ministerio. Estas metas buscan incentivar que cada vez más llantas usadas se reincorporen a procesos de valorización, disminuyendo la presión sobre los rellenos sanitarios y evitando la contaminación del suelo, agua y aire, para esto se debe generar una cadena de responsabilidad compartida.

2.5 CONPES y políticas

2.5.1 CONPES 3874 de 2016 (Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos)

El CONPES 3874 DE 2016, adoptado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, constituye la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos

Sólidos (PNGIRS) en Colombia. Su propósito central es establecer lineamientos estratégicos para garantizar un manejo sostenible, eficiente y ambientalmente responsable de los residuos sólidos generados en el país, buscando disminuir la presión sobre los rellenos sanitarios y fomentar la economía circular.

Esta política reconoce que en Colombia la gestión de residuos había estado centrada casi exclusivamente en la disposición final en rellenos sanitarios, lo cual genera problemas de capacidad, impactos ambientales y desaprovechamiento de materiales. Por ello, plantea un cambio de paradigma hacia la prevención en la generación, la separación en la fuente, el aprovechamiento y el reciclaje inclusivo, fortaleciendo a los recicladores de oficio como actores fundamentales en el proceso.

Como principales ejes estratégicos se encuentran: Reducción en la generación de residuos, incentivando la producción limpia y el consumo responsable, Aprovechamiento de materiales reciclables y orgánicos, integrando cadenas de valor y promoviendo el compostaje y la valoración energética, Fortalecimiento institucional y normativo, mejorando la articulación entre entidades nacionales, territoriales y prestadores del servicio público de aseo, Inclusión social, reconociendo y apoyando a las organizaciones de recicladores y por ultimo Educación y cultura ciudadana, para lograr la separación en la fuente y la corresponsabilidad.

Se afirma que el CONPES 3874 de 2016 constituye la hoja de ruta para transformar la gestión de residuos en Colombia.

2.5.2 CONPES 4021 de 2020 (Estrategia contra la deforestación y gestión integral de bosques).

Estrategia Nacional para la Lucha contra la Deforestación y la Gestión Integral de los Bosques en Colombia. Su objetivo principal es enfrentar la problemática creciente de la deforestación, que se concentra especialmente en la Amazonía y otras regiones estratégicas, y garantizar la conservación y uso sostenible de los ecosistemas forestales.

Ayuda a reconocer que los bosques de Colombia cumplen funciones fundamentales: son reguladores del ciclo hídrico, hábitat de una gran biodiversidad, reservorios de carbono y fuente de medios de vida para comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, las presiones derivadas de la expansión de frontera agropecuaria, la minería ilegal, los cultivos ilícitos, la tala no planificada y la informalidad en el uso de la tierra han generado tasas alarmantes de pérdida de cobertura boscosa.

Como se menciona cada CONPES tiene una estrategia establecida, en la presente se basa en 3 ejes principales: Prevención y control de la deforestación, mediante fortalecimiento institucional, control territorial y aplicación de la ley frente a actividades ilegales, Promoción de la gestión integral de bosques, fomentando su uso sostenible, los pagos por servicios ambientales, aprovechamiento de reforestación y cadenas de valor forestales responsables y por último coordinación interinstitucional y financiamiento, articulado a entidades del Estado, cooperación internacional y comunidades locales para asegurar recursos y acciones conjuntas

Se articula con el Acuerdo de París sobre cambio climático, los compromisos de Colombia en su Contribución determinan a Nivel Nacional (NDC) y la meta de alcanzar la carbono neutralidad en 2050. También complementa políticas previas como la

Política Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y la Política Nacional de Cambio climático.

2.5.3 CONPES 3700 de 2011 (*Estrategia institucional para cambio climático*).

La estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia. Su creación respondió a la necesidad de contar con un marco nacional coordinado que permitiera integrar los esfuerzos del país frente a los impactos y desafíos derivados del cambio climático, tanto en términos de adaptación como de mitigación.

El documento sentó las bases para la creación del Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA), encargado de coordinar la planificación, ejecución y seguimiento de las acciones en todos los sectores y niveles territoriales. De esta manera, busco superar la dispersión institucional y consolidar un enfoque transversal que integrara la variable climática en las políticas públicas, los planes de desarrollo y los proyectos de inversión.

Con sus ejes establecidos: Adaptación al cambio climático, con medidas orientadas a reducir la vulnerabilidad de sectores sensibles como agricultura, salud, recursos hídricos, infraestructura y biodiversidad, Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), promoviendo la eficiencia energética, el uso de energías limpias, la protección de bosques y el manejo sostenible de suelo y el Fortalecimiento de la gobernanza climática, a través de mecanismos de coordinación interinstitucional, acceso a financiamiento internacional y desarrollo de capacidades técnicas.

Se convirtió en un punto de partida estratégico para la política climática en Colombia, ya que abrió el camino a normas y planes posteriores como la Ley 1938 de 2018 de la gestión del cambio climático.

2.5.4 CONPES 4069 de 2021 (CTel y sostenibilidad – base para innovación climática).

Se aprobó por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, define la política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con un enfoque en sostenibilidad y adaptación a los retos del cambio climático. Su objetivo es fortalecer la capacidad del país para generar conocimiento, tecnología e innovación que contribuyan a un desarrollo bajo en carbono, resiliente y ambientalmente responsable.

Este documento reconoce que la transición hacia un modelo de economía sostenible requiere no solo marcos normativos y financieros, sino también contiene una base científica y tecnológica sólida que permita diseñar soluciones innovadoras frente a los desafíos de la pérdida de biodiversidad, la gestión de recursos naturales, la descarbonización productiva y la resiliencia climática de comunidades y territorios.

Donde el CONPES 4069 establece que fortalecer la investigación científica aplicada al cambio climático, especialmente en áreas como energías renovables, bioeconomía, gestión del agua, agricultura sostenible y protección de ecosistemas, de tal forma ayuda a impulsar la innovación empresarial sostenible, fomentando tecnologías limpias, eficiencia de talento científico y técnico orientado a la sostenibilidad para asegurar un financiamiento y articulación, integrando recursos públicos, privados e internacionales para proyectos de investigación e innovación climática.

2.5.5 Estrategia Nacional de Economía Circular (2019).

Lanzada y propuesta en 2019 por el Gobierno de Colombia a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, y el Departamento Nacional de Planeación, constituye la hoja de ruta para transformar el modelo económico lineal tradicional de extraer, producir, usar y desechar; para establecer un esquema circular, sostenible e inclusivo.

Como objetivo de la ENEC es optimizar el uso de recursos naturales, minimizar la generación de residuos y reincorporar materiales y productos en los ciclos productivos, fomentando la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad en todos los sectores de la economía. Busca, generar valor económico y social, al mismo tiempo que se reducen presiones sobre los ecosistemas y se contribuye a la acción climática. ya que los ejes establecidos como estrategia son: el cierre de ciclos de materiales, promoviendo el reciclaje, la reutilización y el ecodiseño de productos para alargar su vida útil. Por lo tanto, la gestión eficiente del agua da la iniciativa para incentivar tecnologías y prácticas que reduzcan el consumo y promuevan el reúso y dar el aprovechamiento de la biomasa, energía circular y innovación de nuevos modelos de negocio.

2.5.6 Política Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (versión más reciente).

Es el marco más reciente de orientación en Colombia para la conservación, uso sostenible, manejo y gobernanza de la biodiversidad. Reconoce a la biodiversidad no solo como patrimonio natural del país, sino también como base del bienestar humano, la cultura y la economía.

La política introduce un enfoque novedoso: la gestión integral, que significa pasar de acciones sectoriales y aisladas hacia un modelo en el que la biodiversidad se gestiona considerando sus funciones ecológicas, sus servicios ecosistémicos y su importancia para el desarrollo económico y social. En este sentido, la biodiversidad deja de verse únicamente como un recurso para conservar, y pasa a entenderse como un capital natural estratégico para el desarrollo sostenible y la resiliencia climática del país.

Para esta norma se debe seguir una serie de pasos como: Mantener y restaurar la biodiversidad en la planificación del desarrollo territorial y sectorial, Promover la participación y corresponsabilidad social, Fortalecer la gobernanza y la información científica, por último, Impulsar la restauración ecológica y la conectividad de ecosistemas.

2.5.7 Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA).

Su objetivo central es incorporar la dimensión ambiental en los procesos educativos, culturales, comunitarios y productivos, buscando que la educación ambiental no sea solo un tema escolar, sino una herramienta de transformación social y territorial. La PNEA plantea que la formación ambiental debe ser integral, participativa, crítica y permanente, articulando escuela, comunidad, instituciones y sector privado.

La PNEA se concibe como una política dinámica que debe articularse con otros instrumentos como la Política Nacional de Gestión del Recurso Hídrico en el año 2010, la Política Nacional de Cambio Climático del 2017, y los planes de ordenamiento territorial, reconociendo que la educación es la base para implementar cualquier política ambiental.

Busca fomentar una ciudadanía ambientalmente responsable y participativa, capaz de asumir el cuidado de los ecosistemas y la construcción de un desarrollo sostenible, desde la escuela hasta los territorios, en un ejercicio de corresponsabilidad entre Estado, sociedad y sector productivo

2.5.8 Política de Calidad del Aire (lineamientos nacionales).

Su propósito es garantizar un aire más limpio para proteger la salud humana y los ecosistemas, a través de la gestión integral de la calidad del aire y la reducción progresiva de emisiones contaminantes provenientes de fuentes fijas, móviles y difusas. El documento reconoce que la contaminación atmosférica en Colombia se concentra principalmente en áreas urbanas e industriales, afectando la salud pública ya sean por enfermedades respiratorias y cardiovasculares, generando pérdidas económicas. Por ello la política busca articular la acción de autoridades ambientales, entidades territoriales, sector productivo y ciudadanía bajo criterios de sostenibilidad y prevención.

En el plano normativo, la política se apoya en resoluciones como la 601 de 2006, que estableció límites máximos permisibles de contaminantes atmosféricos, y la 2254 de 2017, que actualizó los estándares de calidad del aire en concordancia con los valores guía de la OMS. Estas regulaciones fortalecen el marco legal para el control de contaminantes como material particulado, ozono troposférico, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono. Ya que la calidad del aire se entiende como un componente transversal del desarrollo sostenible

2.6 Ejemplo Plan Nacional de Desarrollo vigente

2.6.1 PND 2022–2026 “Colombia, potencia mundial de la vida” (líneas: transición energética, biodiversidad, agua, deforestación, justicia ambiental)

El Plan Nacional de Desarrollo denominado “Colombia, potencia mundial de la vida”, constituye la hoja de ruta del actual Gobierno y se caracteriza por dar a la agenda ambiental un papel central en la transformación del país. Su enfoque parte de la visión de que la riqueza natural de Colombia lo es la biodiversidad, agua, bosques y suelos. Debe ser la base para un modelo de desarrollo justo, sostenible y resiliente frente al cambio climático.

En sus principales temas destacan la transición energética y segura, ya que plantea avanzar en la reducción gradual de la dependencia de los combustibles fósiles y acelerar la penetración de energías renovables no convencionales “solar, eólica, biomasa, geotérmica”. También se promueve la eficiencia energética, la movilidad sostenible y el fortalecimiento de la investigación en tecnologías limpias. En la protección de la biodiversidad Colombia es un país megadiverso, se compromete a fortalecer el Sistema Nacional de áreas Protegidas (SINAP), recuperar ecosistemas degradados y garantizar la conservación de especies amenazadas. El plan incluye medidas para integrar la biodiversidad en la planificación territorial y reconoce los saberes ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes en la gestión ambiental. Otros temas centrales lo son, la gestión integral del agua lucha contra la deforestación, justicia ambiental y equidad territorial.

Se articula con los compromisos internacionales del país, como el Acuerdo de París, al Agenda 2030 de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Convenio de

Diversidad Biológica, buscando posicionar a Colombia como líder global en la defensa de la vida y el ambiente.

Dada la información los principales problemas es la viabilidad financiera. Muchas de las metas, como la transición energética, el fortalecimiento del SINAP o la universalización del acceso al agua potable, requiere altísimos recursos económicos. Aunque el PND proyecta fuentes de financiación, existen incertidumbre sobre la capacidad real del Estado para cubrir esas inversiones sin afectar otras prioridades sociales como la salud, adecuación y seguridad.

Otro desafío es la dependencia de los combustibles fósiles. Colombia sigue siendo un país altamente dependiente del petróleo y el carbón para exportaciones y recursos fiscales. El plan plantea una transición hacia energías renovables, pero en la práctica aún no existe la infraestructura ni la inversión suficiente para reemplazar rápidamente estos ingresos, lo que puede generar tensiones entre sostenibilidad ambiental y estabilidad económica.

También se cuestiona la implementación territorial. Aunque el PDN habla de justicia ambiental y participación comunitaria, en muchos territorios persisten problemas de conflictividad social, presencia de economías ilegales, minería informal y débil gobernanza ambiental. Esto hace difícil llevar a cabo acciones efectivas de conservación, restauración y control de la deforestación, especialmente en la Amazonia.

En el ámbito institucional, el plan enfrenta la dificultad de coordinación. Interinstitucional. La gestión ambiental requiere la acción conjunta de varios ministerios, entidades territoriales, autoridades ambientales regionales y comunidades locales. Sin

embargo, históricamente en el país los planes de desarrollo enfrentan problemas de articulación, duplicidad de funciones y poca capacidad de seguimiento.

Finalmente, existe un reto en el corto plazo político. El PND tiene una visión de largo plazo hacia 2050 para carbono neutralidad y resiliencia climática. Pero el periodo de gobierno es de solo cuatro años. Esto genera el riesgo de que muchos programas queden inconclusos o dependan de la voluntad política de los próximos gobiernos para consolidarse, lo que resta continuidad y credibilidad. Para cumplir con los plazos otorgados en los diferentes acuerdos firmados por Colombia se debe tener un plan nacional de desarrollo obligatorio para todos los gobiernos venideros.

2.7 Compromisos internacionales (ratificados)

2.7.1 Acuerdo de París (Ley 1844 de 2017)

ES un tratado internacional adoptado en el marco de la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en diciembre de 2015 y formado por la mayoría de los países del mundo. En Colombia fue ratificado mediante la Ley 1844 de 2017, lo que le otorgó carácter vinculante en el ordenamiento jurídico nacional.

Su objetivo principal es fortalecer la respuesta global frente al cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados Celsius respecto de los niveles preindustriales, y realizando esfuerzos adicionales para limitarlo a 1.5 grados Celsius, por lo cual, el acuerdo plantea compromisos diferenciados pero comunes entre los países, bajo el principio de responsabilidades compartidas.

En el caso colombiano, la Ley 1844 de 2017 hizo oficial la adhesión del país al Acuerdo y lo convirtió en parte de la legislación interna. Apartir de esto, Colombia

fortaleció sus políticas climáticas, como la ley 1931 de 2018 (Gestión del Cambio Climático), la Ley 2169 de 2021 (Ley de Acción Climática) y el PND de 2022 a 2026, que incorporan metas hacia la carbono- neutralidad en 2050 y la resiliencia climática. Es la base jurídica y política que compromete a Colombia a participar activamente en la lucha contra el cambio climático, articulando esfuerzos nacionales e internacionales en mitigación, adaptación y justicia climática.

2.7.2 Convenio sobre Diversidad Biológica – CDB (Ley 165 de 1994).

Adoptado en la Cumbre de la tierra en el Rio de Janeiro en 1992, y Colombia lo ratifico mediante la Ley 165 de 1994, incorporando a su legislación nacional. Este convenio constituye uno de los instrumentos más importantes del derecho ambiental internacional, pues reconoce que la biodiversidad es patrimonio de la humanidad, pero afirma la soberanía de los Estados sobre sus recursos biológicos.

En sus ejes principales la conservación de la biodiversidad sobresale ya que protege los ecosistemas, especies y recursos genéticos. Los cuales son únicos en el planeta. El CDB en Colombia se ha materializado en instrumentos como la Política Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, la estrategia contra la deforestación, la Estrategia Nacional de Economía circular y los compromisos en el marco de los objetivos de Desarrollo Sostenible. En síntesis, el compromiso formal de Colombia de proteger su riqueza natural, garantizar el uso sostenible de los recursos y asegurar que los beneficios derivados de la biodiversidad sean compartidos de manera justa y equitativa, articulando la conservación con el desarrollo sostenible.

2.7.3 Protocolo de Nagoya (Ley 1512 de 2012).

Es un instrumento complementario del Convenio sobre Diversidad Biológica, adoptado en 2010 en Nagoya país Japón. En Colombia, fue ratificado mediante la Ley 1512 de 2012, lo que le otorga fuerza legal dentro del ordenamiento jurídico nacional.

Su objetivo principal es regular el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales asociados, asegurando que los beneficios derivados de su utilización económica, científica o tecnológicos se compartan de manera justa y equitativa con el país y las comunidades que los proveen

Este protocolo es especialmente relevante para Colombia, al ser uno de los países megadiversos del mundo y hogar de numerosas comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que poseen conocimientos tradicionales sobre el uso de plantas, semillas, microorganismos y otros recursos biológicos. Con el protocolo de Nagoya, se busca proteger esos saberes y garantizar que no sean explotados sin consentimientos ni retribución adecuada.

Es una herramienta clave para que el país combine la conservación de su biodiversidad con la equidad social, asegurando que los recursos naturales y los conocimientos ancestrales sean protegidos y que los beneficios derivados de su aprovechamiento lleguen a las comunidades presentes en el territorio nacional.

2.7.4 Convención Ramsar (Humedales) (acto de aprobación nacional aplicable).

Un tratado intergubernamental adoptado en 1971 en Ramsar, Iran, cuyo objetivo es la conservación y el uso racional de los humedales y de sus recursos. Colombia se adhirió a este instrumento internacional mediante la Ley 357 de 1997, otorgando fuerza legal en el orden interno.

Los humedales son ecosistemas fundamentales porque, regulan el ciclo del agua y mitigan inundaciones, son reservorios de biodiversidad tanto para aves, peces, reptiles, anfibios y flora, contribuyen al almacenamiento de carbono y, por ende, a la mitigación del cambio climático y por último, son fuente de sustento económico, cultural y espiritual para comunidades locales.

Colombia ha declarado varios Sitios Ramsar, es decir, humedales con valor ecológico global. Algunos de los más importantes son: Laguna de la cocha en Nariño, Sistemas de Humedales de la Estrella Fluvial Inírida en Guainía, Complejo de Humedales de la Laguna del Otún en Risaralda y el más recientemente Río Bitá en Vichada. El país incorporó el Convenio Ramsar a su normativa, comprometiéndose a proteger sus humedales como ecosistemas estratégicos para la biodiversidad, el agua, el clima y la vida de las comunidades.

2.7.5 CITES – Comercio internacional de especies (Ley 17 de 1981).

Es un tratado internacional adoptado en 1973 en Washington, cuyo objetivo es garantizar que el comercio internacional de especies de animales y plantas silvestres no pongan en riesgo su supervivencia. Regula la importación, exportación, reexportación y tránsito de especies de fauna y flora que se encuentra amenazadas o en peligro de extinción.

Colombia aprobó la CITES mediante la Ley 17 de 1981, con lo cual el tratado adquirió fuerza vinculante en el ordenamiento jurídico interno. Esto obliga al país a establecer mecanismos legales y administrativos para controlar y supervisar el comercio de especies silvestres. En este marco, el Ministerio de Ambiente que las

Corporaciones Autónomas Regionales (CARS) y la policía Ambiental cumplen funciones de control y vigilancia.

La CITES organiza las especies en tres apéndices:

Apéndice I: especies en peligro de extinción, cuyo comercio está prohibido salvo circunstancias excepcionales.

Apéndice II: especies que no están necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe regularse para evitar un uso incompatible con su supervivencia.

Apéndice III: especies incluidas a solicitud de un país que ya regula su comercio dentro de su territorio y necesita la cooperación internacional.

En Colombia la implementación de la CITES ha sido fundamental porque el país es considerado megadiverso y es tanto proveedor como corredor de especies con alta presión de tráfico. Gracias a la aplicación de esta convención, se han fortalecido programas de control del tráfico ilegal de fauna y flora, campañas de sensibilización ciudadana y proyectos de conservación de especies amenazadas y a su aplicación normativa ha permitido regular el comercio entre especies y contribuir a la lucha contra el tráfico ilegal, uno de los principales problemas que afectan la riqueza natural del país.

2.7.6 Convenio de Basilea (movimientos transfronterizos de desechos peligrosos) (Ley de aprobación aplicable).

Fue adoptado en 1989 y entro en vigor en 1992 como respuesta al creciente problema del transporte internacional de desechos peligrosos, especialmente desde países industrializados hacia países en desarrollo. Su objetivo central es reducir al

mínimo la generación de residuos peligrosos, controlar de manera estricta sus movimientos transfronterizos y asegurar su gestión ambiental racional.

El país aprobó este tratado mediante la Ley 253 de 1996, incorporando a su marco jurídico nacional. A partir de esta norma, Colombia asumió compromisos internacionales en materia de control , reducción y disposición segura de residuos peligrosos, garantizando que su gestión no represente riesgos para la salud humana ni para el ambiente.

El Convenio establece que ningún movimiento transfronterizo de desechos peligrosos puede realizarse sin el consentimiento previo, informando y por escrito del Estado receptor y, en algunos casos, de los Estados de tránsito. Además, promueve la minimización en la producción de desechos, la transferencia de tecnologías limpias y el fortalecimiento de capacidades nacionales para su gestión.

La implementación de este acuerdo se conecta con regulaciones como el Decreto 4741 de 2005 (Residuos Peligrosos) y con políticas de gestión integral de residuos sólidos y peligrosos. La autoridad competente para su aplicación es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con la ANLA y las CARS, que supervisan la generación, transporte y disposición final de los residuos. Resulta especialmente importante porque el país, al ser receptor de flujos comerciales internacionales, corre riesgos de convertirse en destino de desechos peligrosos. Gracias a la Ley 253 de 1996, el estado cuenta con un respaldo legal para impedir la importación de estos residuos y sancionar los movimientos ilegales, alineándose con su deber constitucional de proteger la salud pública y el ambiente.

2.7.7 Convenio de Estocolmo (COPs) (Ley de aprobación aplicable).

Como respuesta a la amenaza global de los Contaminantes Orgánicos Persistentes. Estos son sustancias químicas altamente tóxicas que se caracterizan por ser persistentes en el ambiente, bioacumulables en los seres vivos, transportarse a largas distancias y tener efectos negativos graves en la salud humana y los ecosistemas. Entre ellos se incluyen pesticidas como el DDT, plaguicidas clorados, bifenilos policlorados (PCB) y dioxinas.

Colombia incorporó este tratado a su legislación mediante la Ley 1196 de 2008 asumiendo compromisos para eliminar, restringir y controlar la producción, el uso la liberación de COPS. La ley establece la obligación del país de diseñar planes nacionales de implementación, fortalecer la regulación de químicos peligrosos y desarrollar mecanismos de sustitución por alternativas más seguras. Se articula con normas como el Decreto 4741 de 2005 (Residuos Peligrosos), la política Nacional de Producción y Consumo Sostenible y regulaciones específicas para plaguicidas y químicos industriales. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) coordinar su implementación junto con el Instituto Nacional de Salud (INS) y el ICA, que vigilan riesgos en salud pública y en producción agropecuaria. En el país tiene un alto uso histórico de plaguicidas en agricultura y enfrentar riesgos de exposición tanto en comunidades rurales como urbanas. Fortalece la capacidad nacional para proteger los ecosistemas de la contaminación química y garantizar un ambiente sano, tal como lo establece la Constitución de 1991 en sus artículos 79 y 80.

2.7.8 Convenio de Rotterdam (químicos y plaguicidas peligrosos) (Ley de aprobación aplicable).

Fue adoptado en 1998 y entro en vigor en 2004. Su propósito es garantizar que los países en desarrollo y aquellos con economías en transición tengan la información necesaria para tomar decisiones fundamentales sobre la importancia de productos químicos y plaguicidas peligrosos. El mecanismo central del convenio es el procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC), que obliga a los exportadores a informar y obtener la aprobación de los países importadores antes de enviar estas sustancias.

Colombia aprobó mediante la Ley 1159 de 2007 el convenio, lo que permitió al país sumarse al sistema internacional de cooperación para el control de químicos peligrosos. Con la Ley, Colombia se comprometió a proteger la salud humana y el ambiente frente a riesgos derivados del uso inadecuado o descontrolado de plaguicidas y químicos industriales, muchos de los cuales habían generado problemas de intoxicaciones masivas y contaminación ambiental global.

El convenio se enfoca en dos áreas principales:

- 1. Intercambio de información: los países deben notificar sobre medidas nacionales que restrinjan o prohíban químicos peligrosos.*
- 2. Procedimiento PIC: ningún químico listado puede exportarse sin el consentimiento informado y previo del país importado.*

El país, da implementación y se articula con normas como la Política Nacional de Gestión Integral de Sustancias Químicas, el Decreto 1076 de 2015 (sector ambiente) y la resolución 698 de 2011 (inventario de plaguicidas). La autoridad nacional encargada de la aplicación es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

(MADS), en coordinación con el ICA y el Ministerio de Salud, que regulan los usos agropecuarios y los riesgos en salud pública.

Este convenio tiene gran importancia para el país porque Colombia es consumidor de plaguicidas y receptor de comercio internacional de químicos, por lo que el mecanismo PIC permite ejercer control sobre sustancias que pueden representar amenazas graves para el ambiente y la salud de comunidades rurales y urbanas. El convenio Rotterdam introdujo el ordenamiento jurídico colombiano, fortaleciendo la capacidad del Estado para ejercer control preventivo sobre químicos y plaguicidas peligrosos y consolidando la protección ambiental y sanitaria en el marco de la cooperación internacional.

2.7.9 Acuerdo de Escazú (Ley 2273 de 2022).

En 2018 en Escazú, Costa Rica, cuyo nombre completo es “ Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. El acuerdo se centra en garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en la toma de decisiones y la justicia ambiental, fortaleciendo la democracia ambiental en la región que lo requiera.

Colombia ratificó este tratado mediante la Ley 2273 de 2022, después de un amplio debate nacional. Con ello, el país asumió compromisos internacionales orientados a aumentar la transparencia en la gestión ambiental, garantizar que las comunidades tengan acceso real a información oportuna sobre proyectos, obras o actividades que puedan afectar el ambiente, y a proteger de manera especial a los

líderes y defensores ambientales, quienes enfrentan altos niveles de riesgo en el territorio colombiano.

El Acuerdo de Escazú se fundamenta en tres pilares principales:

Acceso a la información ambiental: Los estados deben garantizar sistemas claros, abiertos y accesibles de información sobre calidad ambiental, uso de recursos naturales y decisiones gubernamentales.

Participación pública: asegura la inclusión de la ciudadanía y de las comunidades en los procesos de planificación y toma de decisiones ambientales.

Acceso a la justicia en asuntos ambientales: fortalece los mecanismos judiciales y administrativos para que los ciudadanos puedan reclamar y hacer valer sus derechos frente a daños o riesgos ambientales.

Se articula con la Constitución de 1991, la Ley 99 de 1993 (SINA) y las políticas de participación ciudadana. Su puesta en marcha también responde a la necesidad urgente de frenar los conflictos socioambientales y de fortalecer la legitimidad de las decisiones estatales en proyectos extractivos, energéticos e infraestructurales.

2.7.10 Convenio de Minamata (mercurio).

Su propósito es proteger la salud humana y el ambiente de las emisiones y liberaciones de mercurio y sus compuestos, sustancias altamente tóxicas que pueden transportarse a grandes distancias, acumularse en los ecosistemas y causar graves efectos neurológicos y reproductivos.

Colombia aprobó este acuerdo mediante la Ley 1892 de 2018, lo que significó un compromiso legal para avanzar en la eliminación del uso del mercurio en actividades productivas y en la reducción de sus emisiones al aire, agua y suelo. Previamente, el

país ya había dado pasos importantes con la Ley 1658 de 2013, que fijó plazos para la eliminación progresiva del mercurio en la minería y en la industria en el Territorio Nacional.

Establece diversas obligaciones para los Estados Parte, entre ellas:

1. Eliminar la minería de mercurio primario y prohibir nuevas explotaciones.
2. Reducir o eliminar el uso de mercurio en procesos industriales, productos y minería artesanal.
3. Controlar las emisiones y liberaciones provenientes de plantas de energía, industrias y actividades mineras.
4. Gestionar adecuadamente los desechos que contienen mercurio, incluyendo lámparas, quipos médicos y residuos mineros.

Con la aplicación de este tratado es fundamental, ya que el país ha enfrentado un problema histórico de contaminación por mercurio, especialmente en la minería de oro artesanal y de pequeña escala, donde se utiliza masivamente este metal para amalgamar el oro. Esta práctica generó graves impactos ambientales en ríos, suelos y especies, además de efectos en la salud de comunidades mineras y ribereñas. La implementación del Convenio en Colombia es liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MANS), junto con el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Salud, en articulación con autoridades territoriales y programas de sustitución tecnológica.

2.7.11 Complemento a Basilea, Rotterdam y Estocolmo (detalle de aplicación nacional).

Conforman el llamado Triple Convenio sobre Químicos y Desechos, un marco internacional coordinado bajo el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Su propósito conjunto es proteger la salud humana y el ambiente frente a los impactos negativos derivados de sustancias químicas peligrosas y desechos tóxicos, asegurando que su producción, comercio, uso y disposición final se realicen bajo criterios de sostenibilidad.

En el país, los tres convenios tienen fuerza de ley tras su aprobación por el Congreso:

1. Convenio de Basilea: aprobado por la Ley 253 de 1996, regula los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y promueve su gestión ambiental adecuada.

2. Convenio de Rotterdam: aprobado por la Ley 1159 de 2007, establece el procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC) para productos químicos y plaguicidas peligrosos en el comercio internacional.

3. Convenio de Estocolmo: aprobado por la Ley 1196 de 2008, se enfoca en la eliminación y control de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPS).

La aplicación nacional de estos convenios se articula a través de varias entidades. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), es la autoridad rectora, en coordinación con el Ministerio de Salud, el ICA, la ANLA y las corporaciones Autónomas Regionales (CARS), asimismo, el país ha formulado planes específicos como: el Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo (PNI COPS), inventarios de residuos peligrosos bajo Basilea y mecanismos de control para plaguicidas en cumplimiento del Rotterdam.

3. Cambio climático y transición energética

3.1 Mitigación (NDC, carbono neutralidad 2050)

La mitigación del cambio climático se refiere al conjunto de acciones destinadas a reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con el fin de evitar un mayor calentamiento global. En Colombia, estas acciones están organizadas principalmente a través de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, en el marco del Acuerdo de París Ley 1899 de 2017.

En 2020, Colombia actualizó su NDC, comprometiéndose a reducir en un 51% sus emisiones de GEI al año 2030, en comparación con el escenario tendencial, y a disminuir en un 30% las emisiones de carbono negro. Estas metas representan uno de los compromisos hacia una economía baja en carbono.

A largo plazo, el país adoptó la meta de carbono neutralidad al 2050, consagrada en la Ley 2169 de 2021 (Ley de acción Climática). Esta meta implica lograr un balance neto entre las emisiones de GEI y su absorción a través de sumideros naturales como bosques, suelos y ecosistemas marinos o mediante tecnologías de captura de carbono. La transición hacia la neutralidad de carbono requiere transformar sectores clave como la energía, transporte, agricultura, industria y gestión de residuos, junto con medidas de conservación de la biodiversidad y restauración de ecosistemas.

Para alcanzar estas metas, Colombia ha diseñado instrumentos de política pública como el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático (PIGCC), los Planes de Acción Sectoriales de Mitigación, los Planes Integrales Territoriales de Cambio Climático y mecanismos económicos como el mercado de carbono y el impuesto al

carbono. Asimismo, el país promueve la transición energética mediante las leyes 1715 y 299 de 2021, que impulsan las fuentes no convencionales de energía renovable.

Refleja un compromiso nacional e internacional por enfrentar la crisis climática. Su éxito dependerá no solo de la acción estatal, sino también de la cooperación internacional, la innovación tecnológica y la participación activación de la sociedad y el sector primado.

3.1.1 Ley 2169 de 2021.

Conocida como Ley de Acción Climática, es una de las normas más importantes en materia ambiental y climática, es una de las normas más importantes en materia ambiental y climática en Colombia. Fue creada para dar un cumplimiento a los compromisos internacionales del país bajo el Acuerdo de París y para establecer un marco normativo interno que oriente la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al cambio climático.

El objetivo central de la ley es garantizar que Colombia cumpla con su meta de reducción de 51% de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030 y alcance de carbono neutralidad al 2050, consolidando una estrategia nacional de mitigación frente a la crisis climática.

Establece puntos clave a cumplir:

1. Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático (PIGCC) a nivel nacional, sectorial y territorial, obligatorios para entidades públicas y territoriales.
2. Estrategia de Largo Plazo (ELP 2050), que define la ruta de transformación económica y social hacia la neutralidad de carbono.

3. Medidas de adaptación para fortalecer la resiliencia de comunidades, ecosistemas y sectores productivos frente a los diversos impactos ambientales.

En Colombia, esta ley implica la integración obligatoria de la gestión del cambio climático en los planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial y políticas sectoriales. Además, promueve la transición energética justa, la restauración de ecosistemas estratégicos y la protección de la biodiversidad como sumideros naturales de carbono, es decir, constituye un pilar normativo que articula la política climática del país con compromisos internacionales. Representa un paso decisivo hacia la transformación de la economía, la protección ambiental y el bienestar social, con miras a garantizar la sostenibilidad para las generaciones presentes y futuras.

3.1.2 Ley 1931 de 2018.

Es la primera norma marco de cambio climático en Colombia y sentó las bases para la institucionalidad, la planificación y la gestión integral frente a los efectos del cambio climático. Su propósito es establecer principios, responsabilidades y herramientas que permitan reducir la vulnerabilidad del país y aprovechar oportunidades de mitigación. Alineando el desarrollo nacional con una visión sostenible y resiliente.

Uno de los principales aportes de esta ley fue la creación de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático, tanto a nivel territorial como sectorial. Estos instrumentos se convierten en obligatorios para incluir acciones de mitigación de gases de efecto invernadero y de adaptación en los planes de desarrollo locales, departamentales y nacionales.

La ley también dispuso la conformación del Sistema Nacional de Cambio Climático, que articula las entidades del orden nacional, regional y local, junto con el sector privado, la academia y la sociedad civil, para coordinar políticas y estrategias frente a la crisis climática.

En materia económica, la ley 1931 abrió la puerta al uso de instrumentos financieros y de mercado, como el impuesto al carbono, bonos verdes y mecanismos de compensación, que permiten canalizar recursos hacia proyectos de reducción de emisiones y resiliencia climática.

Esta norma obliga a considerar el cambio climático en la gestión del riesgo de desastres, la planificación territorial, la infraestructura y los proyectos de inversión pública y privada. Esto asegura que el desarrollo económico no aumente la vulnerabilidad climática, sino que incorpore medidas de prevención y sostenibilidad.

3.1.3 Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC).

El Gobierno de Colombia como un instrumento de política pública que orienta las acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Se concibió como un marco estratégico que acompaña el cumplimiento de los compromisos internacionales, en particular la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, pero adaptado a las condiciones y prioridades nacionales.

La ENCC busca integrar el cambio climático en la planeación del desarrollo nacional y sectorial, garantizando que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la gestión de la vulnerabilidad sean parte de la política, económica, social y ambiental. En este sentido, articula acciones en sectores clave como transporte, energía, agricultura, bosques, industria y gestión del agua.

Uno de los elementos más importantes de la ENCC es que constituye el marco de referencia para la elaboración de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático, tanto a nivel regional como sectorial, que se volvieron obligatorios tras la promulgación de la Ley 1931 de 2018. De esta manera, la (NCC) sirve como hoja de ruta nacional, mientras que los PIGCC detallan las acciones en territorios y sectores específicos.

La estrategia también promueve la implementación de instrumentos económicos y financieros, como los mercados de carbono, los incentivos tributarios y el acceso a fondos internacionales de clima, con el fin de movilizar conocimiento, la innovación tecnológica y el fortalecimiento institucional para enfrentar los impactos del cambio climático.

En la práctica, la (ENCC) actúa como un puente entre los compromisos internacionales de Colombia (como las Contribuciones Nacionales Determinadas NDC) y la implementación de acciones concretas en el territorio, asegurando que la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono y resiliente sea integral, progresiva y sostenible.

3.1.4 PIGCCT (obligatorios para departamentos y ciudades capitales).

Los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales, son instrumentos de planificación obligatorios para los departamentos y las ciudades capitales de Colombia, creados en el marco en los procesos de desarrollo local y regional, articulando las acciones de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y adaptación a los impactos climáticos.

Cada PIGCCT debe incluir un diagnóstico de vulnerabilidad y riesgo asociados al cambio climático en el territorio, identificar las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y definir metas de reducción acordes con los compromisos nacionales (NDC y la meta de carbono neutralidad al 2050). Asimismo, establece medidas de adaptación, como gestión de riesgos, protección de ecosistemas estratégicos, fortalecimiento de la seguridad alimentaria y adaptación de la infraestructura.

Estos planes también cumplen un papel esencial en la articulación institucional, deben coordinarse con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales y con las políticas sectoriales nacionales, de manera que la gestión climática no quede aislada, sino integrada en el desarrollo económico, social y ambiental de cada región.

Además, los PIGCCT se constituyen como una herramienta clave de la descentralización de la acción climática, ya que permiten que los departamentos y ciudades capitales adapten las políticas nacionales como la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) a sus propias condiciones geográficas, sociales y económicas. Con ello, se fortalece la capacidad de los territorios para enfrentar eventos extremos como inundaciones, sequías, deslizamientos y olas de calor, fenómenos cada vez más frecuentes por el cambio climático.

3.1.5 PND 2022–2026 (metas de reducción).

El Plan Nacional de Desarrollo 2022 a 2026, denominado “Colombia, potencia mundial de la vida”, recoge de manera prioritaria los compromisos climáticos y ambientales del país, alineándose con las metas internacionales del Acuerdo de París y

la política nacional de carbono neutralidad al 2050. En materia de cambio climático, el PND establece metas específicas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de adaptación a los impactos climáticos.

Entre sus objetivos principales, el PND reafirma el compromiso de Colombia de Reducir en un 51% sus emisiones del GEI al año 2030, respecto a la línea base proyectada, y avanzar hacia la carbono neutralidad en 2050. Esto se traduce en medidas concretas en los sectores más emisores: energía, transporte, agricultura, residuos y deforestación. En este último, se plantea la meta de cero deforestación neta en 2030, uno de los pilares fundamentales para la mitigación.

El PDN también enfatiza en la transición energética justa y ordenada, que incluye el aumento de la participación de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), la promoción de la eficiencia energética y la descarbonización progresiva del transporte. Adicionalmente, promueve instrumentos económicos como los mercados de carbono y los pagos por servicios ambientales, para movilizar recursos hacia la acción climática.

En el componente de adaptación, se busca fortalecer la gestión del agua, la seguridad alimentaria y la resiliencia de comunidades vulnerables frente a fenómenos como inundaciones, sequías y olas de calor. También se articulan los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático (PIGCC) con los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático (PIGCC) con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y las políticas sectoriales.

3.1.6 Acuerdo de París (Ley 1844 de 2017).

Es un tratado internacional adoptado en 2015 en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Su propósito principal es limitar el aumento de la temperatura medida global a menos de 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, y hacer esfuerzos para no superar los 1,5 grados centígrados con el fin de reducir los impactos más graves del cambio climático.

Colombia incorporo este acuerdo a su legislación interna mediante la Ley 1844 de 2017, lo que significa que sus compromisos climáticos adquirieron fuerza jurídica y deben cumplirse de manera obligatoria. A partir de esta ley, el país asumió la obligación de presentar, actualizar y ejecutar sus Contribuciones Nacionalmente Determinada (NDC), que recogen las metas nacionales de mitigación de emisiones y adaptación al cambio climático.

En el caso colombiano, la aplicación del Acuerdo de Paris se traduce en el compromiso de reducir en un 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y alcanzar la carbono neutralidad en 2050. Además, se priorizan acciones de adaptación, especialmente en sectores vulnerables como la agricultura, el recurso hídrico, la biodiversidad las comunidades rurales e indígenas, que son altamente sensibles a los efectos climáticos.

El Acuerdo también impulsa la movilización de financiamiento climático, la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de capacidades locales para implementar proyectos sostenibles. En Colombia, estas obligaciones se integran con instrumentos como la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), la Estrategia

Climática de Largo Plazo (E2050) y los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático (PIGCC), tanto sectoriales como territoriales.

3.2 Transición energética y eficiencia

3.2.1 Ley 1715 de 2014

Estableció en Colombia el marco jurídico para el fomento y desarrollo de las fuentes no convencionales de energía (FNCE), especialmente las energías renovables como solar, eólica, biomasa, geotérmica y mareomotriz. Su propósito central es promover la diversificación de la matriz energética del país y reducir la alta dependencia de los combustibles fósiles, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático y a la seguridad energética.

Esta ley da importancia de incorporar energías limpias en la generación, transmisión y distribución de electricidad, así como el consumo energético de la industria, el transporte y los hogares. Para ello, crea un conjunto de incentivos tributarios y financieros, entre ellos: deducciones en el impuesto de renta, exclusión del IVA, exención de aranceles a la importancia de quipos y depreciación acelerada de activos utilizados en proyectos de energías renovables.

Además, la Ley 1715 establece mecanismos para la integración de la autogeneración y la generación distribuida, permitiendo que los usuarios puedan producir su propia energía renovable, por ejemplo, con paneles solares y entregar los excedentes a la red eléctrica. Esto abrió la puerta a la democratización de la energía y a la participación de comunidades, empresas y usuarios en el proceso de la transición energética del territorio nacional.

La norma también fomenta la investigación, innovación y desarrollo tecnológico en energías limpias, buscando fortalecer las capacidades nacionales y reducir las barreras técnicas y económicas para su implementación. Asimismo, promueve la gestión eficiente de la energía mediante programas de ahorro, uso racional y eficiencia energética en diversos sectores de la economía.

3.2.2 Ley 2099 de 2021.

Se promulgó con el objetivo de fortalecer y actualizar la Ley 1715 de 2014, acelerando la transición energética en Colombia hacia un sistema más sostenible, competitivo y bajo en carbono. Esta norma reconoce la necesidad de ampliar la incorporación de fuentes no convencionales de energía (FNCE), de consolidar la eficiencia energética y de modernizar el marco institucional del sector energético para enfrentar los desafíos del cambio climático.

Uno de los aportes más importantes de esta ley es que reconoce nuevas fuentes de energía limpia dentro del marco jurídico colombiano, como el hidrógeno verde y azul, la energía de los mares, y la energía nuclear con fines pacíficos. Con ello, se amplía el espectro tecnológico para diversificar aún más la matriz energética y avanzar hacia la carbono neutralidad proyectada al 2050.

Refuerza los incentivos tributarios y financieros para proyectos de energías renovables, almacenamiento energético y eficiencia energética. Esto incluye beneficios en impuestos de renta, IVA y aranceles, lo que facilita la llegada de inversión nacional y extranjera. Promueve la innovación y el desarrollo tecnológico fomentando la investigación aplicada en energías limpias y la formación de capital humano especializado.

Otro elemento central es el fortalecimiento de la Comisión de Regulación de Energías y Gas (CREG) y la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), dotándolas de mayores herramientas para planear, regular y supervisar el proceso de transición energética en el país. La ley impulsa el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía y la incorporación de redes inteligentes, que son esenciales para garantizar la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico con mayor participación de renovables.

3.2.3 Ley 1964 de 2019 (movilidad eléctrica).

Tiene como finalidad promover el uso de vehículos eléctricos y de cero emisiones en Colombia, con el propósito de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, mejorar la calidad del aire en las ciudades y contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales de mitigación del cambio climático. Esta norma se enmarca en la estrategia de transición energética y de movilidad sostenible impulsada por el Estado Colombiano.

Entre sus disposiciones más relevantes, la ley establece que las entidades públicas y empresas de transporte masivo deberían incorporar un porcentaje mínimo de vehículos eléctricos o de cero emisiones en sus flotas, avanzando progresivamente hacia la electrificación del transporte público. Esta medida busca generar un efecto multiplicador que impulse la infraestructura de recarga y estimule la adopción de nuevas tecnologías en el sector privado.

La norma también contempla incentivos tributarios y aranceles para facilitar la importación y adquisición de vehículos eléctricos, híbridos y de cero emisiones. Estos beneficios incluyen la exclusión del IVA, la reducción de aranceles y descuentos en

impuestos de circulación, como tarifas diferenciales en peajes, exenciones de medidas de restricción vehicular como “el pico y placa” y facilidades de parqueo preferenciales en zonas urbanas. Otra obligación presente del Estado es promover el despliegue de infraestructura de recarga eléctrica, tanto en ciudades como en corredores de transporte intermunicipal, lo que garantiza la viabilidad técnica y operativa del transporte eléctrico a gran escala. De igual forma, se fomenta la investigación, innovación y desarrollo tecnológico en torno a baterías, sistemas de recarga y energías limpias asociadas a la movilidad.

3.2.4 UPME – Planes de expansión con lineamientos ambientales.

Es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía encargada de la planeación energética y minería del país, con funciones técnicas en la proyección de la oferta y demanda de energía, así como en la formulación de los planes de expansión del sistema eléctrico nacional. Su papel es fundamental porque orienta el desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía de manera coherente con las necesidades del país.

En los últimos años, la (UPME) ha incorporado lineamientos ambientales y de sostenibilidad en sus planes de expansión, reconociendo que la planificación energética no puede limitarse a criterios de eficiencia económica o seguridad del suministro, sino que debe también garantizar la protección de los recursos naturales, la reducción de emisiones y la mitigación de los impactos ambientales y sociales.

Dentro de estos lineamientos se prioriza la incorporación de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), como solar, eólica y biomasa, en el marco de la LEY 1715 de 2014 y de la Ley 2099 de 2021, así como el fomento de

tecnologías de almacenamiento energético y la modernización de redes eléctricas inteligentes. Estos planes están alineados con las metas del país de reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y alcanzar la carbono neutralidad en 2050.

Así, los planes de expansión contemplan criterios de ordenamiento territorial y sostenibilidad ambiental, con el fin de evitar que los proyectos energéticos se desarrollen en áreas de alta sensibilidad ecológica o en territorios de comunidades étnicas sin la debida consulta previa. También se incluyen directrices para promover el uso eficiente de la energía y reducir la vulnerabilidad del sistema frente a riesgos climáticos, como sequías prolongadas o fenómenos de El Niño, que afectan la generación hidroeléctrica.

3.2.5 Incentivos tributarios (RENOV, depreciación acelerada, aranceles).

Colombia ha creado un conjunto de incentivos tributarios y arancelarios con el fin de promover el desarrollo de proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable y tecnologías de eficiencia energética. Estos beneficios, establecidos inicialmente en la Ley 1715 de 2014 y reforzados por la Ley 2099 de 2021, buscan reducir los costos de inversión y estimular la participación del sector privado en la transición energética.

Uno de los incentivos más relevantes es la deducción en el impuesto de renta. Las empresas que desarrollen proyectos de energías renovables o eficiencia energética gravable, distribuida en un periodo de hasta 15 años. Esto representa un alivio financiero significativo que mejora la rentabilidad de los proyectos.

Como beneficio clave está la depreciación acelerada de activos, que permite a las empresas depreciar en un plazo corto mínimo de 5 años los equipos, maquinaria y tecnologías adquiridas para proyectos de energía renovable. Con esta medida, se recupera la inversión de manera más rápida, incentivando la adquisición de tecnologías limpias.

En materia arancelaria, la legislación colombiana establece la extensión de aranceles p

ara la importación de maquinaria, equipos y materiales destinados a la generación y uso de energías renovables. Además, se contempla la exclusión del IVA en la compra de estos bienes, lo que reduce aún más los costos iniciales de los proyectos. Estos incentivos son gestionados principalmente a través de la Unidad de Planeación Minero-Energética, que evalúa y certifica los proyectos que cumplen con los requisitos técnicos y ambientales para acceder a los beneficios. A su vez, la DIAN aplica los descuentos tributarios aprobados.

3.2.6 Transición energética con enfoque social y territorial.

Busca que el cambio hacia energías limpias no se limite únicamente a sustituir fuentes fósiles por renovables, sino que se convierta en un proceso que genere desarrollo equitativo, inclusión social y sostenibilidad ambiental en los territorios. Esto significa reconocer que cada región del país tiene realidades distintas en términos de recursos energéticos, condiciones socioeconómicas y necesidades de la población.

Desde la política pública, Colombia plantea que la transición debe estar centrada en las comunidades, garantizando la participación ciudadana en la toma de decisiones, el respeto por las dinámicas culturales y la protección de los derechos de las

poblaciones más vulnerables. El enfoque territorial implica que los proyectos de energías renovables se desarrollen en armonía con los ecosistemas y contribuyan a fortalecer economías locales, evitando conflictos sociales por uso del suelo o concentración de beneficios.

En la dimensión social, la transición energética está vinculada a la generación de empleo verde, el acceso a energía asequible para zonas rurales no interconectadas y la reducción de desigualdades. Programas como la expansión de energías renovables en comunidades aisladas, el impulso a la movilidad eléctrica y la reconversión laboral en sectores dependientes de los combustibles fósiles son ejemplos de cómo integrar la justicia social en este proceso.

El enfoque territorial requiere planificación diferenciada. Mientras en la Guajira los grandes proyectos eólicos y solares deben incluir acuerdos con comunidades indígenas wayuu, en regiones amazónicas y del pacífico el énfasis está en soluciones de energización descentralizadas que reduzcan la deforestación y el uso de diésel. Esto asegura que la transición sea inclusiva, justa y adaptada a la diversidad del país.

3.3 MRV, información y transparencia

3.3.1 IDEAM – Sistema MRV (inventarios GEI)

El Instituto de Hidrología, meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) es la entidad técnica encargada de coordinar la elaboración de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (GEI) en Colombia. Estos inventarios constituyen la base científica para medir las emisiones y absorciones de GEI en sectores como energía, transporte, agricultura, residuos, procesos industriales y cambio en el uso del suelo.

Para cumplir con los compromisos internacionales del país, especialmente bajo el Acuerdo de París y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), Colombia ha establecido un Sistema MRV (Monitoreo, Reporte y Verificación). Este sistema busca garantizar que la información sobre emisiones y reducciones de GEI sea confiable, transparente y comparable, siguiendo las directrices del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).

El monitoreo implica la recopilación sistemática de datos sobre emisiones y absorciones, así como la evaluación de políticas y proyectos que contribuyen a la reducción de GEI. El reporte se refiere a la elaboración de documentos oficiales como los inventarios nacionales de GEI y los reportes bienales de actualización que Colombia entrega a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Por último, la verificación corresponde a los procesos internos y externos que revisan la calidad de los datos, asegurando que los resultados sean precisos y verificables.

El sistema MRV colombiano integra un enfoque territorial y sectorial, en el que ministerios, autoridades ambientales regionales, gremios productivos y actores locales aportan información. Lo que permite identificar las principales fuentes de emisiones, hacer seguimiento a las metas de reducción y orientar la planeación de políticas públicas hacia la carbono neutralidad en 2050.

3.3.2 Reportes anuales (Ley 1931/2018).

Informa las directrices para la gestión del cambio climático en Colombia, creó la obligación de que determinados sectores productivos realicen reportes anuales de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Estos reportes hacen parte del

Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA) y alimentan el sistema MRV liderado por el IDEAM.

Los sujetos obligados a presentar esta información son principalmente las empresas de sectores con altas emisiones, como energía, transporte, industria, agropecuario, residuos y uso del suelo. El propósito es contar con información precisa y actualizada sobre las emisiones que se generen en el país de manera que se puedan diseñar medidas efectivas de mitigación y cumplir con las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC).

El reporte debe hacerse de forma anual, siguiendo metodologías estandarizadas y lineamientos técnicos definidos por el IDEAM y los ministerios competentes. Esta información permite construir los inventarios nacionales de GEI, dar seguimiento a las metas sectoriales y territoriales de reducción y evaluar el impacto de políticas públicas relacionadas con el cambio climático.

De igual manera, la ley contempla que el no cumplimiento de la entrega de estos reportes puede generar sanciones administrativas y económicas por parte de la autoridad ambiental competente, ya que se trata de un deber legal asociado a la protección del ambiente y al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por Colombia.

3.3.3 Estándares de reporte corporativo (lineamientos MADS).

En el marco de la Ley 1931 de 2018 y de los compromisos internacionales de Colombia frente al cambio climático, ha establecido lineamientos técnicos y metodológicos para que las empresas realicen reportes corporativos estandarizados en

materia ambiental y climática. Estos reportes buscan garantizar la comparabilidad, consistencia y transparencia de la información que entregan los sectores productivos.

Dentro de estos lineamientos, el MADS promueve la aplicación de estándares internacionales reconocidos, como el GHG Protocolo (Protocolo de Gases de Efecto Invernadero), la ISO 14064 y metodologías del IPCC para el cálculo de emisiones. Así mismo, se orienta a las empresas para que sus reportes corporativos no solo incluyan las emisiones directas (Alcance 1), sino también las emisiones indirectas derivadas del consumo de energía (Alcance 2) y en algunos casos, de la cadena de valor (Alcance 3).

El MADS también fomenta la alineación con marcos voluntarios internacionales de sostenibilidad como los Estándares GRI (Global Reporting Initiative) y el Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), para que la información corporativa ambiental se conecte con la gestión de riesgos y oportunidades financieras derivadas del cambio climático.

En la práctica, los estándares de reporte corporativo definidos por el MADS tienen como objetivos principales:

1. Facilitar la integración de los datos de las empresas al Sistema MRV nacional.
2. Permitir la verificación y trazabilidad de las emisiones de GEI.
3. Apoyar a las compañías en el cumplimiento de sus responsabilidades ambientales, tanto legales como reputacionales.
4. Fortalecer la transparencia climática, para cumplir con el Acuerdo de París y demostrar el aporte del sector privado en la reducción de emisiones.

4. Biodiversidad y servicios ecosistémicos

4.1 Conservación y uso sostenible

Constituye los principios rectores de la política ambiental de Colombia, en línea con la Constitución de 1991, la Ley 99 de 1993 y los compromisos internacionales como el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). Conservación significa mantener la integridad de los ecosistemas, especies y recursos naturales, garantizando su permanencia en el tiempo; mientras que uso sostenible se refiere a la posibilidad de aprovechar dichos recursos de forma racional, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para beneficiarse de ellos.

En el plano jurídico, el Artículo 79 de la Constitución consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, lo que implica tanto la protección como la gestión sostenible de los recursos naturales. A su vez, el Artículo 80 ordena al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos para prevenir y controlar el deterioro ambiental. Estas normas se conectan con instrumentos como el Código de Recursos Naturales (Decreto Ley 2811 de 1974) y la Ley 165 de 1994, que aprueba el CDB, donde se establece explícitamente el compromiso de Colombia con la conservación in situ y ex situ, la protección de especie y la utilización sostenible de la biodiversidad.

En la práctica, la conservación y el uso sostenible se materializan a través de herramientas como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA), los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y las políticas de economía circular y producción más limpia. Estos mecanismos permiten equilibrar la preservación de ecosistemas estratégicos (bosques, páramos, humedales) con el desarrollo económico y social de las comunidades que dependen de ellos.

4.1.1 Decreto 2372 de 2010 (SINAP).

El Decreto 2372 de 2010 es la norma que reglamenta la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) en Colombia. Este decreto desarrolla lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en el Artículo 79 de la Constitución de 1991, donde se garantiza el derecho a un ambiente sano y la obligación estatal de proteger la biodiversidad del territorio. Su propósito central es definir cómo se estructuran, administran y articulan las áreas protegidas del país, tanto públicas como privadas, para asegurar su conservación y uso sostenible.

El SINAP, está conformado por:

1. Áreas protegidas legalmente declaradas, como los Parques Nacionales Naturales, Reservas Forestales Protectoras, Santuarios de Fauna y Flora, entre otras.
2. Las autoridades ambientales competentes encargadas de su administración (como el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales Naturales de Colombia, las Corporaciones Autónomas Regionales y los entes territoriales).
3. Las estrategias de conservación in situ y ex situ, que permiten proteger ecosistemas y especies tanto en su hábitat natural como en condiciones controladas.
4. Los actores sociales y privados que, mediante iniciativas voluntarias como las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, también forman parte del sistema.

El decreto establece que las áreas protegidas deben integrarse en planes de ordenamiento y planificación territorial, articulándose con instrumentos como los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCA) y los Planes de Desarrollo. Además, reconoce que estas áreas cumplen funciones esenciales como la regulación hídrica, la

protección de la biodiversidad, la captura de carbono y la provisión de servicios ecosistémicos fundamentales para las comunidades.

4.1.2 Plan Nacional de Restauración.

Es un instrumento de política pública que busca recuperar los ecosistemas degradados o transformados en Colombia, con el fin de restablecer sus funciones ecológicas, mejorar la provisión de servicios ambientales y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático. Surge como una respuesta al alto nivel de deforestación, pérdida de biodiversidad y degradación de suelos que enfrentan al país, especialmente en bosques, páramos, humedales y zonas afectadas por actividades mineras o agrícolas.

El plan fue diseñado bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en línea con compromisos internacionales como el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), el Acuerdo de París y la Iniciativa de Bonn Challenge, que busca restaurar millones de hectáreas de paisajes degradados a nivel global. En el contexto nacional, el plan se conecta directamente con metas de Ley 1931 de 2018 (Gestión del Cambio Climático), la Ley 2169 de 2021 (Acción Climática) y el PND 2022 a 2026, que fija como prioridad a Colombia posicionarse como potencia mundial de la vida.

El enfoque del plan no se limita únicamente a sembrar árboles, sino que integra acciones de restauración ecológica, rehabilitación y recuperación productiva sostenible. Esto implica, por ejemplo, restaurar corredores biológicos, fortalecer áreas protegidas, promover sistemas agroforestales, recuperar rondas hídricas y vincular a comunidades locales e indígenas como actores centrales en los procesos de restauración.

4.1.3 Política Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.

Es el marco estratégico más reciente del país para la gestión de su riqueza natural. Fue actualizada en 2022 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en coordinación con el Instituto Humboldt y otros actores del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con el fin de responder a los retos actuales de pérdida de biodiversidad, cambio climático, urbanización acelerada y presión sobre los ecosistemas.

Su objetivo principal es garantizar la conservación, restauración, uso sostenible y gestión equitativa de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que esta provee. Estos servicios incluyen la regulación hídrica, la polinización, la captura de carbono, la fertilidad de los suelos y la provisión de alimentos, entre otros, fundamentales para el bienestar humano y el desarrollo económico del país.

La PNBSE se articula con principios constitucionales, especialmente con el Artículo 8 (protección de riquezas naturales y culturales), el Artículo 79 (Derecho a un ambiente sano) y el Artículo 80 (prevención y control del deterioro ambiental). También se conecta con compromisos internacionales como el Convenio sobre Diversidad Biológicas (Ley 165 de 1994), la Agenda 2030 (ODS 14 y 15) y el Acuerdo de París (Ley 1844 de 2017).

Sus principales fundamentos son:

1. Ordenamiento territorial y gestión integral del paisaje, integrando la biodiversidad en los POT Y POMCA.

2. Restauración ecológica y producción sostenible, incluyendo economías verdes y bioeconomía.

3. Prevención y control de la pérdida de biodiversidad, con énfasis en detener la deforestación y proteger áreas estratégicas como páramos y humedales.

4. Inclusión social y participación comunitaria, reconociendo el rol de comunidades indígenas, negras y campesinas en el manejo de la biodiversidad.

5. Conocimiento, ciencia e innovación, promoviendo investigación, biotecnología y acceso justo a los beneficios derivados de los recursos genéticos.

4.1.4 CDB (Ley 165 de 1994).

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) es un tratado internacional adoptado en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, cuyo propósito central es la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible y de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Colombia lo aprobó mediante la Ley 165 de 1994, con lo cual se incorporó formalmente a la legislación nacional y se convirtió en un compromiso vinculante para el Estado.

El CDB reconoce que la biodiversidad es un patrimonio común de la humanidad, pero que la soberanía sobre los recursos naturales pertenece a los Estados. Esto significa que Colombia tiene el derecho y la responsabilidad de conservar y administrar tanto su riqueza biológica, considerada una de las mayores del planeta, al tiempo que debe garantizar un acceso regulado y justo a los beneficios generados por ella.

En el plano nacional, el CDB ha sido la base para la creación y fortalecimiento de instrumentos como la Política Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (2022), el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), los Planes Nacionales de

Restauración, y los marcos regulatorios sobre acceso a recursos genéticos y conocimiento tradicionales asociados. También ha impulsado la investigación científica y el desarrollo de la bioeconomía, promoviendo alternativas productivas sostenibles.

El convenio, además, establece compromisos en materia de conservación in situ (proteger la biodiversidad en su hábitat natural mediante áreas protegidas) y ex situ (colecciones biológicas, bancos de semillas, jardines botánicos), la evaluación de impactos ambientales, la educación y concientización pública, y la cooperación internacional.

4.2 Páramos, humedales y ecosistemas estratégicos

4.2.1 Ley 1930 de 2018 (gestión de páramos)

Es el marco normativo para la gestión integral, conservación y uso sostenible de los ecosistemas de páramo en Colombia. Estos ecosistemas son estratégicos porque regulan el ciclo hídrico, almacenan carbono, albergan una gran biodiversidad y son fuente de agua para millones de colombianos. La ley reconoce la importancia de los diferentes páramos del territorio nacional como patrimonio natural de la Nación y garantiza su protección frente a actividades que puedan degradarlos.

Uno de los ejes centrales de esta ley es la prohibición de actividades extractivas como la minería y la exploración y explotación de hidrocarburos en páramos, así como de las prácticas agrícolas y pecuarias que generen impactos negativos significativos. En su lugar, fomenta actividades de producción sostenible y conservación comunitaria, siempre en armonía con la función ecológica de estos ecosistemas.

La Ley 1930 también ordena la elaboración de Planes de Manejo Ambiental de Páramos (PMAP), coordinados por las autoridades ambientales y con participación de

las comunidades locales, campesinas e indígenas que habitan en estas zonas. Estos planes buscan garantizar la restauración ecológica, la seguridad hídrica y la adaptación al cambio climático, integrando diferentes criterios de sostenibilidad en las decisiones de ordenamiento territorial.

La norma resalta el principio de participación ciudadana y de justicia ambiental, al reconocer los derechos de las comunidades que han vivido históricamente en los páramos. Se promueve incentivos como los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), proyectos de restauración y alternativas productivas sostenibles para asegurar que la protección de los páramos sea compatible con el bienestar social y económico de sus ciudadanos o habitantes.

4.2.2 Convención Ramsar (sitios Ramsar en Colombia).

Su objetivo principal es la conservación y uso racional de los humedales, considerados ecosistemas estratégicos por su papel en la regulación hídrica, el control de inundaciones, la provisión de agua, la captura de carbono y el hábitat de gran diversidad de especies, especialmente aves migratorias.

Cada país miembro debe designar sitios Ramsar, es decir, humedales de especial relevancia ecológica, que reciben reconocimiento internacional y comprometen al Estado a garantizar su protección sostenible. En Colombia, la adhesión a Ramsar se conecta con el Artículo 79 de la Constitución, la Ley 99 de 1993 y con instrumentos como la política Nacional de Humedales Interiores (2001).

Colombia cuenta actualmente con 13 sitios Ramsar, que en conjunto abarcan más de 1,8 millones de hectáreas. Entre ellos se destacan: el Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, la Estrella Fluvial de Inírida, el Lago de Tota, el Complejo de

Humedales del Río Baudó, y el Complejo de Humedales de la Estrella Fluvial de Guaviare, Estos ecosistemas no solo son fundamentales para la biodiversidad, sino que también sostiene la vida de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que dependen de ellos para actividades como la pesca, la agricultura y el ecoturismo.

La designación Ramsar implica que el país debe implementar planes de manejo participativos, fomentar la educación ambiental, y evitar cambios drásticos en el uso del suelo que deterioren los humedales. así mismo, se busca articular la protección de estos ecosistemas con la gestión del agua, la biodiversidad y la mitigación del cambio climático, en línea con otros instrumentos internacionales como el convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

4.2.3 Determinantes ambientales en POT (Ley 388/1997, D. 1077/2015).

Son lineamientos obligatorios que deben ser incorporados en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y además instrumentos de planificación territorial en Colombia. Tiene como finalidad que el ordenamiento del suelo se realice en armonía con la protección del ambiente, la gestión del riesgo y la sostenibilidad de los ecosistemas. Su fundamento jurídico encuentra en la Ley 388 de 1997, establece que los POT deben incorporar las determinantes definidas por las autoridades ambientales, y en el Decreto 1077 de 2015, que ayuda a recopilar y reglamentar estos lineamientos.

Dentro de los principales determinantes ambientales se incluyen: la delimitación de áreas protegidas, las zonas de riesgo no mitigable por fenómenos naturales, las rondas hídricas y áreas de protección de ríos, quebradas y humedales, así como las zonas de amenaza y vulnerabilidad frente a deslizamientos, inundaciones o fenómenos

costeros. Estos determinantes son de carácter obligatorio, lo que significa que los municipios y distritos no pueden modificarlos ni ignorarlos en sus procesos de planificación urbana y rural.

Busca garantizar la función ecológica del territorio, evitar la ocupación en zonas de alto riesgo y promover un desarrollo equilibrado. Además, fortalecen la articulación entre la planificación ambiental y la planificación territorial, vinculando instrumentos como los planes de ordenación de cuencas (POMCA), los planes de manejo de áreas protegidas y la política nacional de gestión del riesgo de desastres.

4.3 Control de especies invasoras y tráfico ilegal

4.3.1 CITES (Ley 17 de 1981)

La convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre (CITES), adoptada en 1973 en Washington, es un tratado internacional que busca asegurar que el comercio de especímenes de animales y plantas silvestres no amenace su supervivencia. Colombia aprobó esta convención mediante la Ley 17 de 1981, comprometiéndose a regular, restringir o prohibir el comercio de especies que se encuentran en peligro de extinción o que podrían llegar a estarlo.

La CITES establece tres apéndices que categorizan las especies según el nivel de protección requerido: el Apéndice I, que prohíbe el comercio internacional de especies en peligro de extinción, salvo casos excepcionales; el Apéndice II, que regula el comercio de especies que no están necesariamente en peligro, pero podrían llegar a estarlo si no se controla; y el Apéndice III, que incluye especies protegidas en al menos un país que solicita cooperación de otros para controlar su comercio.

En Colombia, la implementación de la CITES en su territorio se articula con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y la Policía Ambiental y Ecológica, quienes ejercen control sobre la caza, captura, movilización y comercialización de especies de fauna y flora. Además, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Humboldt cumplen funciones técnicas y de verificación en los procesos de permisos y registros.

Tiene una importancia en el país ya que es una estrategia, dado que Colombia tiene diferentes tipos de biodiversidad y enfrenta graves problemáticas de tráfico ilegal de fauna y flora, como tortugas, aves, monos, orquídeas y maderas finas. Por tanto, este convenio no solo regula el comercio internacional, sino que también fortalece las políticas de conservación, uso sostenible y control del tráfico ilícito de especies.

4.3.2 Medidas nacionales de control (MADS, CAR, PNN).

El MADS tiene la responsabilidad de otorgar permisos y certificados CITES para la exportación, importación o reportación de especies incluidas en los apéndices, además de coordinar acciones interinstitucionales para prevenir el tráfico ilegal de fauna y flora.

Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), en su calidad de autoridades ambientales en los territorios, cumplen un papel esencial en la vigilancia, control y otorgamiento de permisos de aprovechamiento sostenible de especies. Son las encargadas de verificar que las actividades de captura, movilización y comercialización dentro de sus jurisdicciones se hagan conforme a la normativa vigente. Realizan decomisos y procesos sancionatorios cuando se detectan infracciones ambientales relacionadas con el tráfico de especies.

Por otro lado, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) actúa como autoridad en las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP). Allí se asegura que especies de flora y fauna bajo protección no sean extraídas ilegalmente, a la vez que se promueve la conservación in situ de poblaciones silvestres incluidas en la CITES. Su labor se complementa con acciones de educación y sensibilización en comunidades locales que habitan en zonas cercanas a los parques.

De manera complementaria, la Policía Ambiental y Ecológica, la Dian y la Armada Nacional apoyan los controles en puestos, aeropuertos y fronteras, impidiendo que especies, productos o subproductos ilegales salgan o ingresen al territorio nacional. Estas medidas nacionales de las CAR y la conservación en áreas protegidas liderada por Parques Nacionales trabajan de manera conjunta para poder asegurar el cumplimiento de la CITES y proteger la biodiversidad del país.

4.4 Incentivos a la conservación

4.4.1 PSA – Decreto 870 de 2017

Es un instrumento económico y de gestión ambiental en Colombia. Su objetivo principal es reconocer e incentivar a personas, comunidades y organizaciones que realizan acciones de conservación, restauración o uso sostenible de los ecosistemas, de modo que se garanticen la provisión de servicios ambientales esenciales como el agua, la biodiversidad, la captura de carbono y la regulación climática.

Este mecanismo busca vincular a las comunidades locales en la protección de los recursos naturales, especialmente en territorios estratégicos como cuencas hídricas, áreas de importancia para la conectividad ecológica, bosques y páramos. A través del PSA, quienes se benefician de esos servicios como las empresas de acueducto,

hidroeléctricas o incluso el Estado pueden compensar o pagar a quienes aseguran la conservación de dichos ecosistemas.

El decreto menciona los principios de equidad, eficiencia y participación comunitaria, de manera que los beneficios económicos se distribuyan de forma justa. Además, se reconoce la importancia de articular el PSA con otros instrumentos de política ambiental, como la Estrategia Nacional de Pago por Servicios Ambientales, los Planes de Manejo de Cuencas (POMCA), los Planes de Desarrollo Territorial y las metas de cambio climático.

4.4.2 Instrumentos económicos locales (tasas retributivas y compensatorias).

Son mecanismos diseñados para incentivar la protección del ambiente y regular el uso de los recursos naturales mediante la aplicación de pagos o cobros. Entre los más importantes se encuentran las tasas retributivas y las tasas compensatorias, que cumplen un papel fundamental en la gestión ambiental a nivel municipal, regional y nacional.

Las tasas retributivas se aplican a quienes generan vertimientos puntuales de contaminantes a cuerpos de agua o al suelo. Su finalidad es que los usuarios internalicen los costos ambientales de la contaminación, es decir, que paguen por el daño causado. Estos recursos son recaudados por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y deben invertirse estrictamente en programas de descontaminación y mejoramiento de la calidad del agua en las mismas cuencas afectadas.

Por su parte, las tasas compensatorias se cobran a quienes utilizan de manera directa recursos naturales, como el agua para consumo humano, agrícola o industrial, y

la explotación forestal. La lógica detrás de estas tasas es que los usuarios compensen al Estado y a la sociedad por el uso de un recurso que es limitado y de carácter público. Los ingresos recaudados también deben invertirse en programas de conservación, restauración y gestión sostenible de los ecosistemas presentes.

Son importantes ya que permiten financiar acciones ambientales desde lo local, generando corresponsabilidad entre los usuarios de recursos y ayudan a garantizar el principio de quien contamina paga. Donde se fortalece la autonomía de las (CAR).

5. Agua y recurso hídrico

5.1 Calidad y acceso al agua

El agua es un recurso fundamental para la vida, salud pública, la producción la sostenibilidad ambiental. En el país, la Constitución de 1991 reconoce el derecho a gozar de un ambiente sano (art.79) y establece la obligación del Estado de garantizar el acceso al agua en condiciones adecuadas. La obligación del Estado de garantizar el acceso al agua en condiciones adecuadas. La legislación ambiental y de servicios públicos, como en la Ley 142 de 1994, la Ley 373 de 1997 y la Resolución 2115 de 2007, desarrolla este derecho y fija los parámetros de calidad y eficiencia en la prestación del servicio mencionado.

La calidad del agua se regula principalmente a través de la Resolución 2115 de 2007, que establece los criterios fisicoquímicos, microbiológicos y organolépticos para garantizar que el agua destinada al consumo humano sea apta y segura. Asimismo, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) es una herramienta clave usada por el Instituto Nacional de Salud (INS) y las autoridades territoriales presentes para vigilar los riesgos sanitarios y tomar las medidas correctivas necesarias.

Colombia enfrenta desigualdades territoriales. Mientras en las ciudades principales la cobertura de acueducto y alcantarillado supera el 90%, en zonas rurales dispersas, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, las cifras son mucho más bajas y los sistemas de potabilización son insuficientes. Esto genera problemas de salud pública, como enfermedades diarreicas y parasitarias, especialmente en menores.

El Estafo ha presentado e impulsado políticas de eficiencia y conservación, como la Ley 373 de 1997 sobre uso eficiente y ahorro del agua, y programas de inversión en infraestructura a través del Plan Nacional de Desarrollo. Además, existe esfuerzos por articular la gestión del recurso hídrico con la protección de ecosistemas estratégicos como paramos, humedales y cuencas hidrográficas, que son fuentes vitales de agua.

5.1.1 Resolución 2115 de 2007 (calidad de agua potable).

Son requisitos de calidad del agua para consumo humano en Colombia, así como los instrumentos para su control y vigilancia. Esta norma es clave porque busca proteger la salud pública y garantizar que el agua suministrada a la población cumpla con las condiciones de inocuidad, potabilidad y seguridad sanitaria.

La resolución da los parámetros de calidad del agua en tres categorías: físicos y organolépticos (color, olor, sabor, turbiedad), químicos (metales pesados, nitratos, sulfatos, pesticidas, entre otros) y microbiológicos (presencia de coliformes totales). Estos indicadores permiten determinar si el agua es apta para el consumo humano y se convierten en criterios obligatorios para los prestadores del servicio público de acueducto.

La norma establece que todas las empresas de acueducto deben implementar sistemas de monitoreo y autocontrol de la calidad del agua, así como reportar periódicamente los resultados al Instituto Nacional de Salud y a las autoridades ambientales y sanitarias. Para facilitar la vigilancia, se utiliza el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, que clasifica los niveles de riesgo desde “sin riesgo” hasta “inviabile sanitariamente”. En donde fija también responsabilidades para los municipios y las autoridades sanitarias departamentales, quienes deben vigilar el cumplimiento de la norma, realizar auditorías y, en caso de incumplimiento, aplicar sanciones o exigir planes de mejoramiento a los operadores de acueducto.

5.1.2 Decreto 1575 de 2007 (sistema para la protección de la calidad del agua).

Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano en Colombia. Su finalidad es garantizar que toda la población accede a agua potable en condiciones seguras, protegiendo así la salud pública y fortaleciendo la gestión sanitaria del recurso hídrico.

Este decreto organiza las responsabilidades de los diferentes actores del sistema . En primer lugar, los prestadores del servicio de acueducto tienen la obligación de asegurar la calidad del agua desde la captación hasta la distribución, incluyendo procesos de potabilización, almacenamiento y transporte. En segundo lugar, las entidades territoriales y las autoridades sanitarias deben ejercer vigilancia y control sobre los prestadores, aplicando correctivos cuando se detecten riesgo.

El sistema incorpora herramientas técnicas como el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA), que mide el grado de amenaza sanitaria de un suministro,

clasificado en niveles desde “sin riesgo” hasta “inviabile sanitariamente”. Este índice es clave para priorizar acciones de mejora y orientar inversiones en infraestructura de acueductos, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

Articula el control del agua con planes de gestión de riesgo en salud pública, de modo y ordenamiento territorial medidas de protección de fuentes hídricas, saneamiento básico y prevención de enfermedades de origen hídrico.

5.1.3 Ley 142 de 1994 (servicios públicos – acueducto y alcantarillado).

Su propósito es garantizar que toda la población tenga acceso a servicios de calidad, eficiente y continuos, bajos los principios de cobertura universal, solidaridad, equidad y sostenibilidad. Esta ley también buscó modernizar la prestación de los servicios, promoviendo la participación de actores públicos, privados y comunitarios.

En relación con el acueducto y alcantarillado, la ley establece que estos servicios deben prestarse bajo condiciones de eficiencia técnica, continuidad y calidad, asegurando que el agua entregada a los usuarios cumpla con parámetros de potabilidad. Además, otorga al Estado la obligación de vigilar y regular la prestación de los servicios, pero permite que empresas privadas, mixtas y asociaciones comunitarias puedan operar los sistemas, siempre bajo control y supervisión de las autoridades competentes.

La ley creó la Comisión de Regular de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), encargada de expedir normas técnicas y las tarifas. Por su parte la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), que ejerce vigilancia y control sobre las empresas prestadoras. Asimismo, estableció que las tarifas deben cubrir los costos reales del servicio, pero aplicando principios de solidaridad y

redistribución, de manera que los estratos altos subsidien parcialmente a los estratos más bajos.

Un aspecto clave de la Ley 142 es que incorpora la noción de participación ciudadana, permitiendo que los usuarios se organicen en comités de desarrollo y control social para vigilar la gestión de las empresas prestadoras. Además, obliga a estas últimas a garantizar la atención adecuada de peticiones, quejas y reclamos.

5.2 Gestión de cuencas

5.2.1 Decreto 1640 de 2012 (POMCA)

Reglamenta la elaboración, ejecución y seguimiento de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) en Colombia. Estos planes son instrumentos de planificación ambiental que buscan garantizar el uso sostenible, la conservación y la recuperación de los recursos hídricos y ecosistemas asociados, teniendo en cuenta tanto las dinámicas ambientales como las necesidades sociales y productivas de las comunidades que habitan en las cuencas.

El decreto establece que cada cuenca hidrográfica priorizada debe contar con un POMCA formulando de manera participativa, involucrado a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), entidades de formato territorial, usuarios del agua y comunidades locales, incluidos pueblos indígenas y afrodescendientes. El enfoque permite integrar el conocimiento técnico con el saber comunitario para definir medidas de gestión ambiental ajustadas a las realidades del territorio.

Los principales componentes de un POMCA se encuentran: la diagnosis ambiental de la cuenca, la identificación de conflictos de uso del suelo y del agua, la zonificación ambiental, la definición de determinantes ambientales que deben

incorporarse en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), y la formulación de programas y proyectos orientados a la protección de ecosistemas estratégicos, reducción de la contaminación y gestión del riesgo de desastres.

En el Decreto 1640 de 2012 también define que los POMCA son de obligatorio cumplimiento, tanto para las autoridades ambientales como para las entidades territoriales. De esta manera, se garantiza la coherencia entre la planificación ambiental y el desarrollo económico, reduciendo impactos negativos como la deforestación, el deterioro de fuentes hídricas o el crecimiento urbano desordenado.

5.2.2 Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.

Desde el 2010, es el instrumento que orienta la planeación y el manejo sostenible del agua en Colombia. Su objetivo central es garantizar la disponibilidad de agua en calidad, cantidad y oportunidad para las actuales y futuras generaciones, reconociendo que el agua es un recurso estratégico para la vida, la salud pública, la producción y la conservación de los ecosistemas.

La política se basa en un enfoque de gestión integral, lo que significa que el agua debe administrarse considerando sus interacciones con el suelo, la biodiversidad, el clima y las dinámicas sociales y económicas. Así, promueve un manejo que no se limite al control del recurso, sino que integre aspectos como el ordenamiento territorial, la reducción de la contaminación, el uso eficiente, la participación ciudadana y la gestión del riesgo.

Se destaca sus principales líneas de acción:

1.Oferta del recurso hídrico, orientada a la protección y restauración de ecosistemas reguladores como páramos, humedales, nacimientos de agua y cuencas hidrográficas.

2.Calidad del agua, que busca reducir la contaminación mediante control de vertimientos, aplicación de tasas retributivas y fortalecimiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

3.Uso eficiente y ahorro del agua, fomentando tecnologías y prácticas que reduzcan el desperdicio en sectores domésticos, industriales y agropecuarios.

4. Gestión del riesgo asociado al agua, abordando problemáticas como sequías, inundaciones y cambio climático.

5. Fortalecimiento institucional y participación comunitaria, garantizando que las decisiones se construyan con las autoridades ambientales, entidades territoriales y de la sociedad civil.

La PNGIRH también se articula con otros, como los POMCA (Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas), los POT (Planes de Ordenamiento Territorial), la Política Nacional de Cambios Climático y los compromisos internacionales del país.

5.3 Vertimientos y control de contaminación

5.3.1 Decreto 3930 de 2010

Reglamenta en Colombia el uso del recurso hídrico y el manejo de vertimientos. Fue expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy MADS) con el propósito de establecer normas técnicas, legales y de gestión para proteger la calidad del agua, garantizar su disponibilidad y prevenir la contaminación.

Un punto principal del decreto es la clasificación de los cuerpos de agua (Superficiales, marinos y subterráneos) de acuerdo con su destinación y calidad requerida. Esta clasificación permite definir los estándares ambientales mínimos que deben cumplirse para mantener los usos prioritarios del recurso, como consumo humano, recreación, preservación de fauna y flora, producción agrícola o industrial.

Establece los criterios de calidad del agua, que funcionan como parámetros de control para las autoridades ambientales determinen si los cuerpos de agua están en condiciones adecuadas o si requieren planes de descontaminación y recuperación.

El Decreto 3930 regula los vertimientos.

1. Autorización para vertimientos puntuales, mediante permisos otorgados por las autoridades ambientales.
2. Límites máximos permisibles de descarga, que deben cumplir las aguas residuales domésticas e industriales.
3. Obligación de implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales antes de la descarga.
4. Prohibiciones sobre vertimientos que generen riesgo para la salud, ecosistemas estratégicos o que superen la capacidad de asimilación de las fuentes receptoras.

Las CAR, las autoridades urbanas ambientales y el MADS son responsables de vigilar el cumplimiento de estas normas, imponiendo sanciones y promoviendo programas de reducción de la contaminación.

5.3.2 Resolución 0631 de 2015 (límites de vertimiento).

Son los parámetros y valores máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y al alcantarillado público. Su objetivo es controlar la contaminación hídrica y garantiza que las descargas de aguas residuales no deterioren la calidad del recurso ni afecten los ecosistemas.

Esta resolución fija límites de vertimiento diferenciados según el sector económico y el tipo de actividad. Por ejemplo, regula química de oxígeno (DQO), sólidos suspendidos totales (SST), grasas y aceites, nutrientes (nitrógeno, fósforo) y metales pesados. Los valores están diseñados para que los usuarios implementen sistemas de tratamiento adecuados antes de descargar sus aguas residuales.

Se distingue los vertimientos en:

1. Vertimientos a cuerpos de aguas superficiales, donde los límites son más estrictos para proteger ecosistemas y fuentes de abastecimiento.

2. Vertimientos al alcantarillado público, donde se permiten valores diferentes porque el agua será tratada en las plantas de tratamiento municipales.

Obliga a los usuarios a realizar monitoreos periódicos de sus descargas y a reportar la información a las autoridades ambientales competentes. El incumplimiento de los valores máximos puede generar sanciones, incluyendo multas y la suspensión de actividades, de acuerdo con la Ley 1333 de 2009 (régimen sancionatorio ambiental)

5.4 Uso eficiente y ahorro

5.4.1 Ley 373 de 1997 (PUEAA – Planes de uso eficiente y ahorro de agua)

Establece la obligación de formular, implementar y hacer seguimiento a los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) para todos los usuarios del recurso hídrico. Su finalidad es de garantizar la sostenibilidad del agua en el país mediante la

reducción de pérdidas, el aprovechamiento racional y la implementación de tecnologías más eficientes en el proceso del consumo.

Los PUEAA deben ser elaborados por entidades prestadoras de servicios públicos de acueducto, usuarios industriales, agropecuarios, institucionales y cualquier otro actor que tenga una concesión de agua. Son planes que incluyen metas, programas, cronogramas y acciones específicas orientadas a optimizar el uso del recurso, con indicadores que permitan evaluar los avances.

La autoridad ambiental competente (CAR o ANLA, según el caso) es la encargada de revisar y aprobar estos planes, además de verificar su cumplimiento. En caso de incumplimiento, los usuarios pueden ser objeto de sanciones de acuerdo con la normativa ambiental vigente.

En términos prácticos, esta ley busca que los usuarios usen el agua necesaria, reduzcan desperdicios, promuevan la reutilización de agua residuales tratadas, impulsen campañas de adecuación ambiental y fomenten la innovación tecnológica para disminuir el consumo.

6. Calidad del aire y ruido ambiental

6.1 Aire

La calidad del aire es un componente fundamental para la salud humana, el equilibrio de los ecosistemas y la sostenibilidad del desarrollo en Colombia. Sin embargo, en el país persisten problemas asociados con la contaminación atmosférica, principalmente en las áreas urbanas e industriales, donde las fuentes móviles (vehículos), fijas (Industrias, termoeléctricas) y difusas (quemadas agrícolas, incendios forestales) generan emisiones significativas de material particulado (PM10 Y PM2.5),

dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, ozono troposférico y compuestos orgánicos volátiles.

El marco normativo nacional, encabezado por la Resolución 0601 de 2006 y la Resolución 2254 de 2017, establece los estándares de calidad de aire ambiente, los niveles máximos permisibles de contaminantes y los lineamientos para la gestión local de la calidad del aire. Estas disposiciones han sido complementarias por políticas como la Política Nacional de Calidad del Aire, que busca articular acciones interinstitucionales, promover sistema de monitoreo y fortalecer la gestión territorial.

Las autoridades ambientales, junto con los entes territoriales, deben diseñar e implementar Planes Integrales de Gestión de la Calidad del Aire, que incluyen medidas de control de emisiones, programas de movilidad sostenible, uso de tecnologías limpias en procesos industriales y campañas de educación ambiental dirigidas a la ciudadanía.

Aún existen desafíos importantes relacionados con la limitada cobertura de estaciones de monitoreo, la falta de actualización tecnológica en sectores productivos y la debilidad en la articulación entre políticas de transporte, energía y salud pública. Los vacíos impiden una respuesta integral frente a los problemas de contaminación atmosférica, especialmente en ciudades con altos niveles de congestión vehicular y crecimiento desordenado.

6.1.1 Resolución 2254 de 2017 (estándares de calidad del aire).

Actualizó los estándares de calidad del aire ambiente en Colombia, reemplazo los niveles definidos en la Resolución 0601 de 2006. Su objetivo principal es proteger la salud de la población y los ecosistemas frente a los efectos de la contaminación

atmosférica, alineando al país con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con las tendencias internacionales de gestión ambiental.

Esta norma estableció límites máximos permisibles para contaminantes como el material particulado (PM10 Y PM2.5), dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno. Ozono troposférico y monóxido de carbono, reconociendo que estos representan los mayores riesgos para la salud pública en áreas urbanas e industriales. Además, la resolución introdujo un enfoque gradual de cumplimiento, permitiendo que las autoridades ambientales y los sectores productivos ajusten sus planes y tecnologías para alcanzar las metas de reducción en el tiempo reglamentario.

6.1.2 Planes de Descontaminación del Aire (lineamientos MADS).

Los Planes de Descontaminación del Aire, conocidos como PDA, son herramientas de gestión ambiental creadas para recuperar la calidad del aire en zonas donde los niveles de contaminación superan los valores permitidos por la normativa colombiana. Estos planes orientan las acciones de las autoridades ambientales y de los gobiernos locales para disminuir la presencia de contaminantes, proteger la salud de las comunidades y promover un desarrollo urbano y productivo más limpio. Su aplicación responde a la necesidad de enfrentar los problemas de contaminación atmosférica con criterios técnicos, científicos y sociales.

La base legal de los PDA se encuentra en la Ley 99 de 1993, norma que dio origen al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Sistema Nacional Ambiental (SINA). Esta ley define la obligación del Estado de prevenir y controlar la contaminación del aire, garantizando condiciones adecuadas para la vida y el bienestar de la población. Más adelante, el Decreto 948 de 1995 reglamentó la gestión de la

calidad del aire, estableciendo que cuando una zona presenta niveles de contaminación por encima de los límites permitidos, las autoridades deben formular e implementar un plan de descontaminación. Posteriormente, el Decreto 979 de 2006 precisó los criterios para declarar un área como fuente de contaminación atmosférica y determinó que, en esos casos, la autoridad ambiental debe elaborar un plan con medidas concretas para reducir las emisiones y restaurar los niveles de calidad establecidos.

Con la Resolución 2254 de 2017, el país actualizó los valores de referencia para los principales contaminantes, entre ellos el material particulado (PM10 y PM2.5), dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono y ozono. Esta resolución también definió los procedimientos para actuar en situaciones de emergencia ambiental y se convirtió en una guía técnica para evaluar los avances de los PDA. Por su parte, el CONPES 3943 de 2018, documento de política nacional, trazó la hoja de ruta para mejorar la calidad del aire en todo el territorio colombiano, impulsando la adopción de tecnologías limpias, la planificación intersectorial y el fortalecimiento de las instituciones encargadas del control de la contaminación atmosférica.

Un Plan de Descontaminación del Aire se formula cuando una región es declarada como “área fuente de contaminación”. Esta clasificación se basa en el análisis de información obtenida por estaciones de monitoreo, inventarios de emisiones y estudios técnicos. El plan busca reducir progresivamente las concentraciones de contaminantes hasta alcanzar los estándares exigidos por la ley. Para ello, se inicia con un diagnóstico detallado que permite conocer la situación real de la calidad del aire, las

principales fuentes emisoras, los factores meteorológicos que influyen en la dispersión de contaminantes y los posibles riesgos para la salud de la población.

Una vez comprendido el problema, se establecen metas de reducción acordes con los valores de referencia definidos por el Ministerio de Ambiente. Dichas metas deben ser claras, medibles y alcanzables en plazos definidos. A partir de allí se diseñan las medidas de intervención, que pueden incluir el control de emisiones industriales, la modernización de equipos, la gestión del transporte, la transición hacia energías menos contaminantes, el mejoramiento de las vías para disminuir el polvo en suspensión y el fortalecimiento de la educación ambiental. Estas acciones deben complementarse con estrategias de seguimiento, control y evaluación que permitan medir los avances y ajustar las decisiones cuando sea necesario.

El desarrollo de un PDA implica la participación de múltiples actores. Las autoridades ambientales lideran el proceso, pero su éxito depende de la colaboración de los municipios, las empresas, las universidades y la comunidad. Es un esfuerzo conjunto que requiere compromiso y coherencia entre las políticas locales, regionales y nacionales. Por eso, el Ministerio de Ambiente ha elaborado lineamientos técnicos que orientan a las entidades responsables en cada etapa de la formulación y ejecución del plan. Estos lineamientos insisten en que los PDA deben articularse con otros instrumentos de gestión, como los Planes de Gestión de la Calidad del Aire, los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes Integrales de Movilidad Sostenible. Esta integración permite que las medidas no se apliquen de manera aislada, sino como parte de una estrategia ambiental coordinada.

La implementación de los Planes de Descontaminación del Aire fortalece la capacidad institucional del país para enfrentar los problemas de contaminación atmosférica. También promueve la innovación tecnológica y la conciencia ciudadana sobre la importancia de un aire limpio. Más allá de cumplir con una norma, representan un compromiso con la salud pública y con el derecho fundamental de los colombianos a vivir en un ambiente sano, tal como lo establece la Constitución Política. Las leyes, decretos y políticas que sustentan estos planes, entre ellos la Ley 99 de 1993, los Decretos 948 de 1995 y 979 de 2006, la Resolución 2254 de 2017 y el CONPES 3943 de 2018. reflejan el esfuerzo del Estado por garantizar una gestión ambiental responsable, preventiva y enfocada en el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

6.1.3 Inventarios de emisiones (IDEAM).

Los inventarios de emisiones son instrumentos esenciales para conocer la cantidad de contaminantes y gases que se liberan a la atmósfera a partir de actividades humanas. Su función principal es identificar las fuentes emisoras, medir su impacto y ofrecer información técnica que permita tomar decisiones acertadas en la gestión de la calidad del aire. En Colombia, la entidad responsable de coordinar y consolidar esta información es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), que trabaja junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las autoridades ambientales regionales.

El IDEAM desarrolla y actualiza los inventarios de emisiones a nivel nacional utilizando metodologías reconocidas por organismos internacionales como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y la Agencia Europea de Medio

Ambiente. Estas metodologías garantizan que los cálculos sean confiables, comparables y coherentes con los estándares globales. La información recopilada abarca distintos tipos de contaminantes, incluidos los gases de efecto invernadero, el material particulado y los contaminantes criterio que afectan la salud y los ecosistemas. La elaboración de un inventario comienza con la recolección de datos provenientes de los sectores productivos, el transporte, la agricultura, la generación de energía y la disposición de residuos. Con base en esa información se aplican factores de emisión, modelos de estimación y métodos de verificación que permiten calcular las emisiones y, en algunos casos, las absorciones naturales del territorio. Este proceso técnico sigue las directrices de la “Guía para la elaboración de inventarios de emisiones atmosféricas”, elaborada por el Ministerio de Ambiente, que unifica los criterios metodológicos y define los procedimientos de control de calidad de los datos.

El inventario no se limita a registrar cifras; su propósito es servir como base técnica para planificar políticas de reducción de emisiones. Gracias a estos datos, el país puede identificar los sectores que generan mayor carga contaminante, evaluar tendencias en el tiempo y establecer prioridades de intervención. Los resultados permiten formular estrategias más precisas para disminuir las emisiones, promover tecnologías limpias y fortalecer los programas de vigilancia y control ambiental. A nivel local, los inventarios de emisiones ofrecen una visión detallada del comportamiento de los contaminantes en un territorio específico.

Esta información resulta clave para la elaboración de los Planes de Descontaminación del Aire (PDA) y los Planes de Gestión de la Calidad del Aire, ya que permite enfocar las acciones en las fuentes y zonas más críticas. Los municipios y

autoridades ambientales utilizan estos diagnósticos para diseñar medidas ajustadas a su realidad y evaluar la eficacia de las acciones implementadas.

El trabajo del IDEAM en este campo ha permitido consolidar series históricas de datos que fortalecen la transparencia y la capacidad del país para cumplir sus compromisos ambientales. Los inventarios nacionales y regionales son una herramienta de planeación que orienta la gestión ambiental, contribuye a la toma de decisiones y fomenta la responsabilidad compartida entre el Estado, las empresas y la sociedad en la búsqueda de un aire más limpio y saludable.

6.2 Ruido.

6.2.1 Resolución 0627 de 2006 (niveles máximos permisibles de ruido)

Su propósito central es proteger la salud humana, el bienestar y calidad de vida de la población, así como prevenir los efectos negativos de la contaminación auditiva en los ecosistemas. La norma clasifica el territorio nacional en zonas de uso del suelo (residencial, comercial, industrial, recreativo, entre otras) y define los niveles de ruido permitidos de acuerdo con estas categorías. Es decir, en áreas residenciales los límites son más estrictos que en zonas industriales, reconociendo la sensibilidad de las comunidades al ruido nocturno y la necesidad de garantizar el descanso.

Fija parámetros tanto para fuentes emisoras de ruido (como fábricas, discotecas, bares, talleres, maquinaria) como para el ruido ambiental acumulado en el entorno. Además, establece horarios diferenciados (diurno y nocturno), ya que la exposición nocturna genera mayores riesgos para la salud física y mental de la población.

Su cumplimiento es vigilado por las autoridades ambientales competentes (CAR, ANLA, Alcaldías y Secretarías de ambiente), que deben realizar mediciones técnicas y

aplicar sanciones en caso de incumplimiento. Entre las medidas de control se incluyen el aislamiento acústico, el rediseño de actividades productivas y la limitación de horarios para fuentes emisoras.

7. Suelo, ordenamiento y bosques

7.1 Ordenamiento territorial con enfoque ambiental

Es un proceso de planificación que busca el uso, ocupación y transformación del territorio de manera equilibrada, considerando tanto las necesidades humanas como la capacidad de los ecosistemas. Su propósito principal es armonizar el desarrollo económico y social con la conservación de los recursos naturales, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo.

En Colombia, este enfoque está respaldado por normas como lo son: la Ley 388 de 1997 (Planes de Ordenamiento Territorial POT), el Decreto 1077 de 2015, y la normativa ambiental (Ley 99 de 1993 y el Decreto 2811 de 1974). Estas disposiciones obligan a que los instrumentos de planificación territorial incorporen determinantes ambientales como áreas de protección de cuencas, rondas hídricas, zonas de riesgo, ecosistemas estratégicos, reservas forestales y áreas del Sistema de riesgo, ecosistemas estratégicos, reservas forestales y áreas del Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP).

El ordenamiento territorial ambiental reconoce que los ecosistemas cumplen funciones esenciales que regulan el clima, proveen agua, protegen la biodiversidad y reducen riesgos por desastres naturales. Por eso, los municipios y departamentos deben incluir en sus POT, PBOT o EOT lineamientos claros para prevenir zonas de recarga hídrica y reducir la vulnerabilidad frente a amenazas naturales.

Se fortalece la participación comunitaria, ya que las comunidades locales, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes tienen un papel clave en la gestión del territorio. Así, se promueve un modelo de desarrollo inclusivo que respeta los saberes tradicionales y asegura que las decisiones se tomen considerando la realidad social y ambiental de cada región.

7.1.1 Ley 388 de 1997 (POT).

Es la norma que regula el ordenamiento territorial en Colombia, estableciendo los instrumentos jurídicos y técnicos para organizar el uso del suelo en los municipios y distritos. Su objetivo principal es lograr un desarrollo territorial equilibrado, que articule el crecimiento urbano y rural con la protección ambiental, la prevención del riesgo y la garantía de la calidad de vida de la población.

Uno de los puntos centrales de esta ley es la obligación de que todos los municipios formulen y adopten sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT o EOT, según el tamaño poblacional). Son las herramientas mediante las cuales las autoridades locales definen qué usos se pueden dar al suelo (residencial, industrial, agrícola, de protección, entre otros), cómo debe crecer la ciudad o el municipio, y qué zonas deben preservarse para garantizar el equilibrio ambiental.

Introdujo las determinantes ambientales, es decir, condiciones impuestas por las autoridades ambientales que deben respetarse en la planificación del territorio. Entre estas se encuentran la protección de rondas de ríos, humedales, ecosistemas estratégicos, reservas forestales, Áreas de riesgo no mitigable y zonas de recarga hídrica. De esta manera, la norma asegura que el ordenamiento territorial tenga un enfoque ambiental preventivo.

Se fomenta la participación ciudadana en los procesos de formulación de los POT, garantizo que las comunidades puedan incidir en las decisiones sobre el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales. También introdujo instrumentos de gestión y financiación como la plusvalía, el reparto equitativo de cargas y beneficios, y la expropiación por utilidad pública, que permiten a los municipios implementar sus planes de manera más efectiva.

7.1.2 Decreto 1077 de 2015 (reglamentación urbana y riesgo).

Reúne en un solo cuerpo normativo la reglamentación dispersa sobre urbanismo, vivienda, desarrollo territorial y servicios públicos domiciliarios. En materia de ordenamiento territorial y gestión del riesgo, este decreto complementa y operacionaliza la Ley 388 de 1997, definiendo lineamientos más específicos para la formulación, revisión, ajuste e implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial.

Establece cómo deben incorporarse las determinantes ambientales y de riesgo en los procesos de planeación territorial. Esto implica que los municipios y distritos están obligados a identificar y respetar las áreas de recarga hídrica, reservas forestales, entre otras y a delimitar las zonas de riesgo no mitigables (por inundaciones, movimientos en masa, sismos, prohibiendo urbanización en estas áreas.

Los aspectos prácticos de la gestión urbana, como la Clasificación del suelo (urbano, rural, de expansión urbana y de protección), los instrumentos de financiación del desarrollo urbano (participación en plusvalía, cargas urbanísticas, reajuste de tierras), y los mecanismos de articulación entre los POT y los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental, para garantizar coherencia en las políticas públicas.

Por lo tanto el riesgo de desastres según el Decreto 1077 de 2015 establece la obligación de incorporar en los POT los análisis de amenaza y vulnerabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012 (Gestión del Riesgo de Desastres). Esto busca que los procesos de urbanización, construcción y expansión territorial no aumenten la exposición de la población a eventos naturales y que, por el contrario, se promueva una ocupación más segura y sostenible del territorio a utilizar.

7.2 Bosques y deforestación

7.2.1 CONPES 4021 de 2020 (Estrategia de lucha contra la deforestación)

Es el documento de política pública mediante el cual el Gobierno de Colombia adoptó la Estrategia Integral de Lucha contra la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques, como parte de los compromisos nacionales frente a la crisis climática y la pérdida acelerada de ecosistemas estratégicos. Esta estrategia surge en respuesta a las alarmantes tasas de deforestación en regiones como la Amazonía, la Orinoquia y el Pacífico, donde se concentran las principales presiones sobre los bosques.

El documento plantea que la deforestación es una de las mayores amenazas ambientales del país, pues afecta la biodiversidad, altera el ciclo hídrico, degrada los suelos, incrementa la vulnerabilidad al cambio climático y pone en riesgo de la vida de comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes que dependen directamente de los servicios ecosistémicos que presentan los bosques.

El CONPES 4021 propone:

1. Fortalecer la gobernanza forestal, mejorando la presencia institucional en territorios afectados por la deforestación.

2. Combatir las economías ilegales que impulsan la tala indiscriminada, como la ganadería extensiva no planificada, los cultivos ilícitos y la minería ilegal.

3. Promover alternativas sostenibles de desarrollo rural y forestal, como el paga por servicios ambientales (PSA), la forestería comunitaria, la bioeconomía y los proyectos productivos sostenibles.

4. Mejorar los sistemas de monitoreo y control, apoyamos en el IDEAM y en el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono.

El CONPES, articula esta estrategias con los compromisos internacionales de Colombia, en especial el Acuerdo de París (Ley 1844 de 2017), y con las metas de reducción de emisiones por deforestación incluidas en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).

7.2.2 Ley 2111 de 2021 (delitos ambientales).

Introdujo una de las reformas más importantes al Código Penal colombiano en materia ambiental, al actualizar, ampliar y endurecer el régimen sancionatorio para quienes cometan delitos que atenten contra los recursos naturales y el medio ambiente. Su objetivo central es proteger los ecosistemas estratégicos del país y garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, en cumplimiento de los artículos 79 y 80 de la Constitución de 1991.

Con esta ley se creó un nuevo título en el Código Penal denominado “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, que agrupa más de 20 conductas punibles. Entre las más relevantes están: [la deforestación y aprovechamiento ilícito de bosques, el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, la contaminación ambiental por

residuos o sustancias tóxicas, la invasión de áreas de especial importancia ecológica, el daño a los recursos naturales y el financiamiento de la deforestación.

La norma establece penas privadas de la libertad que oscilan entre 4 y 15 años de prisión, dependiendo de la gravedad de la conducta, así como multas significativas. En algunos casos, como el tráfico de especies en peligro de extinción o la deforestación a gran escala, las sanciones pueden aumentar, lo que convierte a esta ley en un instrumento disuasivo frente a quienes se lucran ilegalmente con el patrimonio natural del territorio nacional. Donde se reconoce que la deforestación como un delito autónomo, respondiendo a la magnitud del problema en la Amazonía y otras regiones del país.

7.2.3 Sistema de Monitoreo de Bosques (IDEAM).

Es una herramienta técnica y científica liderada por el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), creada para vigilar en tiempo real la dinámica de los bosques del país. Su objetivo principal es generar información confiable, periódica y de libre acceso sobre la deforestación, degradación forestal, cambios en la cobertura boscosa y las reservas de carbono en los ecosistemas colombianos.

Emplea tecnologías satelitales, sistemas de información geográfica y procesamientos de imágenes para identificar, cuantificar y georreferenciar las áreas en las que ocurren transformaciones de los bosques. De esta forma, el SMByC permite obtener alertas tempranas de deforestación, identificar patrones de presión sobre los ecosistemas y generar insumos técnicos para la toma de decisiones en política pública, ordenamiento territorial y conservación.

La gobernanza ambiental, es el sistema clave para el cumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el Acuerdo de París y la estrategia REDD+, pues proporciona los inventarios de carbono forestal y los reportes oficiales sobre emisiones derivadas de la deforestación presente.

Por lo cual, la información producida por el SMByC es utilizada por entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las CAR, Parques Nacionales Naturales, la Fiscalía, la Fuerza Pública y las comunidades locales, para orientar estrategias de control a la deforestación, restauración ecológica y manejo sostenible de los bosques.

7.3 Suelos contaminados y restauración

7.3.1 Lineamientos MADS para gestión de suelos contaminados

Estableció una serie de lineamientos técnicos y normativos para la gestión integral de los suelos contaminados, con el fin de identificar, prevenir, manejar y remediar los impactos generados por actividades industriales, mineras, agrícolas y urbanas que afectan la calidad del suelo y, por ende, la salud humana y los ecosistemas. Estos lineamientos se enmarcan en la política ambiental nacional y buscan armonizarse con compromisos internacionales en materia de químicos y residuos peligrosos.

Realiza la identificación y priorización de sitios contaminados, a través de inventarios que registran áreas afectadas por hidrocarburos, metales pesados, plaguicidas y otros contaminantes. El MADS promueve el uso de metodologías estandarizadas de evaluación de riesgo ambiental y sanitario, lo que permite

determinar la magnitud del problema, calificar el nivel de amenaza y definir acciones de intervención.

Por lo tanto, en la gestión, los lineamientos establecen que deben implementarse medidas de prevención y control en actividades con alto potencial contaminante, junto con planes de remediación y restauración de suelos degradados. Esto incluye las tecnologías como la biorremediación, fitorremediación, encapsulamiento o tratamiento fisicoquímico, dependiendo del tipo de contaminante y del uso actual o futuro del suelo.

Se promueve el principio de responsabilidad del generador, de manera que quienes ocasionen la contaminación asuman los costos de limpieza y recuperación. Las CAR y autoridades ambientales urbanas tienen la obligación de supervisar, vigilar y exigir la implementación de estas medidas, en coordinación con el MADS.

7.3.2 Instrumentos de compensación y restauración ecológica.

Son mecanismos de política ambiental diseñados para garantizar que los impactos negativos generados por actividades humanas sobre los ecosistemas sean mitigados, reparados o compensados, con el fin de mantener la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la sostenibilidad del territorio. Estos instrumentos combinan obligaciones legales y acciones voluntarias, respondiendo al principio de que quienes contamina o degrada debe asumir la responsabilidad de restaurar.

El principal es la compensación ambiental por pérdida de biodiversidad, regulada por el Decreto 2041 de 2014 y lineamientos del MADS. Este obliga a que proyectos con impactos significativos sobre ecosistemas naturales realicen acciones equivalentes en otras áreas, como restauración, conservación o creación de hábitats similares,

asegurando que no se produzca pérdida neta de biodiversidad. De manera complementaria, el Decreto 1076 de 2015 establece las compensaciones forestales, que exigen reforestar o restaurar áreas equivalentes o mayores a las afectadas por tala o intervención de coberturas vegetales, fortaleciendo la conectividad ecológica y la estabilidad de los ecosistemas.

La restauración ecológica, por su parte, consiste en procesos activos y planificados para recuperar ecosistemas degradados o transformados, de manera que retomen su estructura, composición y funciones originales. Estas acciones incluyen la siembra de especies nativas, el control de especies invasoras, la recuperación de suelos, el restablecimiento de flujos hídricos y la rehabilitación de corredores biológicos. El Plan Nacional de Restauración guía estos procesos, priorizando áreas estratégicas como páramos, humedales, bosques secos tropicales y zonas de recarga hídrica.

Existen otros instrumentos económicos y voluntarios que refuerzan esta estrategia, como los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), los bancos de hábitat y los acuerdos de conservación voluntaria, que ofrecen incentivos a comunidades, propietarios y empresas para conservar y restaurar áreas de alto valor ambiental. Estos mecanismos promueven la corresponsabilidad y permiten la participación activa de la sociedad civil y el sector privado en la gestión ambiental.

8. Economía circular y producción limpia

8.1 Estrategia y lineamientos

Se fundamenta en la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas frente a los impactos ambientales derivados de proyectos productivos,

extractivos y de infraestructura. Esta estrategia parte del principio de que la biodiversidad y los servicios ecosistémicos tienen un valor esencial para la sociedad, por lo que toda afectación debe ser evitada, mitigada o, en última instancia, compensada. De este modo, la restauración no solo busca recuperar áreas degradadas, sino también asegurar la conectividad ecológica, la regulación hídrica y la resiliencia climática del territorio.

Los lineamientos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) ha definido que la compensación ambiental debe garantizar una equivalencia ecológica, es decir, que los impactos sobre ecosistemas naturales deben ser compensados mediante acciones que recuperen áreas similares en extensión, biodiversidad y funcionalidad. Para ello se aplican instrumentos como la compensación por pérdida de biodiversidad (Decreto 2041 de 2014), las compensación forestal (Decreto 1076 de 2015) y el uso de bancos de hábitat, que permiten consolidar áreas de conservación de manera anticipada y estratégica.

La restauración ecológica, en cambio, se rige por el Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Degradadas, que establece prioridades en ecosistemas estratégicos como páramos, humedales, bosques secos y zonas de recarga hídrica. Este plan orienta la recuperación de suelos degradados, la revegetalización con especies nativas y el restablecimiento de corredores biológicos, asegurando que las acciones no solo tengan un enfoque ambiental, sino también social, al involucrar comunidades locales, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

De forma complementaria, se promueve el uso de instrumentos económicos y sociales, como los Pagos por Servicios Ambientales (Decreto 870 de 2017), los incentivos tributarios, los acuerdos voluntarios de conservación y los proyectos de restauración comunitaria. Estos lineamientos buscan integrar el desarrollo productivo con la protección ambiental, garantizando que las compensaciones no sean únicamente un requisito legal, sino una herramienta real para la sostenibilidad requerida.

8.1.1 Estrategia Nacional de Economía Circular (2019).

Representa un cambio de paradigma en la forma de producir y consumir en el país. Su objetivo central es romper con el modelo lineal de “extraer, producir, consumir y desechar” y promover un modelo en el que los materiales, productos y recursos se mantengan en uso el mayor tiempo posible, reduciendo la generación de residuos y aprovechamiento al máximo de los recursos naturales.

La estrategia se enfoca en varios puntos. En primer lugar, busca fortalecer la gestión de residuos sólidos, especialmente de plásticos, envases, empaques y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), impulsando esquemas de reciclaje, reutilización y cadenas de valor circulares. En segundo lugar, fomenta la eficiencia energética y el uso de fuentes no convencionales de energía renovable, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. Además, la ENEC promueve el uso eficiente del agua, la valorización de la biomasa y el desarrollo de nuevos modelos de negocios circulares, como la reparación, la remanufactura y la innovación en ecodiseño.

Otro componente esencial de la estrategia es la articulación institucional y territorial. La ENEC plantea que los sectores productivos, las entidades estatales, las

comunidades locales y la academia trabajen de manera conjunta en la implementación de proyectos circulares. En este sentido, se promueven la creación de clusters y redes de economía circular, apoyando a las regiones para que desarrollen soluciones adaptadas a sus contextos sociales, ambientales y productivos.

La estrategia está alineada con compromisos internacionales como la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París sobre cambio climático, ya que contribuyen a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, mitigar la contaminación y mejorar la sostenibilidad de los procesos industriales y urbanos.

8.1.2 Política de Producción y Consumo Sostenible.

Su enfoque principal es lograr un equilibrio entre crecimiento económico, bienestar social y protección ambiental, orientando a los sectores productivos a los consumidores hacia prácticas más responsables. La política establece como objetivos centrales: la prevención y reducción de la contaminación en la fuente, el fenómeno de la ecoeficiencia en los procesos productivos, la innovación en el diseño de productos y servicios para hacerlos más sostenibles, y la promoción de hábitos de consumo responsable en la ciudadanía. De esta manera, no solo busca disminuir el uso de recursos naturales y la generación de residuos, sino también mejorar la competitividad empresarial en un contexto de economía verde.

En su implementación, la PPCS se articula con diversos sectores estratégicos como la agricultura, las industrias, el comercio, el transporte, la construcción y la energía. Además, se promueven acciones transversales como la educación ambiental, la aplicación de tecnologías limpias, la creación de mercados verdes, la incorporación de

criterios de sostenibilidad en la contratación pública. Esto convierte a la política en un marco de acción integral que conecta tanto al Estado como a la sociedad civil y al sector privado.

La PPCS también está alineada con compromisos internacionales como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente aquellos relacionados con producción y consumo responsable (ODS 12), acción por el clima (ODS 13) y conservación de ecosistemas terrestres y acuáticos (ODS 14 y 15). Su implementación busca que Colombia transite hacia una economía baja en carbono, eficiente en recursos y socialmente inclusiva.

8.2 Residuos y posconsumo

8.2.1 CONPES 3874 de 2016 (residuos sólidos)

Eficiente para orientar acciones para minimizar la generación de residuos, fortalecer su aprovechamiento y asegurar una disposición final ambientalmente segura, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la salud pública. Plantea un enfoque integral que incluye la reducción en la fuente, la separación en origen, la recolección selectiva, el reciclaje y aprovechamiento de materiales valorizables, y la mejora de los sistemas de disposición final en rellenos sanitarios que cumplan con estándares ambientales. A través de este enfoque, se busca disminuir los impactos negativos de los residuos en el suelo, el agua y el aire, al tiempo que se generan oportunidades económicas para los sectores de reciclaje formal e informal del país.

Es el reconocimiento del rol de los recicladores de oficio, quienes históricamente han sido actores clave en la cadena de aprovechamiento. La política promueve su formalización, inclusión y acceso a mejores condiciones laborales, con el fin de que

sean parte activa del sistema y se garantice la justicia social en la transición hacia una economía más circular.

El documento enfatiza la necesidad de fortalecer la institucionalidad y la gobernanza, a través de la articulación entre los gobiernos locales, las corporaciones autónomas regionales, las empresas prestadoras de servicios públicos y el sector privado. También impulsa la creación de instrumentos económicos e incentivos que favorezcan la reducción, el aprovechamiento y la innovación tecnológica en el manejo de residuos sólidos.

8.2.2 Ley 1672 de 2013 (RAEE).

Se estableció la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, con el propósito de garantizar un manejo adecuado de este tipo de residuos que, por su composición, representan un riesgo tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Estos residuos contienen sustancias peligrosas como plomo, mercurio o cadmio, que pueden contaminar suelos y aguas, pero también poseen materiales aprovechables como metales y plásticos que pueden reincorporarse a procesos productivos.

El objetivo de la ley es prevenir y mitigar los impactos negativos asociados a la disposición inadecuada de los RAEE, promoviendo su recolección, almacenamiento, transporte, aprovechamiento y disposición final de manera ambiental segura. Para ello, la norma define la responsabilidad compartida entre productores, importadores, distribuidores, comercializadores, consumidores y autoridades ambientales, bajo el esquema de responsabilidad extendida del productor (REP).

Los fabricantes e importadores de equipos eléctricos y electrónicos deben diseñar e implementar sistemas de gestión posconsumo, que permitan la recolección y el tratamiento de los RAEE generados por sus productos una vez alcanzan el final de su vida útil. Esto ha impulsado la creación de programas de recolección como los puntos verdes y campañas de entrega voluntaria, facilitando que los ciudadanos participen activamente en el proceso.

También busca fomentar la educación y sensibilización ambiental, para que los consumidores comprendan la importancia de una correcta disposición de estos residuos y participen en las cadenas de recolección. Asimismo, promueve la generación de nuevas oportunidades económicas y sociales mediante el fortalecimiento de cadenas de reciclaje formalizadas y el aprovechamiento de materiales valiosos presentes en los RAEE.

8.2.3 Resolución 1512 de 2010 (sistemas posconsumo RAEE).

Reglamenta la implementación de sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en Colombia. Esta norma fue el primer desarrollo reglamentario de la Ley 1672 de 2013, y busca garantizar que los RAEE reciban un manejo adecuado que evite su disposición incontrolada en rellenos sanitarios o su quema, prácticas que generen riesgos graves para la salud y el ambiente.

Los fabricantes e importadores de equipos eléctricos y electrónicos están obligados a diseñar, implementar y financiar programas posconsumo que aseguren la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final ambientalmente segura de estos residuos. Estos sistemas deben estar inscritos ante la

autoridad ambiental competente y demostrar planes de cobertura, puntos de recolección y mecanismos de trazabilidad de los RAEE recogidos.

La norma da la responsabilidad extendida del productor (REP), bajo la cual los fabricantes e importadores no solo son responsables de la comercialización de sus productos, sino también de su gestión al final de la vida útil. Se promueve la corresponsabilidad entre empresas, consumidores y distribuidores y autoridades ambientales. También se enfoca en la educación y sensibilización ciudadana, exigiendo a los sistemas posconsumo campañas de información para orientar a los usuarios sobre la entrega adecuada de los aparatos en desuso. Gracias a ello, se han implementado en el país puntos de recolección en centros comerciales, almacenes y universidades, además de jornadas de entrega voluntaria que facilitan la participación ciudadana.

8.2.4 Resolución 0316 de 2018 (aceites usados).

Son los lineamientos para la gestión ambiental integral de aceites lubricantes usados en Colombia. Su objetivo es prevenir los impactos negativos que genera la disposición inadecuada de estos residuos peligrosos sobre el suelo, el agua y la salud humana, promoviendo al mismo tiempo el aprovechamiento de sus componentes. Desarrolla el principio de la responsabilidad extendida del productor (REP), obligando a fabricantes e importadores de aceites lubricantes a diseñar, implementar y financiar sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de aceites usados. Estos sistemas deben asegurar que el aceite recolectado sea manejado de forma segura a través de procesos autorizados, como regeneración, Coprocesamiento o disposición final controlada.

Da metas de cobertura y recolección progresiva, con el fin de garantizar que, a lo largo del tiempo, la mayoría de los aceites usados comercializados en el país sean recuperados y gestionados adecuadamente. Además, regula la creación de puntos de recolección para facilitar la entrega por parte de talleres, estaciones de servicio, industrias y pequeños generadores.

Otro componente importante es la trazabilidad: los sistemas posconsumo deben reportar al MADS y a las autoridades ambientales información sobre la cantidad de aceite recolectado, transportado, tratado o dispuesto, asegurando transparencia y control en toda la cadena. En donde se promueve campañas de educación y sensibilización ciudadana, buscando que los usuarios conozcan los riesgos ambientales de verter aceites usados en alcantarillados, suelos o cuerpos de agua, y participen activamente en la entrega a los sistemas autorizados.

8.2.5 Resolución 1326 de 2017 (llantas).

Regula la gestión integral de llantas usadas en Colombia, en el marco de política de responsabilidad extendida del productor (REP). Su propósito es reducir los impactos ambientales y sanitarios generados por la inadecuada disposición de estos residuos, que suelen acumularse en espacios públicos, generar riesgo de incendio y servir como criaderos de vectores de enfermedades.

De acuerdo con la norma, los fabricantes e importadores de llantas nuevas para vehículos automotores están obligados a implementar y financiar sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental. Estos sistemas deben garantizar que las llantas recolectadas sean tratadas mediante procesos autorizados como reencauche,

reciclaje, coprocesamiento o disposición final controlada, evitando el abandono en calles, botaderos o cuerpos de agua.

La resolución establece metas de recolección progresiva, que se incrementan en el tiempo para lograr una cobertura cada vez mayor del mercado de llantas nuevas introducidas en el país. También define los requisitos para la instalación de puntos de recolección accesibles, donde los usuarios puedan entregar sus llantas en desuso sin costo alguno. Dispone que los responsables de los sistemas posconsumo deben presentar informes periódicos al MADS y a las autoridades ambientales competentes, con datos sobre el número de llantas recolectadas, tratadas o aprovechadas. Estos reportes permiten verificar el cumplimiento de las metas y asegurar la trazabilidad en toda la cadena de gestión.

8.2.6 Resolución 1407 de 2018 (envases y empaques).

Limita la responsabilidad extendida del productor (REP) para la gestión ambiental de los envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal. Su objetivo es reducir la cantidad de residuos que terminan en rellenos sanitarios, fomentar el aprovechamiento y reciclaje, e impulsar la transición hacia una economía circular en Colombia.

Tanto los productores, importadores y comercializadores que ponen en el mercado productos envasados o empacados tienen la obligación de implementar y financiar sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de los residuos generados. Estos sistemas deben garantizar que los envases y empaques recolectados sean clasificados, reciclados o aprovechados mediante procesos como la reincorporación en cadena productivas, evitando así su disposición final inadecuada.

Las metas de aprovechamiento progresivas que aumentan años tras año, con el fin de alcanzar mayores tasas de recuperación de materiales valorizables. Así mismo, exige la instalación de puntos de recolección accesibles y la articulación con organizaciones de recicladores de oficio, reconociendo su papel fundamental en la cadena de aprovechamiento.

Los responsables de los sistemas deben presentar informes anuales al MADS y a las autoridades ambientales competentes, reportando datos sobre la cantidad de envases puestos en el mercado, recolectados, aprovechados y dispuestos. Esta trazabilidad asegura la transparencia y el control del cumplimiento de las metas.

8.2.7 Decreto 351 de 2014 (residuos hospitalarios).

Reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en la salud y otras actividades (RESPEL hospitalarios y similares). Su propósito es prevenir riesgos para la salud humana y el ambiente derivados del manejo inadecuado de este tipo de desechos, que puedan ser infecciosos, tóxicos o peligrosos.

Se da a conocer las obligaciones de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), centros de investigación, clínicas veterinarias, farmacias y en general todas las entidades que generan este tipo de residuos. Estas deben implementar un Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH), en el cual se contemplen la clasificación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección interna, transporte, tratamiento y disposición de los residuos.

Exige que los generadores realicen la segregación de los residuos en recipientes debidamente identificados y diferenciados por colores, de acuerdo con el tipo de

residuo (infeccioso, cortopunzante, químico, común, reciclaje, etc.), con el fin de evitar riesgos de contaminación cruzada y accidentes laborales.

El decreto también regula las obligaciones de los prestadores del servicio público de aseo y de los gestores especializados, quienes deben contar con infraestructura, transporte y tecnologías adecuadas para el manejo, tratamiento y disposición final de estos residuos, cumpliendo con estándares de seguridad y control ambiental.

Promueve la implementación de programas de prevención, minimización y aprovechamiento, así como la capacitación del personal que manipula estos residuos. El seguimiento y control del cumplimiento está a cargo de las autoridades ambientales y sanitarias competentes, que pueden imponer sanciones en caso de incumplimiento.

8.2.8 Ley 2232 de 2022 (plásticos de un solo uso).

Expedida en Colombia con el fin de regular el uso, producido y comercializado de los plásticos de un solo uso, en concordancia con los compromisos del país frente a la protección ambiental, la reducción de la contaminación y la transición hacia una economía circular. Esta norma responde al grave impacto que generan estos materiales en los ecosistemas, especialmente en fuentes hídricas y océanos, donde afectan la biodiversidad y la salud humana.

La prohibición progresiva de fabricación, importación, venta y distribución de varios productos plásticos de un solo uso, como las bolsas para embalar, pitillos, mezcladores, copitos de hisopo, cubiertos, platos, vasos, empaques y envases de poliestireno expandido (icopor), entre otros. Estas prohibiciones se aplican de manera escalonada en el tiempo, permitiendo que productores, comercializadores y

consumidores se adapten a la sustitución por alternativas sostenibles, biodegradables o reutilizables.

En la Ley 2233 de 2022 incluye excepciones para ciertos usos indispensables de los plásticos de un solo uso, como en aplicaciones médicas, quirúrgicas, de seguridad industrial o en situaciones donde no existan sustitutos viables que garanticen la salubridad y la protección de la vida. Autoridades nacionales y locales, así como a los productores y distribuidores, a implementar estrategias de sensibilización, responsabilidad extendida del productor (REP), reciclaje y aprovechamiento, con el fin de reducir la generación de residuos y fomentar el cierre de ciclos dentro de la economía circular.

8.3 Incentivos empresariales

8.3.1 Beneficios tributarios a proyectos ambientales (1715/2014; 2099/2021)

Para la promoción de las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) y la gestión eficiente de la energía. Uno de sus pilares fue el otorgamiento de beneficios tributarios a quienes invirtieran en proyectos ambientales orientados a la transición energética. Estos beneficios incluyeron: deducción especial en el impuesto de renta de hasta 50% de la inversión realizada durante cinco años, exclusión del IVA para la adquisición de equipos, exención de aranceles en la importación de tecnología, y la posibilidad de aplicar depreciación acelerada a los activos vinculados a dichos proyectos.

Posteriormente, la Ley 2099 de 2021, que reformó y fortaleció la Ley 1715, amplió estos beneficios y los ajustó al contexto de la transición energética justa y sostenible. Esta norma extendió la aplicación de incentivos tributarios a proyectos no

solo de energías renovables, sino también de hidrogeno verde, almacenamiento de energía, eficiencia energética, movilidad eléctrica e infraestructura asociada. Además, estableció los procedimientos más claros para la certificación de los proyectos ante la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), facilitando su acceso a los incentivos.

En conjunto, estas leyes buscan atraer inversión nacional e internacional promover la innovación tecnológica y reducir los costos iniciales de proyectos que contribuyan a la mitigación del cambio climático y al cumplimiento de los compromisos de Colombia en materia de neutralidad de carbono al 2050. Los beneficios tributarios funcionan como un instrumento económico que acelera la transición hacia un modelo energético más limpio y sostenible, al tiempo que fomenta la creación de empleo y desarrollo de nuevas cadenas productivas.

8.3.2 Compras públicas sostenibles (lineamientos MinAmbiente Colombia Compra Eficiente).

La Compras Públicas Sostenibles (CPS) en Colombia son una política liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) en articulación con la Agenda Nacional de Contratación Pública en Colombia Compra Eficiente. Su propósito es que las entidades del Estado incluyan criterios ambientales, sociales y económicos en los procesos de contratación, con el fin de que la inversión pública contribuya a la protección del ambiente, la reducción de impactos negativos y el desarrollo sostenible del país.

Los lineamientos, establecen que las compras estatales no deben enfocarse únicamente en obtener el menor precio, sino también en privilegiar bienes y servicios

que ahorren energía y agua, generen menos residuos, sean reciclables o reutilizables, provengan de procesos limpios o incorporen materiales renovados. Con ello se busca impulsar la transición hacia la economía circular y al mismo tiempo apoyar mercados sostenibles e innovadores.

Las CPS también promueven criterios sociales, como la participación de poblaciones vulnerables, comunidades étnicas, mujeres y organizaciones de economía solidaria dentro de la contratación estatal, de manera que la sostenibilidad no solo abarque lo ambiental, sino también la equidad social y el fortalecimiento de capacidades locales.

9. Salud ambiental

9.1 Calidad del aire, agua y suelo y salud

La calidad del aire es un factor crítico para la salud pública. La exposición a contaminantes como el material particulado, el ozono troposférico, el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno está asociada con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer. En Colombia, las principales fuentes de contaminación del aire provienen del transporte, la industria y la quema de biomasa, que afectan especialmente a la población urbana. La normativa, como la Resolución 2254 de 2017, establece estándares de calidad del aire para proteger la salud y guiar las medidas de control.

En cuanto al agua, su calidad está directamente relacionada con la salud de las comunidades. La presencia de contaminantes microbiológicos, químicos o metales pesados en fuentes de abastecimiento puede causar enfermedades gastrointestinales, problemas neurológicos o daños crónicos en órganos vitales. Normas como la

Resolución 2115 de 2007 y el Decreto 1575 de 2007 regulan los parámetros de calidad del agua para consumo humano en Colombia, mientras que el Decreto 3930 de 2010 y la Resolución 0631 de 2015 establecen controles sobre vertimientos para proteger las fuentes hídricas.

El suelo, por su parte, es un recurso vital para la producción de los alimentos y la regulación de ecosistemas. Sin embargo, la contaminación por agroquímicos, derrames de hidrocarburos, metales pesados o residuos industriales compromete su fertilidad y pone en riesgo la seguridad alimentaria y la salud humana. El Ministerio de Ambiente y las CAR han emitido lineamientos para la gestión de suelos contaminados, y se aplican medidas de compensación y restauración ecológica para mitigar daños.

La relación entre aire, agua, suelo y salud es integral: la degradación de estos recursos impacta no solo el bienestar humano, sino también la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los que depende la vida. Por ello, la política ambiental colombiana busca fortalecer la prevención, monitoreo y control de los contaminantes, al tiempo que promueve la transición hacia modelos desarrollo sostenible que garanticen un ambiente sano como derecho fundamental.

9.1.1 Resolución 2254 de 2017 (aire).

Son los estándares de calidad del aire ambiente en Colombia con el fin de proteger la salud humana y el equilibrio de los ecosistemas frente a la contaminación atmosférica. Esta norma reemplazó lineamientos anteriores y fijó límites más estrictos para contaminantes prioritarios, ajustados a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a compromisos internacionales asumidos por el país.

Los principales contaminantes regulados por la resolución son: material particulado, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono troposférico y monóxido de carbono. Para cada uno de ellos, se define concentraciones máximas permitidas en diferentes periodos de exposición (diaria, anual y horaria), lo que permite identificar riesgos tanto por picos de contaminación como por exposición prolongada.

Los estándares de la resolución ordenan a las autoridades ambientales y a los entes territoriales implementar sistemas de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire, a través de redes de monitoreo atmosférico. Estas redes permiten generar información pública y transparente sobre los niveles de contaminación, y sirven como base para tomar medidas de gestión, como planes de descontaminación o restricciones temporales a actividades contaminantes.

En el ámbito de la salud, esta norma tiene gran relevancia, ya que la exposición a contaminantes atmosféricos está asociada de manera especial a niños, adultos mayores y personas con condiciones crónicas. Por ello, la resolución refuerza el principio de prevención y precaución, buscando reducir la carga de enfermedad asociada a la contaminación del aire en Colombia.

9.1.2 Resolución 2115 de 2007 y Decreto 1575 de 2007 (agua).

Tiene como objetivo principal garantizar que toda el agua suministrada a la población cumpla con condiciones de potabilidad, continuidad y cobertura, protegiendo la salud pública. Este decreto fija responsabilidad para las entidades prestadoras de servicios públicos de acueducto, autoridades ambientales, de salud y entes territoriales, en aspectos como el control de riesgos, planes de contingencia y reportes periódicos de calidad.

La Resolución 2115 de 2007, reglamentaria del decreto, detalla los parámetros físicos, químicos y microbiológicos que deben cumplir el agua potable. Entre ellos se encuentran el control de sustancias como cloro residual, turbiedad, coliformes totales, *Escherichia coli*, nitratos, metales pesados y plaguicidas. También fija los valores máximos permisibles y la frecuencia de los análisis, asegurando un monitoreo constante de la calidad del agua.

Ambas normas introducen el índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA), un instrumento que clasifica el agua en diferentes rangos de riesgo para la salud (sin riesgo, bajo, medio, alto e inviable sanitariamente). Este índice permite a las autoridades identificar rápidamente problemas en los sistemas de abastecimiento y tomar medidas correctivas inmediatas.

Por lo tanto, en la salud estas disposiciones son fundamentales porque previene enfermedades de transmisión hídrica como diarreas, hepatitis A, parasitosis o intoxicaciones por sustancias químicas. Se fortalece la gestión de riesgos en el marco del saneamiento básico, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 6: agua limpia y saneamiento.

9.1.3 Lineamientos para suelos contaminados (MADS-INS).

Constituyen una herramienta técnica y metodología para la identificación, evaluación, manejo y recuperación de sitios afectados por actividades contaminantes. Su propósito es proteger la salud humana y los ecosistemas, garantizando la gestión adecuada de pasivos ambientales.

Estos lineamientos establecen el proceso de gestión por etapas:

1. Identificación preliminar de sitios contaminados mediante inventarios, información histórica y visitas de campo.
2. Caracterización ambiental y sanitaria, que incluye muestreo de suelos, análisis químicos y evaluación de riesgo para la salud humana y el ambiente.
3. Evaluación de riesgos sanitario-ambiental, realizada con metodologías del INS, que define si los contaminantes superan los niveles de riesgo aceptable.
4. Formulación e implementación de planes de manejo y remediación, que pueden incluir confinamiento, extracción, tratamiento fisicoquímico o biorremediación.
5. Monitoreo y seguimiento, para verificar la efectividad de las acciones implementadas.

El enfoque es preventivo y correctivo se busca evitar nuevas contaminaciones ya sea por residuos peligrosos, hidrocarburos o metales pesados y, al mismo tiempo, intervenir los sitios ya afectados. Además, integra el principio de “quien contamina, paga”, promoviendo la responsabilidad de los generadores de la contaminación. La salud, el INS metodologías para identificar riesgos de exposición en poblaciones cercanas, considerando factores como ingestión de agua y alimentos contaminados, inhalación de vapores o contacto dérmico con el suelo. Esto permite las acciones de remediación en sitios con mayor riesgo sanitario.

9.2 Contaminantes emergentes

9.2.1 Lineamientos sobre microplásticos, PFAS y disruptores endocrinos (rutas de actualización normativa)

La Ley 2232 de 2022 (Plásticos de un solo uso) introduce definiciones sobre microplásticos y otros conceptos relevantes. Define que los microplásticos como

partículas de plástico menores a 5 mm, que pueden persistir en ecosistemas acuáticos y marinos, e ingresar o acumularse en tejidos de seres vivos. También se contempla el uso de alternativas sostenibles, reciclaje efectivo, responsabilidad extendida del productor, etc., lo cual abre espacios para tratar residuos plásticos y posiblemente microplásticos.

Estudios académicos han detectado la presencia de disruptores endocrinos en fuentes hídricas como ríos urbanos en Bogotá y Cali (por ejemplo, ftalatos, residuos farmacéuticos, sustancias químicas provenientes de plásticos) lo que evidencia la urgencia de regulación más específica.

En cuanto a PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas), no existe una ley colombiana que las regule expresamente, aunque si hay conciencia e interés en organismos de salud y medio ambiente de vigilar químicos emergentes.

El Reglamento sectorial (resoluciones MADS, normas técnicas) para productos y residuos, el MADS emitirá resoluciones que establezcan límites máximos de PFAS en materiales en contacto con alimentos y en productos textiles o recubrimientos, requisitos de ensayo y métodos de laboratorios para cuantificar microplásticos alineados con ISO o Guías internacionales) y obligaciones para los sistemas posconsumo en envases, RAEE, neumáticos de registrar y tratar flujos que generen microplásticos o contengan PFAS. Esto se apoya en la Ley 2232 que da el ministerio y en decretos sobre gestión de sustancias químicas.

Colombia necesita avanzar en la regulación de contaminantes emergentes como los PFAS, los microplásticos y los disruptores endocrinos, mediante una integración coherente en su marco ambiental y de salud pública. En primer lugar, es fundamental

incluir estas sustancias dentro de la política de gestión integral de químicos, a través de adiciones al Decreto 1076 de 2015 y al Decreto 1630, de manera que sean priorizados para inventario nacional, evaluación de riesgo y eventual restricción o prohibición. Esto permitiría aplicar el principio de gestión del riesgo antes de autorizar su uso masivo y facilitar la articulación interinstitucional.

El INS Y EL MADS deberán emitir lineamientos técnicos de vigilancia y evaluación de riesgo, que incluyan protocolos de muestro análisis de microplásticos en agua y suelos, detección de PFAS en agua potable y alimentos. Donde las guías para evaluar riesgos de exposición a disruptores endocrinos en poblaciones vulnerables. Estas guías pueden convertirse en normas obligatorias para laboratorios, autoridades de salud y entidades ambientales, fortaleciendo la base científica para la regulación.

En paralelo, el IDEAM, el MADS y el Ministerio de Salud deben actualizar los estándares de calidad del agua y los límites de vertimiento, incorporando parámetros emergentes como PFAS y microplásticos, con umbrales basados en la mejor evidencia disponible y aplicando el principio de precaución. Esto complementaría la vigilancia de la calidad del agua y aseguraría que las fuentes receptoras no se degraden por descargas no reguladas.

Otro punto clave es la responsabilidad extendida del productor (REP). Los sistemas posconsumo en envases, RAEE, llantas y aceites deben ampliarse para incluir la gestión de flujos que generan microplásticos y evitar la liberación de PFAS, con tratamiento adecuados y disposición en instalaciones autorizadas. Junto a esto, debe exigirse un etiquetado obligatorio en productos que contengan PFAS o sustancias

disruptoras, acompañado de una lista negativa de químicos a eliminar progresivamente y estímulos para promover sustitutos más seguros.

De tal manera, el fortalecimiento institucional pasa también por la adopción de protocolos analíticos internacionales y la acreditación de laboratorios nacionales (INS, IDEAM, Universidades), garantizando datos confiables y comparables en todo el país. Asimismo, es necesario adaptar el régimen sancionatorio ambiental para que el incumplimiento en la gestión de microplásticos y PFAS se traduzca en sanciones administrativas, penales o económicas, con la participación del MADS, las CAR, la fiscalía y las autoridades de salud.

9.3 Programas de salud pública ambiental

9.3.1 Articulación MSPS–MADS (vigilancia de IRAs, EPOC, intoxicaciones por metales)

Es esencial para enfrentar los impactos en la salud derivados de la contaminación ambiental. Esta coordinación se centra especialmente en la vigilancia de enfermedades respiratorias agudas (IRAs), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y las intoxicaciones por metales pesados (como plomo, mercurio y cadmio), que están directamente relacionadas con la calidad del aire, el agua y el suelo.

Desde el MSPS, a través del Instituto Nacional de Salud (INS), se gestionan los sistemas de vigilancia epidemiológica (SIVIGILA), que permiten identificar brotes, prevalencia y tendencias de estas enfermedades en las poblaciones expuestas. Por su parte, el MADS y el IDEAM generan la información ambiental necesaria, como monitoreo de contaminantes atmosféricos, calidad del agua y suelos contaminados. La articulación ocurre cuando estos datos se integran para establecer correlaciones entre

exposición ambiental y efectos en la salud, lo que permite diseñar alertas tempranas y planes de prevención.

En el caso de las IRAs Y la EPOC, el nexo es la contaminación del aire, medida por estándares como los definidos en la Resolución 2254 de 2017. Un aumento en partículas finas, ozono o dióxido de nitrógeno suele coincidir con picos de consultas y hospitalizaciones. Por ello, se requiere que la información de las redes de monitoreo de calidad del aire se cruce con los reportes de SIVIGILA, para activar planes de contingencia (restricción vehicular, recomendaciones a población vulnerable, protocolos hospitalarios).

En cuanto a las intoxicaciones por metales pesados, estas provienen de fuentes industriales, mineras o del uso de sustancias como el mercurio en minería artesanal. Aquí la articulación MSPS-MADS busca fortalecer los programas de vigilancia toxicológica y ambiental: el MSPS detecta casos en sangre u orina a través de los servicios de salud, mientras que el MADS y las CAR realizan seguimiento a fuentes contaminantes y ordenan medidas de control.

Esta coordinación permite una respuesta integral: prevención, sanción ambiental, atención en salud y reparación de comunidades afectadas. Además, fomenta políticas públicas conjuntas, como la inclusión de indicadores de salud en los planes de gestión de la calidad del aire, agua y suelo, y la adopción de normas que reduzcan emisiones y vertimientos.

9.3.2 Enfoque “Una Salud” (One Health) en zoonosis y cambio de uso del suelo.

Parte de la premisa de que la salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas están interconectadas. En Colombia este enfoque es especialmente relevante por la relación entre la pérdida de biodiversidad, el cambio de uso del suelo y la aparición o reemergencia de enfermedades zoonóticas.

Cuando los bosques son talados, los humedales drenados o los ecosistemas transformados en áreas agrícolas o ganaderas, las especies silvestres pierden su hábitat y se ven obligadas a convivir más cerca de los humanos y animales domésticos. Esto incrementa el riesgo de transmisión de patógenos como virus, bacterias y parásitos. Ejemplos relevantes incluyen enfermedades como la leptospirosis, la rabia, el dengue, la malaria, el chikungunya, todas con frecuente vínculos con alternaciones del medio ambiente.

Bajo la visión de One Health, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo (MADS), el Instituto Nacional de Salud (INS), el ICA y el INVIMA deben trabajar de manera integrada. El MSPS e INS vigilan los casos humanos y patrones epidemiológicos; el ICA se encarga de la vigilancia sanitaria en animales domésticos y de producción; y el MADS, junto con el IDEAM y las CAR, monitorea los cambios en el uso del suelo, deforestación y pérdida de hábitat que facilitan el salto de patógenos.

La integración de estos sectores permite crear sistemas de alerta temprana, donde la información sobre deforestación, expansión agrícola o minería ilegal se relaciona con la aparición de brotes zoonóticos. Además, facilita la construcción de planes de ordenamiento del suelo en áreas críticas, así como la promoción de prácticas productivas sostenibles que reduzcan riesgos sanitarios y ambientales.

10. Justicia ambiental y derechos humanos

10.1 Acuerdo de Escazú (Ley 2273 de 2022)

Es un tratado internacional que fortalece la democracia ambiental en América Latina y el Caribe. Su objetivo central es garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además, establece la obligación de proteger de manera especial a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, quienes en Colombia enfrentan altos niveles de riesgo por su labor en la defensa de territorio, los recursos naturales y comunidades.

En la práctica, este acuerdo implica que las autoridades deben asegurar mecanismos efectivos y transparentes para que la ciudadanía pueda consultar información sobre proyectos, obras o actividades con impacto ambiental, participar judiciales cuando se vulneren derechos colectivos relacionados con el ambiente. También refuerza la necesidad de generar canales de protección y seguridad para líderes sociales y ambientales, reconociendo su papel fundamental en la sostenibilidad y la democracia.

De tal forma, que el Acuerdo de Escazú representa una herramienta clave para la gobernanza ambiental en Colombia, alineando al país con estándares internacionales en materia de transparencia, justicia y participación ciudadana en temas ambientales.

10.2 Protección a líderes ambientales (UNP; protocolos diferenciales étnicos).

Se articula a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que diseña y ejecuta esquemas de seguridad para personas en riesgo, incluyendo defensores de derechos humanos y ambientales. Sin embargo, debido al alto nivel de amenazas contra líderes sociales, se han desarrollado también protocolos diferenciales étnicos, que reconocen la cosmovisión, las prácticas comunitarias y la autonomía de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas en la protección de sus territorios.

Estos protocolos buscan que las medidas de protección no sean únicamente escoltas o blindajes, sino que se adapten a las formas propias de cuidado colectivo, como el fortalecimiento de las guardias indígenas y cimarronas, los sistemas de alerta comunitaria y la presencia institucional en los territorios. De esta manera, se avanza hacia un enfoque más integral que reconoce que la defensa ambiental no solo es un asunto de seguridad individual, sino también de garantía de derechos colectivos, autonomía territorial y protección del patrimonio natural y cultural.

10.3 Acceso a la justicia ambiental (acciones populares, tutela, acciones de grupo).

Se garantiza a través de varios mecanismos constitucionales y legales. Las acciones populares de derechos e intereses colectivos, como el ambiente sano, patrimonio público y el equilibrio ecológico. La acción de tutela, regulada en el artículo 86 de la Constitución, procede de manera inmediata cuando la afectación ambiental amenaza derechos fundamentales como lo es la salud, la vida digna o el acceso al agua potable. Por su parte, las acciones de grupo buscan reparar daños colectivos

causados a comunidades por hechos como contaminación industrial, vertimientos o deforestación.

Estos instrumentos fortalecen la participación ciudadana y el principio de precaución, al permitir que los jueces adopten medidas preventivas, correctivas y de reparación frente a daños ambientales. En la práctica, han sido clave para frenar proyectos extractivos, ordenar planes de descontaminación y proteger ecosistemas estratégicos, consolidando al poder judicial como un actor central en la defensa del derecho colectivo a un ambiente sano.

10.4 Participación incidente en licenciamiento y proyectos (D. 1076/2015; consulta previa – Convenio 169 OIT).

En primera instancia el Decreto 1076 de 2015, es un mecanismo de participación ciudadana regulado por el decreto en mención, mediante el cual cualquier persona natural, comunidad u organización social puede intervenir en los procesos de evaluación y otorgamiento de licencias ambientales, así como en la modificación o seguimiento de estas. Su alcance se centra en que los ciudadanos presenten observaciones, comentarios, estudios técnicos, argumentos sociales, económicos o ambientales respecto a los proyectos, obras o actividades que pueda generar impactos significativos sobre el ambiente o la salud.

El proceso busca fortalecer la transparencia, la democracia ambiental y el control social, obligando a las autoridades competentes (Ministerio de Ambiente, ANLA o las Corporaciones Autónomas Regionales- CAR) a evaluar y dar respuesta a los aportes recibidos. Si bien la participación no otorga poder de veto a la comunidad, si es incidente, es decir, debe ser considerada de manera obligatoria en el análisis y en la

decisión final. Esto asegura que las decisiones no sean meramente técnicas, sino que integran el conocimiento local, las preocupaciones ciudadanas y los principios de prevención y precaución ambiental.

La participación incidente se materializa a través de audiencias públicas ambientales, espacios de información y observaciones escritas en las etapas de evaluación. Su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia, que reconoce el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y a participar en su protección.

Por lo cual, la consulta previa es un derecho fundamental de carácter colectivo reconocido a los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras y tribales, estableció en el Convenio 169 de la OIT y fue adoptado en Colombia mediante la Ley 21w de 1991. Consiste en la obligación del Estado de consultar, de manera libre, previa e informada, cualquier medida legislativa, administrativa, proyecto, obra o actividad que pueda afectar directamente la integridad cultural, social, ambiental o económica de estas comunidades.

A diferencia de la participación general, la consulta previa es un derecho diferencial y vinculante, busca garantizar la supervivencia física y cultural de los pueblos étnicos frente a intervenciones en sus territorios. El proceso debe adelantarse antes de las autorizaciones de cualquier proyecto (carreteras, represas, exploración minera, hidrocarburos, megaproyectos energéticos, entre otros) y con información clara, suficiente y en la lengua propia de las comunidades, respetando sus instituciones y tradiciones.

Su finalidad es alcanzar acuerdos o concertaciones que protejan los derechos colectivos y, aunque no siempre implica consentimiento absoluto (salvo en casos de afectación grave a la existencia del pueblo, donde aplica la figura de consentimiento libre, previo e informado CLPI), si obliga al Estado a garantizar procesos legítimos, con protocolos culturales adecuados y participación real.

En Colombia, la corte constitucional realizó la consulta previa ya que es un derecho fundamental autónomo, de obligatorio cumplimiento, cuyo incumplimiento genera la nulidad de actos administrativos u la suspensión de proyectos que afecten a comunidades étnicas.

10.5 Reparación integral en conflictos socioambientales (Ley 1448 de 2011 cuando aplique).

Hace referencia al conjunto de medidas que buscan restablecer los derechos vulnerados de las comunidades, individuos o colectivos que han sido afectados por daños ambientales derivados de proyectos, obras, actividades extractivas, infraestructurales o incluso por situaciones de conflicto armado que han tenido un fuerte impacto sobre el territorio y los ecosistemas.

En el país, la Ley 1448 de 2011, también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, establece los principios y mecanismos de reparación integral para las víctimas del conflicto armado. Si bien su aplicación principal está en el contexto de violaciones de derechos humanos y despojo de tierras, también puede extenderse a situaciones socioambientales, especialmente cuando el daño ambiental se relaciona con el desplazamiento forzado, la usurpación de territorios colectivos o la

afectación de medios de vida rurales (como el acceso de agua, suelos fértiles o ecosistemas estratégicos).

La reparación integral comprende cinco componentes principales.

1. Restitución: devolución del territorio o del acceso a los bienes naturales afectados ya sean: tierras, fuentes hídricas, bosques, etc.

2. Indemnización: compensación económica por los daños sufridos, tanto individuales como colectivos.

3. Rehabilitación: medidas para restituir la salud física y psicológica de las personas afectadas por el daño socioambiental.

4. Satisfacción: reconocimiento público de la vulneración de derechos, garantías de memoria histórica y de no repetición.

5. Garantías de no repetición: adopción de medidas estructurales (Ambientales, jurídicas, institucionales) que eviten que el daño se repita, incluyendo ajustes en licenciamiento, control ambiental y participación de comunidades.

En los conflictos socioambientales, la reparación integral no se limita al plano individual, sino que adquiere una dimensión colectiva y territorial, pues busca la recuperación de los ecosistemas afectados (restauración de suelos, reforestación, descontaminación de aguas, etc.) y la protección de los derechos colectivos de las comunidades a un ambiente sano, al agua y a la participación.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha reforzado que la reparación integral debe tener un enfoque diferencial y participativo, reconociendo a comunidades étnicas, campesinas o rurales como sujetos colectivos de

reparación cuando los proyectos extractivos o las dinámicas del conflicto armado han deteriorado sus territorios y medios de vida.

11. Educación y cultura ambiental

11.1 Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA)

La Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA) es el marco estratégico adoptado en Colombia para integrar la educación ambiental como un eje transversal en los procesos de formación ciudadana, gestión institucional y desarrollo sostenible. Fue formulada en la década de 1990 y consolidada a través de los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), con respaldo en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), la Constitución de 1991 (artículos 67, 79 y 80) Y EL Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974).

Su objetivo principal es formar ciudadanos conscientes, críticos y responsables frente al ambiente, capaces de participar activamente en la prevención, solución y transformación de los problemas socioambientales que afectan a sus territorios. Esto implica promover valores, actitudes, conocimientos y prácticas que fortalezcan la relación armónica entre sociedad y naturaleza.

La PNEA se materializa en varios instrumentos:

1. Proyectos Ambientales Escolares (PRAE): obligatorios en las instituciones educativas, buscan integrar la dimensión ambiental en el currículo y fomentar proyectos pedagógicos sobre agua, biodiversidad, cambio climático, residuos, entre otros.

2. Caracterización ambiental y sanitaria, que incluye muestreo de suelos, análisis químicos y evaluación de riesgo para la salud humana y el ambiente.

3. Evaluación de riesgo sanitario-ambiental, realizado con metodologías del INS, que define si los contaminantes superan los niveles de riesgo aceptable.

4. Formulación e implementación de planes de manejo y remediación, que pueden incluir confinamiento, extracción, tratamiento físico- químico o biorremediación.

5. Monitoreo y seguimiento, para verificar la efectividad de las acciones implementadas.

El enfoque es preventivo y correctivo: busca evitar nuevas contaminaciones (por ejemplo, mediante el control de residuos peligrosos, hidrocarburos o metales pesados) y, al mismo, intervenir los sitios ya afectados. Además, integra el principio de “quien contamina, paga”, promoviendo la responsabilidad de los generadores de la contaminación.

La salud, el INS aporta metodologías para identificar riesgos de exposición en poblaciones cercanas, considerando factores como ingestión de agua y alimentos contaminados, inhalación de vapores o contacto dérmico con el suelo. Esto permite priorizar las acciones de remediación en sitios con mayor riesgo sanitario.

11.2 Decreto 1743 de 1994 (institucionaliza educación ambiental formal).

Es una norma fundamental dentro del marco legal colombiano, ya que institucionaliza la educación ambiental en todos los niveles de la educación formal del país. Fue expedido en desarrollo de la Constitución Política de 1994, conocida como la Ley General de Educación. Su propósito principal es garantizar que la educación ambiental no sea una actividad aislada, sino un componente esencial, transversal e integral dentro de los procesos educativos, que fomente el respeto, la valoración y la conservación del ambiente.

Este decreto establece que todas las instituciones educativas deben incorporar la dimensión ambiental dentro de sus currículos, programas y proyectos pedagógicos, con el fin de formar ciudadanos, programas y proyectos pedagógicos, con el fin de formar ciudadanos con conciencia ecológica, sentido de pertenencia territorial y compromiso con el desarrollo sostenible. Para lograrlo, el decreto introduce una herramienta clave: los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), los cuales deben ser diseñados e implementados por cada institución educativa. Estos proyectos buscan articular los contenidos ambientales con la realidad local, permitiendo que los estudiantes identifiquen y participen activamente en la solución de problemas ambientales presentes en todo su entorno.

Promueve la articulación entre el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y las entidades territoriales, para coordinar acciones, asistencia técnica y recursos destinados a fortalecer la educación ambiental. Se complementa con la formación y actualización docente, de manera que los educadores cuenten con las herramientas necesarias para abordar la temática ambiental desde un enfoque interdisciplinario, crítico y participativo.

La importancia que esta norma radica es que fue el punto de partida para consolidar la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA) y para posicionar la educación ambiental como un pilar del desarrollo sostenible en Colombia. Gracias a su aplicación, se han fortalecido espacios de participación escolar, comunitaria y regional en torno a la gestión ambiental, vinculando a estudiantes, docentes y comunidades en procesos de aprendizaje y acción colectiva.

11.3 Ley 1549 de 2012 (fortalece PNEA).

Consolidando su carácter obligatorio, su alcance interinstitucional y su papel como instrumento esencial para la formación ciudadana hacia la sostenibilidad. Esta ley tiene como propósito principal garantizar la implementación efectiva de la educación ambiental en todos los niveles y contextos del país, tanto en la educación formal (escuelas, colegios y universidades) como en la no formal e informal (comunidades, organizaciones y entidades públicas o privadas).

La ley reconoce que los problemas ambientales del país como lo es la deforestación, la contaminación del agua y del aire, la pérdida de biodiversidad o el cambio climático son consecuencia directa de la falta de conciencia ecológica y de una educación que no promueve valores ambientales. Por eso, la Ley 1549 establece que la educación ambiental debe ser un proceso permanente, participativo e interdisciplinario, orientado a generar cambios en los comportamientos individuales y colectivos para lograr el desarrollo sostenible y la protección del patrimonio natural.

Con los aportes de esta ley es que institucionaliza la PNEA como una política de obligatorio cumplimiento y fortalece los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Estas entidades deben trabajar conjuntamente en la formulación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos de educación ambiental, asegurando coherencia y continuidad en el territorio nacional.

Impulsa la creación y consolidación de Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA) en los departamentos y municipios. Estos comités son

espacios de participación y articulación entre las instituciones educativas, las autoridades ambientales, las entidades territoriales y la comunidad. Su función principal es coordinar las estrategias locales de educación ambiental, promover los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) y los Planes Institucionales de Gestión Ambiental (PIGA) en las entidades públicas.

Por lo cual, enfatiza la formación docente en material ambiental, estableciendo que los educadores deben recibir capacitación permanente para integrar la dimensión ambiental en todas las áreas del conocimiento. Esto garantiza que los procesos pedagógicos no se limiten a transcribir información, sino que fomenten la reflexión crítica, el sentido de responsabilidad y la acción transformadores frente a los desafíos ambientales locales y globales.

11.4 PRAE (básica y media) y PRAU (superior).

Son estrategias pedagógicas y de gestión ambiental que hacen parte de la política Nacional de Educación Ambiental (PNEA) en Colombia. Ambos buscan integrar la dimensión ambiental dentro de los procesos educativos en todos los niveles básica, mediana y superior, promoviendo la cultura de sostenibilidad, el pensamiento crítico y la participación activa de las comunidades educativas frente a los problemas ambientales locales y globales.

El PRAE está dirigido a las instituciones de educación básica y media, y fue institucionalizado por el Decreto 1743 de 1994, que establece la obligación de incluir la educación por el Decreto 1743 de 1994, que establece la obligación de incluir la educación ambiental dentro de los currículos escolares. Su finalidad es incorporar el

componente ambiental en los procesos pedagógicos y de gestión escolar, articulando la teoría con la práctica a través de proyectos que respondan a las problemáticas ambientales específicas del entorno donde se encuentra la institución. Los PRAE promueven la investigación escolar, la participación estudiantil y el trabajo interdisciplinario, abordando temas como el manejo adecuado de residuos, el ahorro del agua y la energía, la protección de la biodiversidad, la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático.

Cada PRAE debe surgir de un diagnóstico ambiental participativo que identifique los problemas y potencialidades del entorno natural y social de la institución. A partir de este diagnóstico, se formulan objetivos, actividades y estrategias pedagógicas que vinculan a toda la comunidad educativa docentes, estudiantes, directivos y padres de familia en procesos de transformación ambiental y social. Además, los PRAE fortalecen valores como la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación y el respeto por el ambiente, convirtiéndose en herramientas clave para formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible.

Por su parte, los PRAU (Proyectos Ambientales Universitarios) están orientados a las instituciones de educación superior, y representan la extensión del enfoque de educación ambiental hacia el ámbito universitario. Estos proyectos buscan integrar la gestión ambiental en la docencia, la investigación y la proyección social, fomentando la formación de profesionales con conciencia ecológica, pensamiento crítico y capacidades para diseñar soluciones sostenibles. Los PRAU abordan problemáticas ambientales desde una perspectiva científica, técnica y social, vinculando la academia con la comunidad y las políticas públicas.

Los PRAU, al igual que los PRAE, parten de un diagnóstico institucional y territorial, pero además promueven en la creación de programas de investigación aplicada, innovación tecnológica y desarrollo sostenible. Su implementación requiere la participación de estudiantes, docentes e investigadores, así como la articulación con entidades ambientales, gobiernos locales y comunidades.

11.5 Programas de sensibilización comunitaria (CAR, alcaldías, gobernaciones).

Los programas de sensibilización comunitaria impulsados por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), las alcaldías y las gobernaciones son estrategias fundamentales para promover la educación, participación y corresponsabilidad de comportamiento, actitudes y valores frente al uso responsable de los recursos naturales, la conservación de los ecosistemas y la prevención de la contaminación, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la gestión ambiental participativa en los territorios.

Las CAR, como principales autoridades ambientales regionales, son responsables de diseñar e implementar programas de educación y sensibilización que se ajusten a las características ecológicas, sociales y culturales de cada región. A través de campañas, talleres, jornadas ecológicas, ferias ambientales, actividades de reforestación reciclaje y capacitación ciudadana, estas entidades promueven la apropiación del conocimiento sobre temas como el manejo de residuos, la conservación del agua, la calidad del aire, la protección de la fauna y flora y la prevención de riesgos ambientales. Las CAR trabajan con comunidades rurales,

campesinas, indígenas y afrodescendientes, fomentando el rescate de saberes tradicionales y su articulación con la gestión ambiental moderna.

Por su parte, las alcaldías y gobernaciones, en cumplimiento de sus competencias ambientales establecidas en Ley 99 de 1993 y los Planes de Desarrollo Territorial, deben incluir dentro de sus políticas públicas locales y regionales programas de sensibilización comunitaria que fortalezcan la educación ambiental no formal e informal. Estos programas se desarrollan mediante alianzas con instituciones educativas, organizaciones sociales, empresas y medios de comunicación, para garantizar la cobertura y sostenibilidad de las acciones de sensibilización.

Entre las principales líneas de acción de estos programas se encuentran:

1. Campañas de cultura ambiental, dirigidas a fomentar el reciclaje, el ahorro de agua y energía, y la reducción de plásticos de un solo uso.
2. Procesos de formación ciudadana, en los que se capacita a líderes comunitarios, juntas de acción comunal y organizaciones locales en temas de gestión ambiental, vigilancia del territorio y participación en decisiones públicas.
3. Educación para la prevención y adaptación al cambio climático, orienta a fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a eventos extremos como inundaciones, sequías o incendios forestales.
4. Promoción de prácticas sostenibles en el entorno rural, como la agroecología, la reforestación comunitaria, el uso eficiente del agua y el manejo de suelos.

Estos programas también buscan fortalecer el tejido social y ambiental, promoviendo la construcción de una ciudadanía activa y consciente del impacto que causa sus acciones sobre el entorno. Al involucrar directamente a la comunidad, los

programas de sensibilización fomentan la cogestión ambiental, en la que el Estado y la sociedad trabajan de manera conjunta para proteger el patrimonio natural.

12. Gestión del riesgo y adaptación climática

12.1 SNGRD – Ley 1523 de 2012

Con el propósito de proteger la vida, el bienestar, los bienes y el medio ambiente frente a la ocurrencia de desastres naturales o antrópicos. Esta ley constituye la política nacional de gestión del riesgo de desastres (PNGRD) y define el modelo de desarrollo seguro y sostenible del país, integrando la gestión del riesgo como un componente transversal en la planificación del territorio, la inversión pública y las políticas sectoriales.

El SNGRD se estructura bajo tres pilares fundamentales como: la del conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres.

1. Conocimiento del riesgo: comprende la identificación, evaluación y monitoreo de amenazas, vulnerabilidad y exposición de las comunidades, con el fin de generar información oportuna y confiable para la toma de decisiones. El IDEAM, el Servicio Geológico Colombiano y otras entidades técnicas juegan un papel clave en esta función.

2. Reducción del riesgo: busca disminuir las condiciones de vulnerabilidad y exposición mediante la planificación del uso del suelo, la construcción segura, la gestión ambiental sostenible y la prevención de asentamientos en zonas de alto riesgo.

3. Manejo de desastres: se enfoca en la preparación, respuesta y recuperación ante emergencias, garantizando una atención eficaz y coordinada a las personas y comunidades afectadas.

La Ley 1523 de 2012 otorga a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) la función de coordinar el SNGRD, articulando a entidades públicas, privadas, sociales y comunitarias en todos los niveles territoriales (nacional, departamental, distrital y municipal). Cada municipio y departamento debe contar con un Consejo Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres (CTGRD) y un Plan Municipal o Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CTGRD) y un Plan Municipal o Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD o PDGRD), que integran las acciones de prevención y respuesta en su planificación.

Establece que la gestión del riesgo es una responsabilidad colectiva y obligatoria, que debe integrarse en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los Planes de Desarrollo y los instrumentos de gestión ambiental. Asimismo, reconoce la importancia del enfoque diferencial, de género, étnico y de derechos humanos en la atención y prevención de desastres, especialmente en comunidades vulnerables.

Es fundamental de la Ley 1523 la promoción de una cultura de prevención y resiliencia, impulsando la educación, la comunicación del riesgo y la participación ciudadana. Las entidades educativas, las empresas y las comunidades deben estar capacitadas para actuar ante emergencias, contribuyendo así a reducir los impactos de los desastres.

Por lo tanto, en el ámbito ambiental, el SNGRD se articula con el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para integrar la gestión del riesgo con la protección de los ecosistemas, la planificación hídrica, la conservación de suelos y la adaptación al cambio climático.

12.2 Integración PIGCCT–gestión del riesgo (Ley 1931/2018; D. 1077/2015).

Busca la adaptación y mitigación al cambio climático con la reducción del riesgo de desastres. Esta integración tiene como objetivo fortalecer la resiliencia territorial frente a los impactos climáticos, proteger los ecosistemas estratégicos y garantizar un desarrollo sostenible y seguro.

La Ley 1931 de 2018, que establece las directrices para la gestión del cambio climático en Colombia, ordena la formulación de los PIGCCT como instrumento obligatorios para los departamentos y ciudades capitales. Estos planes deben incluir medidas de adaptación, mitigación y gestión del conocimiento climático, articuladas con los Planes de Desarrollo, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD) definidos en la Ley 1523 de 2012. De esta manera, se evita la duplicidad de acciones y se promueve una planificación coherente ante fenómenos como sequías, inundaciones, incendios forestales y deslizamientos.

El Decreto 1077 de 2015, que compila las normas del sector de vivienda, desarrollo territorial y agua potable, complementa esta articulación al establecer que los instrumentos de planificación territorial deben incorporarse los determinantes ambientales y las estrategias de gestión del riesgo y cambio climático. Esto significa que los POT, los Planes de Manejo Ambiental y los PIGCCT deben considerar escenarios de vulnerabilidad climática y riesgo, garantizado que la ocupación del territorio sea compatible con la sostenibilidad ambiental y la seguridad de las comunidades.

En la práctica, la integración PIGCCT de gestión del riesgo implica que los entes territoriales deben:

1. Identificar los riesgos climáticos y los desastres recurrentes como lo son: inundaciones o sequías intensificadas por el cambio climático mediante estudios de amenaza y vulnerabilidad.

2. Incorporar medidas de adaptación y mitigación en los PGRD y en los PIGCCT, como la conservación de ecosistemas reguladores (páramos, humedales, bosques), la restauración de zonas degradadas, la gestión integral del recurso hídrico y la planificación del uso del suelo.

3. Fortalecer los sistemas de monitoreo y alerta temprana, con el apoyo del IDEAM, la UNGRD y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), para prevenir desastres y anticipar impactos del cambio climático.

4. Promover la financiación climática territorial, aprovechando mecanismos como el Fondo de Adaptación, el Fondo de Cambio Climático y los recursos del Sistema General de Regalías para proyectos de adaptación del riesgo.

Con esta integración promueve la coordinación institucional entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), los ministerios sectoriales y los gobiernos locales, de modo que las estrategias climáticas se alineen con las políticas de ordenamiento, vivienda, infraestructura y salud pública. En el ámbito ambiental, la articulación entre los PIGCCT y la gestión del riesgo permite abordar de manera integral las causas y consecuencias del cambio climático, garantizando que los territorios reduzcan su vulnerabilidad y mejoren su capacidad de adaptación. Esto incluye medidas como la restauración ecológica, la gestión sostenible del agua, la protección de áreas naturales estratégicas, y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sectores clave.

12.3 Planes de adaptación comunitaria (enfoque territorial).

Son los instrumentos de planificación participativa que buscan fortalecer la capacidad de las comunidades locales para responder, adaptarse y ser resilientes frente a los efectos del cambio climático y otros riesgos ambientales. Estos planes parten del reconocimiento de los saberes tradicionales, las condiciones socioeconómicas y ecológicas del territorio, y se alinean con las políticas nacionales de cambio climático, desarrollo sostenible y gestión del riesgo.

En Colombia, su formulación se articula con los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) establecidos en la Ley 1931 de 2018, la Ley 1523 de 2012 (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) y el Decreto 1076 de 2015, que reglamenta no sean impuestas de manera centralizada, sino que nazcan desde el territorio, teniendo en cuenta las participaciones de cada comunidad, su cultura, ecosistemas y actividades productivas.

Los Planes de Adaptación Comunitaria (PAC) tiene como eje central el principio de participación y concentración social, donde las comunidades especialmente pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y comunidades rurales, identifican las amenazas climáticas que afectan su entorno como lo son: sequias, inundaciones, pérdida de cosechas, incendios forestales, erosión del suelo, entre otros y diseñan soluciones locales basadas en la naturaleza y la sostenibilidad.

Estos planes incluyen componentes como:

1. Diagnostico participativo del territorio: evaluación de los riesgos climáticos, degradación ambiental y vulnerabilidad socioeconómicas, incorporando mapas comunitarios, conocimiento ancestral y monitoreo local.

2. Identificación de medidas de adaptación: acciones para reducir vulnerabilidades, como conservación de fuentes hídricas, restauración de ecosistemas degradados, diversificación agrícola, sistemas agroforestales, protección de páramos y humedales o manejo sostenible del suelo.

3. Fortalecimiento de capacidades locales: formación comunitaria en gestión del riesgo, cambio climático, agroecología, monitoreo ambiental y gobernanza del agua, para empoderar a las comunidades en la toma de decisiones.

4. Articulación institucional: vinculación de autoridades locales (alcaldías, gobernaciones, CAR), entidades nacionales (MADS, IDEAM, UNGRD, MinSalud) y actores sociales (ONG, universidades, sector privado) para asegurar apoyo técnico y financiero.

5. Sistemas de monitoreo y evaluación: seguimiento participativo a los impactos de las acciones implementadas y ajuste continuo de las estrategias según los cambios climáticos y sociales.

Esto implica que las medidas de adaptación se formulen considerando las características ambientales y culturales de cada región del país, reconociendo que no existe una única solución. Por ejemplo, en zonas costeras los planes pueden priorizar la protección de mangales y la gestión de la erosión marina; en regiones andinas, la recuperación de suelos y páramos; y en la Amazonía, el manejo forestal sostenible y el control de la deforestación.

Los Planes de Adaptación Comunitaria fomentan la autonomía y gobernanza ambiental local, promoviendo una relación equilibrada entre el desarrollo económico, la justicia social y la conservación de los ecosistemas. Estos procesos también

contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 13 (Acción por el Clima), EL ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres) y el ODS 6 (Agua limpia y Saneamiento).

12.4 Prevención de desastres: sismos, inundaciones, incendios forestales (políticas y planes sectoriales).

La prevención de desastres por sismos, inundaciones e incendios forestales en Colombia se enmarca dentro de un conjunto de políticas, leyes y planes sectoriales que buscan reducir los riesgos naturales y antrópicos mediante la planificación, la educación, la gestión territorial y la preparación institucional y comunitaria. Estos procesos están articulados principalmente con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), creado por la Ley 1523 de 2012, que define la gestión del riesgo como una política pública de carácter obligatorio y transversal en todos los niveles del Estado.

En el marco normativo general en la Ley 1523 de 2012 establece que todos los entes territoriales deben formular sus Planes Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo (PMGRD y PDGRD), los cuales incluye estrategias para la prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación ante eventos naturales o causas por el hombre. DE tal manera, el Decreto 1077 de 2015 (sector Vivienda, Ciudad y Territorio) obliga a incorporar la gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), para evitar la ocupación de zonas de amenaza alta, como Territorial (POT), para evitar la ocupación de zonas de amenaza alta, como riberas de ríos o zonas de falla geológica.

El país en la prevención de sismos se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, debido a la interacción de la placas tectónicas del Caribe, Nazca y suramericana. Para reducir el impacto de los terremotos, el país cuenta con el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistente (NSR-10, Decreto 926 de 2010), que establece normas obligatorias para el diseño y la construcción de edificaciones seguras.

El servicio Geológico Colombiano (SGC) lidera el Sistema Nacional de Monitoreo Sísmico, encargado de la vigilancia y el registros de la actividad tectónica. A nivel territorial, los comités locales de gestión del riesgo realizan simulacros, campañas educativas y refuerzo estructural de edificaciones críticas como hospitales y colegios. La prevención se basa en la reducción de vulnerabilidades estructurales y sociales mediante la educación pública, la planificación urbana segura y la preparación para la respuesta inmediata.

En la prevención de inundaciones, se representa como uno de los fenómenos mas recurrentes en Colombia, especialmente en las zonas bajas del Caribe, la Orinoquia y la cuenca del Magdalena y Cauca. El IDEAM, junto con el Ministerio de Ambientes y Desarrollo Sostenible (MADS), implementa los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), establecidos en el Decreto 1640 de 2012, para regular el uso del suelo y prevenir desbordamientos de ríos. Los POT deben incorporar los mapas de amenazas y riesgo por inundaciones, mientras que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) son responsables del control de ocupaciones ilegales en zonas de ronda hídrica y del mantenimiento de obras de drenaje.

El país cuenta con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), que reconoce el aumento de eventos extremos como lluvias intensas y promueve soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración de humedales, la reforestación de riberas y la conservación de ecosistemas reguladores.

La prevención de incendios forestales da a entender que cualquier etapa de un incendio forestal es un problema ambiental grave, especialmente en temporadas secas asociadas al fenómeno de EL NIÑO. La prevención está guiada por la Política Nacional para la Gestión Integral del Fuego, liderada por el MADS y el Sistema Nacional Ambiental (SINA), en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Colombia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El Decreto 298 de 2017 y la resolución 533 de 2019 fortalecen la coordinación interinstitucional para la detección temprana, control y recuperación de áreas afectadas. El IDEAM emite alertas tempranas de incendios mediante el Sistema de Monitoreo de Coberturas Vegetales y Anomalías Térmicas, mientras que las CAR implementan planes de manejo forestal y programas de educación ambiental para comunidades rurales.

Y en las políticas sectoriales y articulación, la prevención de desastres se integra también con políticas sectoriales como:

1. La Política Nacional de Cambio Climático (COPES 3700 de 2011 y Ley 1931 de 2018), que promueve la reducción del riesgo climático.

2. El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (2015 a 2030), que orienta las acciones de todos los sectores en prevención, monitoreo y respuesta.

3. Los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT), que incluyen medidas de adaptación frente a amenazas naturales.

4. La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, que contribuye a la prevención de inundaciones y seguías

Por último, el enfoque comunitario y educativo, requiere la participación ciudadana y la educación ambiental. Con comunidades que deben conocer los riesgos de su territorio, participación en simulacros, y adoptar prácticas sostenibles como el uso racional del agua, la no quema de residuos y la conservación de coberturas vegetales. El Ministerio de Educación y las CAR desarrollan programas pedagógicos y campañas de sensibilización en colegios y comunidades rurales para fomentar una cultura de prevención.

12.5 Sistemas de alerta temprana (IDEAM–UNGRD).

En Colombia son liderados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), son una herramienta fundamental del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), establecido por la Ley 1523 de 2012. Estos sistemas tienen como propósito principal detectar, monitorear y comunicar de manera oportuna la presencia de amenazas naturales o antrópicas, con el fin de proteger la vida, los bienes y los ecosistemas del país. Su objetivo es reducir el impacto de eventos como inundaciones, deslizamientos, incendios forestales, sismos o sequías, fortaleciendo la capacidad de respuesta y resiliencia de las comunidades y las instituciones.

El IDEAM es la entidad encargada del monitoreo y propósito de las condiciones meteorológicas, hidrológicas y climáticas del país. Mediante redes de estaciones automáticas radares meteorológicos, sensores satélites y modelos de predicción, recopila información sobre lluvias, niveles de ríos, temperatura, humedad y velocidad del viento, para emitir boletines y alertas de amenaza (verde, amarilla naranja o roja). Estas alertas son dirigidas a la UNGRD, gobernaciones, alcaldías, organismos de socorro y medios de comunicación, con el fin de activar las medidas preventivas necesarias.

La UNGRD coordina la activación de los protocolos de respuesta a nivel nacional, apoya la comunicación de alertas y garantiza que los Comités Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo (CDGRD y CMGRD) actúen de forma inmediata. Lidera el Centro Nacional de Monitoreo y Alerta (CNMA), donde se integra información de distintas entidades científicas para la toma de las decisiones en tiempo real. Esta articulación permite que las alertas se transformen en acciones concretas de prevención y mitigación.

Colombia cuenta con diferentes sistemas especializados de alerta temprana articulados al SNGRD. Entre ellos se destacan el SAT para inundaciones y deslizamientos, operando por el IDEAM; el SAT para incendios forestales, que se utiliza el Sistema de Monitoreo de Coberturas Vegetales y Anomalías Térmicas; el SAT sísmico y volcánico, administrado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC); y el SAT marino costero, operado por la Dirección General Marítima (DIMAR). Cada uno de estos sistemas tiene protocolos específicos de alerta, comunicación y respuesta, según la magnitud y el tipo de amenaza detectada.

Un componente esencial de los SAT en Colombia es el enfoque comunitario y territorial. Las comunidades locales son capacitadas para reconocer señales naturales de alerta, manejar quipos básicos de monitoreo y activar rutas de evacuación. Estas acciones forman parte de los Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios (SATC), impulsados por la UNGRD, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y las alcaldías, con el objetivo de fortalecer la autoprotección y la comunicación local. Los municipios, deben incluir los SAT en sus Planes Municipales de Gestión del Riesgo (PMGRD) y garantizar su sostenibilidad mediante presupuestos, formación y participación ciudadana.

La comunidad es clave dentro de los SAT. El IDEAM y la UNGRD difunden alertas mediante boletines oficiales, redes sociales, aplicaciones móviles, mensajes de texto y medios de comunicación masivos, asegurando que la información llegue de forma clara y oportuna a las comunidades. Gracias a los avances tecnológicos, se han incorporado herramientas como la tecnología geoespacial. Sensores remotos e inteligencia artificial. Que permiten mejorar la precisión y rapidez de los reportes, integrando datos en tiempo real para la toma de decisiones.

El funcionamiento que ofrecen los SAT está respaldado por diversas políticas públicas, como la Ley 1523 de 2012, que establece la gestión del riesgo como un proceso permanente, y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015 a 2030, que impulsa al fortalecimiento técnico y financiero de estos sistemas. Asimismo, el Decreto 1076 de 2015 vincula los sistemas de alerta a la planificación ambiental y territorial, mientras que la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) y los Planes

Integrales de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT) reconoce su papel en la adaptación climática.

13. Cooperación internacional y financiamiento verde

13.1 CMNUCC/Acuerdo de París (Ley 1844 de 2017)

Adoptado mediante la Ley 1844 de 2017 en Colombia, constituye el pilar fundamental del marco jurídico y político nacional e internacional en materia de cambio climático. La CMNUCC, suscrita en 1992 durante la Cumbre de Rio de Janeiro, establece el compromiso de los Estados de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera a un nivel que evite interferencias peligrosas con el sistema climático. Este instrumento promueve la cooperación global en mitigación, adaptación y transferencia tecnológica, reconociendo las responsabilidades comunes pero diferenciales de los países, es decir, que todos los Estados deben actuar, pero en función de sus capacidades y niveles de desarrollo.

El Acuerdo de París, anunciado el en 2015 durante la COP21 y ratificado por Colombia a través de la Ley 1844 de 2017, profundiza los compromisos de la CMNUCC y establece un nuevo marco de acción climática global a partir del año 2020. Su objetivo principal es mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados centígrados a los niveles preindustriales, y realizar esfuerzos adicionales para limitarlo a 1,5 grados centígrados, con el fin de reducir los riesgos e impactos, promover la resiliencia y orientar los flujos financieros hacia un desarrollo bajo en emisiones de carbono.

El contexto nacional, la ratificación del Acuerdo de París implica que Colombia asume de manera directa compromisos formales y mediables frente a la comunidad

internacional. Entre ellos, la presentación de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que detallan las metas del país para reducir emisiones y adaptarse a los impactos climáticos. En la actualización de 2020, Colombia se comprometió a reducir sus emisiones netas de GEI en un 51% para el año 2030, respecto al escenario tendencial, y a alcanzar la carbono neutralidad para el 2050, convirtiéndose en uno de los países latinoamericanos con unas metas más ambiciosas.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) es la entidad responsable de coordinar la implementación del Acuerdo de París en Colombia, en articulación con el IDEAM, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los ministerios sectoriales y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Esta coordinación se realiza a través del Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA), creado mediante la Ley 1931 de 2018, que integra políticas, instrumentos y estrategias como la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático (ENACC) y los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT).

Reconoce los mecanismos clave de seguimiento y transparencia. Cada país debe reportar periódicamente sus inventarios de emisiones, los avances en mitigación, adaptación y financiamiento, bajo el principio de transparencia reforzada. En Colombia, El IDEAM opera el Sistema MRV (Medición, Reporte y Verificación), que consolida información técnica para poder evaluar el cumplimiento de las NDC y orientar la toma de decisiones. Asimismo, el país participa en los mecanismos internacionales de cooperación, como el Mecanismo de Desarrollo Sostenible que se refleja en el artículo

2 del Acuerdo, que promueve proyectos de reducción de emisiones con beneficios ambientales y sociales.

Se refuerza la importancia de la educación ambiental, la participación pública y el acceso a la información, principios que Colombia desarrolla a través de la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA) y la adhesión al Acuerdo de Escazú (Ley 2273 de 2022), garantizando el involucramiento de la sociedad civil en la acción climática.

13.2 CDB/Nagoya (Leyes 165 de 1994 y 1512 de 2012).

El CDB impuesto en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992 y aprobado en Colombia mediante la Ley 165 de 1994, constituye uno de los tratados ambientales más importantes a nivel mundial. Su objetivo principal es la conservación de la biodiversidad en el planeta, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Este convenio reconoce que la biodiversidad biológica es un patrimonio natural de valor incalculable, esencial para el bienestar humano, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible de las naciones.

Sostiene obligaciones claras para los Estados parte, entre ellas la identificación y monitoreo de la biodiversidad, la creación y fortalecimiento de sistemas nacionales de áreas protegidas, el desarrollo de estrategias y planes nacionales de biodiversidad, y la promoción de la investigación científica, la educación ambiental y la transferencia de tecnología. En Colombia, estas directrices se han materializado a través de instrumentos como la Política Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y el Plan Nacional de Restauración Ecológica. El CDB también impulsa la participación de comunidades

tanto locales y pueblos indígenas, reconociendo sus conocimientos tradicionales como fundamentales para la conservación de los ecosistemas.

En complemento, el protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y participación justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización, aprobado en Colombia mediante la Ley 1513 de 2012, desarrolla el tercer objetivo del CDB y establece las reglas para garantizar que los beneficios económicos, tecnológicos o de conocimiento derivados del uso de la biodiversidad sean compartidos de manera justa con el país y las comunidades que los proveen. Este protocolo busca evitar la biopiratería y promover la bioprospección responsable, mediante un sistema claro de consentimiento previo informado (CPI) y acuerdos mutuamente acordados (AMA) entre las partes involucradas.

La implementación del Protocolo de Nagoya se articula a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, que actúan como autoridades competentes en la materia. Estas instituciones regulan los permisos de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados, velando por el cumplimiento de los principios de equidad y sostenibilidad. El país ha desarrollado el Sistema de Información sobre Acceso a Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados (SIAC y ARGTA), que busca transparentar y hacer trazable el uso de los recursos genéticos y los beneficios que generan.

El CDB y el Protocolo de Nagoya también promueven la integración de la biodiversidad en todos los sectores productivos, como la agricultura, la minería, la

industria farmacéutica y la biotecnología, fomentando prácticas que reduzcan la pérdida de hábitats y garanticen la conservación in situ y ex situ de especies.

13.3 Ramsar, CITES, Basilea, Estocolmo, Rotterdam (leyes de aprobación nacionales).

Constituyen pilares fundamentales del derecho ambiental internacional, orientados a la protección de ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la gestión ambiental racional de los productos químicos y desechos peligrosos. Colombia, como Estado Parte de todos estos tratados, ha incorporado sus disposiciones al ordenamiento jurídico nacional mediante diversas leyes de aprobación, consolidando su compromiso con la sostenibilidad y el cumplimiento de los estándares internacionales en materia ambiental.

El Convenio Ramsar sobre los Humedales de Importancia Internacional, aprobado por Colombia mediante la Ley 357 de 1997, fue adoptado en 1971 en la ciudad iraní de Ramsar y busca la conservación y uso racional de los humedales como hábitats esenciales para las aves acuáticas y otros organismos. En el contexto colombiano, este convenio reviste especialmente la importancia, dado que el país posee una amplia variedad de humedales estratégicos, incluidos los sitios Ramsar como la Ciénaga Grande de Santa Marta, el Lago de Tota y el Delta del Río Baudó. Ramsar obliga al Estado a adoptar políticas de manejo sostenible, prevenir la degradación de estos ecosistemas y promover su restauración, integrando su gestión dentro de los instrumentos de planificación ambiental y territorial.

El Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), adoptado en 1973 y aprobado en Colombia mediante la Ley

17 de 1981, tiene como objetivo garantizar que el comercio internacional de especies silvestres no amenace su supervivencia. CITES regula mediante apéndices la exportación, importación y reexportación de especies de flora y fauna, así como de sus productos derivados, estableciendo permisos y certificados controlados por las autoridades competentes. En el país, esta responsabilidad recae en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con apoyo de las corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y Parques Nacionales Naturales (PNN). El país, reconocido por su megadiversidad, aplica CITES como una herramienta clave para combatir el tráfico ilegal de especies y proteger la biodiversidad frente a la explotación insostenible.

El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligros y su Eliminación, aprobado en Colombia mediante la Ley 253 de 1996, busca regular el traslado de residuos peligrosos entre países y evitar su disposición inadecuada en territorios sin capacidad para manejarlos de forma segura. Este instrumento obliga a los Estados a minimizar la generación de desechos peligrosos y a garantizar que cualquier movimiento transfronterizo se realice solo con el consentimiento informado del país receptor. En Colombia, su implementación se da a través del Ministerio de Ambiente, la ANLA y el IDEAM, bajo el principio de “no exportación de contaminación”.

El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), Reiterado por Colombia mediante la Ley 1196 de 2008, tiene como propósito eliminar o restringir la producción, uso y liberación de sustancias químicas altamente tóxicas que persisten en el ambiente, se bioacumulan y representan riesgos graves

para la salud humana y los ecosistemas presentes. Entre estas sustancias se incluyen los bifenilos policlorados (PCB), el DDT y las dioxinas, entre otros. Colombia ha elaborado planes nacionales de implementación que incluyen el inventario de fuentes, la gestión segura de residuos contaminados y la eliminación progresiva de estos compuestos, en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Por lo cual, el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC), aprobado mediante la Ley 1159 de 2007, regula el comercio internacional de diversos productos químicos y plaguicidas peligrosos. Este tratado promueve la información y transparencia en el intercambio de sustancias que puedan causar daño al ambiente o a la salud, garantizando que los países importadores cuenten con la información necesaria para decidir si autorizan o no su ingreso. La aplicación en Colombia del Convenio de Rotterdam es liderada por el MADS, el Ministerio de Salud y Protección Social y el CIA, quienes evalúan los riesgos asociados y establecen las correspondientes medidas de control.

13.4 Bonos verdes soberanos y subnacionales.

Son instrumentos financieros sostenibles diseñados para movilizar recursos económicos hacia proyectos con beneficios ambientales y climáticos, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de desarrollo sostenible, cambio climático y conservación del ambiente. En Colombia, estos bonos se han convertido en una herramienta clave de la finanza climática, articulando los objetivos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) con las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en el marco de las

metas de carbono neutralidad y adaptación al cambio climático establecidas en la Ley 2169 de 2021 y la Ley 1931 de 2018.

Los bonos verdes soberanos son emitidos directamente por el Gobierno Nacional, y su principal característica es que los recursos recaudados se destinan exclusivamente a proyectores ambientales sostenibles, como la transición energética, la eficiencia hídrica y energética, la movilidad sostenible, la gestión de residuos sólidos, la restauración de ecosistemas y la conservación de la biodiversidad. Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en emitir bonos verdes soberanos en moneda local (TES Verdes) en el año 2021, marcando un hito regional en el compromiso estatal con la sostenibilidad fiscal y ambiental. Estos bonos están alineados con los principios de Bonos Verdes (Green Bond Principles o GBP) del Internacional Capital Market Association (ICMA), garantizando transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos y sus impactos ambientales.

Por su parte, los bonos verdes subnacionales son emitidos por entidades territoriales como departamentos, municipios o distritos y empresas públicas locales, con el objetivo de financiar proyectos que generen impactos ambientales positivos dentro de sus jurisdicciones. Su desarrollo aún es incipiente en Colombia, pero se considera una estrategia de gran potencial para fortalecer la autonomía territorial en materia de sostenibilidad y para canalizar inversiones hacia la infraestructura resiliente, el manejo de cuencas hidrográficas, la protección de áreas naturales y la reducción de emisiones locales.

El funcionamiento de estos bonos se basa en cuatro componentes principales:

1. Selección de proyectos elegibles, que deben cumplir con criterios ambientales definidos por el MADS y el MHCP.

2. Gestión transparente de los recursos, asegurando que los fondos sean destinados únicamente a iniciativas verdes.

3. Monitoreo y reporte de impactos, con indicadores verificables, por ejemplo, reducción de emisiones de CO₂, superficie restaurada o cantidad de energía limpia generada.

4. Evaluación externa o certificación, realizada por organismos independientes que garantizan la integridad y credibilidad del bono.

La importancia de los bonos verdes radica en su capacidad para atraer inversión nacional e internacional hacia sectores prioridades para la sostenibilidad, permitiendo diversificar las fuentes de financiamiento público y privado. Además, fomentan la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en la planificación económica del país y fortalecen la transparencia climática exigida por organismos multilaterales y acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París (Ley 1844 de 2017).

A nivel subnacional, el desarrollo de estos bonos requiere acompañamiento técnico del Gobierno central y de instituciones financieras, como la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) y Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que han apoyado estudios de viabilidad y estructuración de instrumentos verdes locales. Algunos municipios y departamentos del país han empezado a explorar esta vía para financiar proyectos de movilidad sostenible, saneamiento básico, energías renovables y protección de fuentes hídricas.

13.5 Fondo Verde para el Clima, GEF y cooperación UE/BID/BM.

Constituyen los principales pilares del financiamiento climático y ambiental internacional con la Unión Europea (UE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) constituyen los principales pilares del financiamiento climático y ambiental internacional en los que Colombia participa activamente. Estos fondos y alianzas buscan apoyar la implementación de políticas nacionales de cambio climático, biodiversidad, desarrollo sostenible y transición energética, fortaleciendo las capacidades institucionales, la gobernanza ambiental y la inversión en proyectos verdes tanto a nivel nacional como territorial.

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environment Facility- GEF), por su parte, es uno de los mecanismos más antiguos y relevantes de cooperación ambiental global. Fue creado en 1991 y actúa como un mecanismo financiero de varios convenios internacionales ambientales, entre ellos el Convenio sobre la Diversidad Persistentes, el Convenio de Basilea sobre Desechos Peligrosos, el Convenio de Minamata sobre Mercurio y la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El GEF ha financiado más de un centenar de proyectos enfocados en la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible del suelo, la protección de fuentes hídricas, la reducción de contaminantes, la pesca responsable y la planificación del territorio con enfoque ecosistémicos. Estos proyectos se desarrollan en alianza con ministerios, corporaciones autónomas regionales (CAR), comunidades locales, universidades y organizaciones internacionales.

En cuanto a la cooperación de la Unión Europea (EU), esta ha sido estratégica en el fortalecimiento de la gobernanza ambiental, la transición energética justa y el

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A través de programas como EUROCLIMA+, la Iniciativa Global para la Economía Circular y el Pacto Verde UE de América Latina y el Caribe, Colombia ha recibido apoyo técnico y financiero para la implementación de políticas como la Estrategia Nacional de Economía Circular (2019), la Política de crecimiento verde (CONPES 3934 de 2018) y la Estrategia Colombiana de Carbono Neutralidad. La cooperación europea impulsa el fortalecimiento de la participación ciudadana, la educación ambiental y el acceso a tecnologías limpias en sectores productivos y territoriales.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) también desempeñan un papel esencial en la financiación verde del país, mediante líneas de crédito concesional, donaciones y asistencia técnicas. El BID ha apoyado programas de movilidad eléctrica, infraestructura sostenible, Gestión del riesgo climático y planificación urbana baja en carbono, mientras que el Banco Mundial ha sido fundamental en el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático, fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y mejoramiento de la gestión del agua y los residuos sólidos. Ambos bancos también acompañan la emisión de bonos verdes y la creación de marcos regulatorios que facilitan la inversión sostenible en los niveles nacional y local. En conjunto forman una red integral de cooperación y financiamiento climático, orientada a promover una economía resiliente, baja en carbono e inclusiva.

13.6 Proyectos regionales amazónicos y andinos (OTCA, CAN).

Impulsados principalmente a través de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y la Comunidad Andina (CAN), constituye

mecanismos de integración ambiental y cooperación internacional orientados a la protección de ecosistemas estratégicos, la gestión sostenible de los recursos naturales y el fortalecimiento institucional en los países que comparten la Amazonía y la región andina. Colombia participa activamente en ambos espacios, consolidando su papel como actor clave en la gobernanza ambiental regional y en la implementación de políticas conjuntas frente al cambio climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

La organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) fue creada en 1995 como organismo intergubernamental para implementar el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), firmado en 1978 por ocho países amazónicos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam y Venezuela. Su objetivo central es promover el desarrollo armónico de la Amazonía, garantizando la conservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales a utilizar, mediante la cooperación técnica, científica y política entre los Estados miembros. En el marco de la OTCA, Colombia desarrolla proyectos conjuntos relacionados con la reducción de la deforestación y la degradación forestal (REDD+), el monitoreo de bosques tropicales, la gestión integrada de recursos hídricos transfronterizos, la salud ambiental y zoonosis, y la planificación territorial sostenible en zonas de frontera amazónica.

Entre los proyectos más destacados se encuentra el Programa Regional de Monitoreo de la Cobertura Forestal Amazónica, coordinado por la OTCA con apoyo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia, el cual ha permitido fortalecer las capacidades de los países amazónicos para vigilar la deforestación mediante el uso de tecnologías satélites. También sobresale la Iniciativa

Amazónica de Adaptación al Cambio Climático, que busca poder desarrollar estrategias de resiliencia comunitaria ante eventos extremos, pérdida de biodiversidad y alteraciones del ciclo hídrico. Otros proyectos se enfocan en la conectividad ecológica, el manejo sostenible de cuencas binacionales, la prevención de incendios forestales y la protección de pueblos indígenas y comunidades locales.

Por su parte, la Comunidad Andina (CAN) integrada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, constituye un espacio regional de cooperación política, económica y ambiental. En el ámbito ambiental, la CAN ha adoptado una Agenda Ambiental Andina, que prioriza temas como la gestión integral del agua, la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas de montaña, la reducción del riesgo de desastres, la mitigación del cambio climático, la gestión de residuos y la promoción de la economía circular. Colombia, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, participa en diversos programas de cooperación técnica impulsados por a CAN, orientados a armonizar políticas ambientales y fortalecer las capacidades institucionales de los países andinos.

Entre los proyectos andinos más relevantes se encuentra el Programa Regional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que busca desarrollar herramientas comunes para la evaluación del capital natural y la biodiversidad, así como el Programa Andino de Cambio Climático, que fomenta la adaptación basada en ecosistemas y la planificación territorial resiliente, donde se integran datos sobre la biodiversidad, calidad del aire, agua y suelos, facilitando la toma de decisiones y la cooperación técnica entre los países miembros.

13.7 Presupuesto y financiamiento público ambiental (PGN, regalías verdes, fondos nacionales y territoriales).

Se estructura a partir de diversas fuentes nacionales y territoriales que buscan garantizar la implementación de políticas, programas y proyectos ambientales en el marco del desarrollo sostenible. Este sistema de financiamiento se sustenta en el Presupuesto General de la Nación (PGN), el Sistema General de Regalías (SGR) incluidas las regalías verdes, y los fondos ambientales nacionales y regionales, administrados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), y las entidades territoriales. Estas fuentes permiten ejecutar acciones en materia de conservación, cambio climático, restauración ecológica, gestión de residuos, agua, biodiversidad, y fortalecimiento institucional.

El Presupuesto General de la Nación (PGN) constituye la principal fuente de financiamiento público del sector ambiental. A través de este, el Gobierno asigna recursos anuales al MADS, al IDEAM, a los institutos de investigación adscritos como el Humboldt, SINCHI, INVERMAR e IIAP, a Parques Nacionales Naturales, y otras entidades responsables de la política ambiental. Estos recursos financian tanto la operación institucional como los proyectos estratégicos en áreas como la mitigación y adaptación al cambio climático, la reducción de la deforestación, la gestión integral del recurso hídrico, la educación ambiental, y la economía circular. En los últimos años, el PGN ha incorporado una clasificación verde del gasto público, impulsada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que permite identificar e incrementar las

inversiones destinadas específicamente a objetivos ambientales y climáticos, en línea con los compromisos de Colombia ante el Acuerdo de París y la Agenda 2030.

Al Sistema General de Regalías (SGR), establecido por la Ley 2056 de 2020, se ha convertido en un instrumento clave para la financiación ambiental en el ámbito regional. A través de este sistema, los recursos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables como lo es el petróleo, gas, carbón y minerales se distribuyen entre las entidades territoriales. Una parte de estos recursos se destina a los llamados proyectos de inversión verde o regalías verdes, que deben enfocarse en recuperación de ecosistemas degradados, gestión integral del recurso hídrico, energías renovables, manejo de residuos, restauración ecológica, protección de áreas estratégicas y adaptación al cambio climático. Estas inversiones, además de mitigar los impactos ambientales de la explotación, promueven la transición energética y la sostenibilidad territorial.

A nivel complementario, existen fondos ambientales nacionales y territoriales que canalizan recursos provenientes del PGN, las tasas ambientales, las compensaciones, la cooperación internacional y los aportes privados. Entre ellos se destaca el Fondo Nacional Ambiental (FONAM), el Fondo Adaptación, el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez (Fondo Acción), EL Fondo Colombia Sostenible, el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), y el Fondo para la Mitigación del Cambio Climático (FMCC). Estos fondos financian iniciativas relacionadas con la protección de la biodiversidad, la gestión de riesgos, la implementación de energías limpias, y la conservación de ecosistemas estratégicos,

incluyendo proyectos de pagos por servicios ambientales (PSA) y de restauración comunitaria.

Por lo tanto, en el ámbito territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y las autoridades ambientales urbanas administran fondos propios derivados de instrumentos económicos ambientales, como las tasas retributivas y compensatorias por uso y vertimiento de agua, las tasas por aprovechamiento forestal, y las compensaciones por pérdida de biodiversidad. Estos recursos se destinan a proyectos locales de conservación, monitoreo ambiental, saneamiento hídrico, y educación ambiental. Adicionalmente, algunas gobernaciones y alcaldías han creado fondos ambientales locales o fondos de cambio climático, financiados con recursos del SGR o con aportes de cooperación.

14. Participación ciudadana y gobernanza

14.1 Mecanismos de participación (Ley 134 de 1994; Ley 1757 de 2015)

Establecidos principalmente por la Ley 134 de 1994 y actualizados por la Ley 1757 de 2015, constituye el conjunto de instrumentos legales que garantizan el derecho de todos los ciudadanos a intervenir activamente en las decisiones políticas, administradas y ambientales que afectan su entorno y calidad de vida. En el contexto ambiental, estos mecanismos son esenciales para fortalecer la democracia participativa, promover la transparencia en la gestión pública y asegurar que las comunidades tengan una voz incidente en la formulación de políticas, la planificación territorial, el licenciamiento ambiental y el seguimiento a proyectos que puedan generar impactos sobre los ecosistemas o la salud pública.

La Ley 134 de 1994 fue el primer marco normativo integral sobre participación ciudadana en Colombia, desarrollo en cumplimiento del artículo 103 de la Constitución política, que reconoce a la participación como un derecho fundamental y un principio estructural del Estado social de derecho. Esta ley establece diversos mecanismos, entre los cuales se destacan el referendo, el plebiscito, la iniciativa legislativa o normativa, la consulta popular, el cabildo abierto, el voto programático y la revocatoria del mandato. En el ámbito ambiental, la consulta popular y el cabildo abierto han sido herramientas clave para que las comunidades puedan pronunciarse sobre la explotación de recursos naturales, la implementación de megaproyectos mineros o energéticos, y las decisiones sobre el ordenamiento territorial. Varios municipios han utilizado la consulta popular para manifestar su posición frente a actividades extractivas que podrían afectar el agua o los ecosistemas locales.

Por su parte, la Ley 1757 de 2015 amplió y fortaleció el marco de la participación ciudadana, actualizando los mecanismos existentes y creando nuevos instrumentos de control social y de participación de la gestión pública. Esta ley reconoce que la participación no se limita al voto o a los procesos electorales, sino que debe ser permanente, incidente y vinculante en todos los niveles del Estado. Entre las innovaciones más importantes se encuentra la creación de los Consejos de Participación Ciudadana, la promoción de los presupuestos participativos, la posibilidad de conformar veedurías ciudadanas para el seguimiento de proyectos públicos, y el fortalecimiento del control social sobre la gestión ambiental y territorial. En este marco, las veedurías ambientales se han consolidado como un mecanismo fundamental para

vigilar el cumplimiento de licencias ambientales, planes de manejo y compromisos de mitigación, así como para reportar infracciones ante las autoridades competentes.

La participación ciudadana ambiental también se articula con la Ley 99 de 1993, que creó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y dispuso la creación de los Consejos Territoriales de Planeación Ambiental y los Consejos de Cuenca, espacios donde la comunidad, las autoridades y el sector productivo pueden concertar decisiones sobre el manejo de los recursos naturales y la planificación del desarrollo sostenible. Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) tiene la obligación de promover la participación comunitaria en la elaboración de los Planes de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y en definición de medidas de control y compensaciones ambiental.

Y con la Ley 1757 de 2015 promueve la educación ciudadana para la participación, la protección de los líderes sociales y ambientales, y la incorporación de enfoques diferentes ya sean étnicos, de género y territorial en la implementación de estos mecanismos. Esto significa que los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y grupos campesinos deben controla con garantías especiales para ejercer su derecho a la participación en asuntos ambientales que los afecten directamente, en concordancia con el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú Ley 2273 de 2022.

14.2 Veedurías ciudadanas (Ley 850 de 2003).

Las veedurías ciudadanas, reguladas por la Ley 850 de 2003, son un mecanismo de control social mediante el cual los ciudadanos, de manera organizada, pueden vigilar, supervisar y evaluar la gestión pública y el cumplimiento de las políticas, programas, contratos o proyectos desarrollados por las entidades del Estado o por

particulares que administren recursos públicos. En el contexto ambiental, las veedurías ciudadanas cumplen un papel crucial al permitir que las comunidades participen activamente en la protección del medio ambiente, la fiscalización de proyectos con impacto ambiental y la verificación del cumplimiento de las licencias, permisos y normas ambientales.

La Ley 850 de 2003 tiene su fundamento en los artículos 2, 40, 270 y 103 de la Constitución Política de Colombia, los cuales consagran el principio de participación ciudadana como pilar del Estado social de derecho y otorgan a los ciudadanos el derecho de intervenir en la gestión pública para garantizar la transparencia y la eficiencia administrativa. Esta ley define las veedurías como un instrumento autónomo, democrático y de carácter preventivo, que no reemplaza la función de los organismos de control como lo es la Contraloría, la Procuraduría o la Fiscalía, pero que complementa su labor al actuar desde la ciudadanía y en el territorio.

En materia ambiental, las veedurías ciudadanas pueden crearse para vigilar la ejecución de proyectos de infraestructura, minería, energía, saneamiento básico, gestión de residuos, reforestación o conservación ambiental, entre otros.

También pueden acompañar procesos de licenciamiento ambiental, verificando que las empresas cumplan con los planes de manejo ambiental y las obligaciones de compensación. Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) están obligados a garantizar el acceso a la información y a facilitar el ejercicio de las veedurías ambientales, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú (Ley 2273 de 2022), que refuerza el derecho de las comunidades a participar y vigilar la gestión ambiental pública y privada en todo el territorio nacional.

La conformación de una veeduría ciudadana es un proceso voluntario y participativo, en el que los ciudadanos interesados se agrupan y registran formalmente ante la Personería Municipal, la Cámara de Comercio, o ante la Procuraduría General de la Nación, según corresponda. Una vez registrada, la veeduría obtiene reconocimiento legal y puede acceder a información, realizar solicitudes a las autoridades competentes y presentar denuncias o recomendaciones sobre posibles irregularidades. Además, las veedurías pueden coordinarse entre sí para formar redes de control social, lo que amplía su alcance y fortalece su capacidad de incidencia en temas de interés común, como la defensa del agua, los bosques o la biodiversidad.

Un aspecto importante de la Ley 850 de 2003 es que reconoce la necesidad de que las veedurías sean independientes y transparentes, evitando su uso con fines políticos o particulares. Por ello, los veedores deben actuar bajo principios de responsabilidad, objetividad y ética pública, enfocándose en el interés colectivo. Las entidades estatales, por su parte, tienen la obligación de brindar información oportuna, clara y verificable, y de responder formalmente a los informes o alertas presentados por las veedurías.

14.3 Acceso a información ambiental (Escazú; Ley 1712 de 2014 – transparencia).

Es un derecho fundamental reconocido tanto en instrumentos internacionales como en la legislación colombiana, y constituye uno de los tres pilares del Acuerdo de Escazú (Ley 2273 de 2022) junto con la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. En Colombia, este derecho también está garantizado por la Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de transparencia y del Derecho de Accesos a la

información Pública Nacional, la cual establece la obligación de todas las entidades del estado y de los particulares que cumplan funciones públicas o manejen recursos ambientales de publicar, facilitar y garantizar el acceso libre y oportuno a la información relacionada con la gestión ambiental.

El Acuerdo de Escazú, adoptado en 2018 y ratificado en Colombia mediante la Ley 2273 de 2022, busca asegurar que toda persona pueda acceder a información ambiental sin necesidad de justificar un interés específico, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la participación informada en las decisiones que afecten el entorno. Este tratado obliga al Estado colombiano a mantener sistemas de información ambiental accesibles, actualizados y comprensibles, los proyectos con licencias ambientales, las zonas protegidas, y los riesgos asociados al cambio climático o a emergencias ambientales. Además, el Acuerdo establece que la información debe presentarse de forma clara, culturalmente apropiada y disponible en formatos accesibles, especialmente para comunidades rurales, étnicas o en condición de vulnerabilidad.

Por su parte, la Ley 1712 de 2014 desarrolla el derecho constitucional a la información artículos 20, 74 y 209 de la Constitución Política, y establece los principios de máxima divulgación, transparencia activa y gratuidad. Esto significa que la información ambiental debe ser pública por defecto, y solo puede reservarse por razones estrictamente justificadas como lo es la seguridad nacional o protección de datos personales. Las entidades públicas, entre ellas el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MASD), el IDEAM, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), el Instituto SINCHI, el INVEMAR y el Parques Nacionales Naturales de

Colombia, tienen la obligación de publicar proactivamente información ambiental, sin esperar a que la ciudadanía la solicite.

Esta obligación se materializa a través del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), una plataforma coordinada por el MADS y el IDEAM que integra datos oficiales sobre recursos naturales, calidad ambiental, biodiversidad, agua, suelo, aire, cambio climático y riesgo ambiental. Este sistema permite a los ciudadanos consultar y descargar información técnica y científica, fortaleciendo la transparencia en la toma de decisiones. Adicionalmente, el SIAC se articula con los Sistemas de Información Regional Ambiental (SIRAs) y con herramientas como el Registro Único Ambiental (RUA) y el SIRH (Sistema de Información del Recurso Hídrico), que garantizan la trazabilidad de la gestión ambiental en todo el país.

El acceso a la información ambiental tiene un componente preventivo y educativo, pues permite que la ciudadanía conozca los posibles impactos de proyectos o actividades económicas antes de que sean ejecutados. De esta forma, el principio de publicidad y transparencia fortalece la participación incidente y el control social, al brindar a las comunidades herramientas para tomar decisiones informadas y exigir el cumplimiento de las normas ambientales. Además, el Acuerdo de Escazú exige que los Estados protejan a las personas que solicitan o difunden información ambiental, incluidos los defensores ambientales y líderes sociales, garantizando que no sufran represalias por ejercer su derecho a la información.

14.4 Consejo Nacional Ambiental, Consejos Territoriales y Mesas Ambientales.

Son instancias de coordinar, participación y concertación interinstitucional y ciudadana en materia ambiental en Colombia. Estas estructuras forman parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA), creado por la Ley 99 de 1993, con el propósito de garantizar la articulación entre el Estado, la sociedad civil, el sector privado y la academia en la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas ambientales a nivel nacional, regional y local. A través de estos espacios, se busca promover la democracia ambiental, el fortalecimiento de la gobernanza territorial y la participación efectiva de las comunidades en la gestión sostenible de los recursos naturales.

El Consejo Nacional Ambiental (CNA) es la máxima instancia de coordinación del SINA y funciona como un órgano asesor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Fue establecido por la Ley 99 de 1993, artículo 15, con el objetivo de asegurar la coherencia entre las políticas, planes y programas ambientales del país y las demás políticas sectoriales ya sea la agricultura, minería, energía, transporte y vivienda. El CNA está integrado por el Ministerio de Ambiente, quien lo preside, así como por representantes de otros ministerios, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), los sectores productivos, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) ambientales, los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, el sector académico y los gobiernos territoriales.

Como principales funciones del Consejo Nacional Ambiental se encuentra:

1. Proponer lineamientos estratégicos para la formulación de políticas.
2. Evaluar y recomendar medidas para mejorar la gestión ambiental interinstitucional.

3. Promover la armonización normativa entre los diferentes sectores y niveles de gobierno.

4. Servir como espacio de concentración para resolver conflictos de competencias ambientales entre entidades del Estado.

5. Impulsar la implementación de compromisos internacionales ambientales asumidos por Colombia como los del Acuerdo de París, el CDB o el Acuerdo de Escazú.

En niveles departamentales, distrital y municipal, se encuentran los Consejos Territoriales Ambientales, que funcionan como instancias de apoyo al Consejo Nacional Ambiental. Su creación se promueve en el marco del artículo 85 de la Ley 99 de 1993 y mediante normas y acuerdos territoriales. Estos Consejos están integrados por representantes de las autoridades ambientales regionales (CAR, de acuerdo con su jurisdicción), las alcaldías, gobernaciones, instituciones educativas, sectores productivos, comunidades locales y organizaciones ambientales de base. Su función principal es coordinar la ejecución de políticas y planes ambientales en los territorios, adaptándolos a las particularidades ecológicas, sociales y culturales de cada región. Además, fortalecen la descentralización de la gestión ambiental, garantizando que las decisiones sean tomadas con base en el conocimiento local y la participación de los actores sociales del territorio.

La Mesas Ambientales son espacios participativos de diálogo, concertación y educación ambiental comunitaria, promovidos por las alcaldías, las gobernaciones y las CAR. Su función es acercar la gestión ambiental institucional a la ciudadanía, fomentando la participación social en la identificación de problemáticas ambientales

locales, el seguimiento a proyectos y licencias ambientales, y la propuesta de soluciones sostenibles. Las Mesas Ambientales pueden ser temáticas, por ejemplo, agua, residuos, cambio climático, biodiversidad o territoriales por veredas, corregimientos o comunas, y constituyen un mecanismo fundamental para fortalecer la educación ambiental no formal y la vigilancia ciudadana sobre el cumplimiento de las normas ambientales.

En la práctica, estas instancias permiten articular la gestión ambiental desde lo nacional hasta lo local, garantizando que las políticas públicas se construyan de manera participativa y que respondan a las realidades territoriales. El Consejo Nacional Ambiental define las orientaciones estratégicas del país; los Consejos Territoriales adaptan y ejecutan dichas orientaciones a nivel regional o local; y las Mesas Ambientales sirven como mecanismos de base para la sensibilización, el control social y la generación de propuestas comunitarias.

14.5 Gobernanza intercultural (Ley 21 de 1991; Ley 70 de 1993).

En Colombia se fundamenta en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Nación, y busca garantizar la participación activa, autónoma y efectiva de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras en la gestión de los recursos naturales, la protección del territorio y la formulación de políticas ambientales. Este enfoque está respaldado principalmente por la Ley 21 de 1991, que incorpora al ordenamiento jurídico colombiano el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, y por la Ley 70 de 1993, que desarrolla los derechos de las comunidades negras en materia de territorio, participación y medio ambiente.

La Ley 21 de 1991 constituye la base del marco jurídico intercultural colombiano, al reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la propiedad y administración de sus territorios ancestrales, al autogobierno y a la consulta previa, libre e informada frente a cualquier proyecto, obra o actividad que pueda afectar su entorno, recursos naturales o formas de vida. Según esta ley, los pueblos indígenas tienen derecho a conservar sus instituciones sociales, culturales, políticas y jurídicas propias, y a participar activamente en los procesos de planificación y desarrollo que se lleven a cabo dentro de sus territorios. En materia ambiental, esto implica que las decisiones sobre la explotación de recursos, la conservación de biodiversidad o la gestión del riesgo deben tomarse con su participación efectiva y respetando su cosmovisión y conocimientos tradicionales.

Por su parte, la Ley 70 de 1993 reconoce los derechos de las comunidades afrodescendientes que habitan en las zonas ribereñas del Pacífico y otras regiones del país, estableciendo mecanismos de protección de sus territorios colectivos, el uso sostenible de los recursos naturales y la preservación de sus prácticas culturales. Esta ley crea la figura de los Consejos Comunitarios, que actúan como autoridades propias de gobierno local y de manejo ambiental, responsable de la administración del territorio colectivo, la definición de planes de etnodesarrollo y la vigilancia del cumplimiento de las normas ambientales dentro de sus comunidades. En este sentido, la Ley 70 incorpora la dimensión ambiental como parte esencial de la autonomía étnica y territorial, al promover un modelo de desarrollo que respeta la relación espiritual, cultural y económica de estas comunidades con su entorno natural.

La gobernanza intercultural ambiental busca articular las formas propias de gobierno y gestión territorial de los pueblos étnicos con las instituciones del Estado colombiano, en el marco de un diálogo horizontal y de respeto mutuo. Esto implica el reconocimiento de las autoridades tradicionales (cabildos indígenas, consejos comunitarios, autoridades raizales) como actores ambientales legítimos, con competencias en la administración del territorio, la conservación de ecosistemas y la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático. Además, la consulta previa es un mecanismo derivado del Convenio 169 de la OIT, se consolida como herramienta central para garantizar la participación intercultural, ya que asegura que los pueblos étnicos sean consultados antes de que se aprueben proyectos o medidas legislativas que los afecten directamente, permitiéndoles ejercer su derecho al consentimiento libre e informado.

Asimismo, esta gobernanza promueve la integración de los saberes ancestrales con el conocimiento científico y técnico en la gestión ambiental. Los sistemas tradicionales de manejo del bosque, el agua, los suelos y la biodiversidad basados en el equilibrio ecológico y el respeto por la naturaleza aportan soluciones sostenibles y adaptadas a los ecosistemas locales. En este marco, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MASD), el Ministerio del Interior, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y los gobiernos locales deben articular sus políticas y programas con los planes de vida y los planes de etnodesarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes, garantizando la inclusión de su perspectiva en los instrumentos de planificación territorial, ordenamiento ambiental y cambio climático.

14.6 Consultas populares ambientales y audiencias públicas.

Las consultas populares ambientales y las audiencias públicas son mecanismos esenciales de la participación ciudadana en materia ambiental en Colombia, mediante los cuales las comunidades pueden intervenir de manera directa en la toma de decisiones relacionadas con el uso del territorio, la ejecución de proyectos que impacten el ambiente o la adopción de políticas públicas. Estos instrumentos fortalecen la democracia ambiental al permitir que los ciudadanos expresen su consentimiento, oposición o propuesta frente a decisiones que puedan afectar su entorno natural, su salud o su bienestar colectivo.

La consulta popular ambiental es una forma de participación contemplada en el artículo 103 de la Constitución Política y regulada por la Ley 134 de 1994 (mecanismos de participación ciudadana) y la Ley 1757 de 2015, que establece su procedimiento y efectos jurídicos. Este mecanismo permite que los habitantes de un municipio o territorio determinen, mediante votación popular, si están de acuerdo o no con la realización de determinadas actividades que puedan tener impacto ambiental, como proyectos mineros, hidrocarburos, o de infraestructura. La consulta popular se convoca por iniciativa del alcalde, gobernador o por solicitud de la ciudadanía, y su resultado tiene carácter vinculante, es decir, obliga a las autoridades locales y nacionales acatar la decisión expresada por la comunidad.

No obstante, la aplicación de las consultas populares ambientales ha generado debates sobre los límites de la autonomía territorial frente a las competencias nacionales en materia de recursos naturales. La Corte Constitucional ha señalado que, aunque los municipios no pueden prohibir por sí mismos actividades extractivas que son competencia del Estado, sí tienen derecho a participar activamente en la

planificación y ordenamiento de su territorio y a expresar su posición mediante instrumentos como la consulta popular, la concertación ambiental y la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Por tanto, las consultas populares no son un veto absoluto, pero sí un mecanismo de expresión política y social que obliga a las autoridades a considerar la voluntad ciudadana en la toma de decisiones sobre proyectos con incidencia ambiental.

En las audiencias públicas ambientales son instrumentos de participación regulados en el Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente), específicamente en el marco del procedimiento de licenciamiento ambiental. Estas audiencias son convocadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), según la competencia, cuando se tramita la licencia ambiental de proyectos, obras o actividades que puedan generar impactos significativos en el ambiente o en las comunidades. Su objetivo principal es garantizar el derecho a la información y participación ciudadana, permitiendo que las personas naturales, comunidades, organizaciones sociales, autoridades locales y expertos presenten observaciones, inquietudes o recomendaciones sobre el proyecto antes de que se emita una decisión final.

Durante una audiencia pública ambiental se presentan los estudios de impacto ambiental, se explican los posibles efectos sobre los ecosistemas y la salud humana, y se escuchan las opiniones de los distintos actores sociales. Aunque la audiencia no tiene carácter decisorio, sus resultados deben ser considerados de manera obligatoria por la autoridad ambiental al momento de emitir la licencia o establecer condicionamientos. De esta manera, las audiencias públicas fortalecen la transparencia

en la gestión ambiental, promueven la legitimidad institucional y fomentan el diálogo entre comunidades, Estado y sector privado.

15. Tecnología e innovación ambiental

15.1 Hidrógeno verde, captura y almacenamiento de carbono (CCUS) – lineamientos MME/UPME

Representan dos de las estrategias más avanzadas y prioritarias para la transición energética y descarbonización de la economía colombiana, junto con los compromisos internacionales del país frente al Acuerdo de París Ñey 1884 de 2017 y metas de neutralidad de carbono a 2050. Ambas tecnologías se encuentran enmarcadas dentro de los lineamientos del Ministerio de Minas y Energía (MME) y la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), que han definido hojas de ruta específicas para su implementación, desarrollo tecnológico y regulación ambiental.

El hidrógeno verde es aquel producido mediante electrólisis del agua utilizando energías renovables como solar o eólica, lo que permite obtener un combustible limpio sin emisiones directas de CO₂. Su desarrollo en Colombia tiene un gran potencial debido a la alta disponibilidad de recursos renovables y la capacidad de generar energía a bajo costo en distintas regiones del país. En 2021, el MME presentó la Hoja de Ruta del Hidrógeno en Colombia, que establece las metas, estrategias y mecanismos de apoyo para consolidar al país como un actor relevante y mecanismo de apoyo para consolidar al país como un actor relevante en la producción de exportación de hidrógeno verde en América Latina. Esta hoja de ruta promueve el uso del hidrogeno en sectores como el transporte pesado, la industria, la gestión eléctrica y

exportación energética, además de fomentar la investigación, desarrollo e innovación, en tecnologías asociadas.

El documento también diferencia entre el hidrogeno azul, producido a partir de gas natural con captura de carbono, y el hidrogeno verde, derivado de fuentes 100% renovables, priorizando este último por su potencial de cero emisiones y su contribución directa a la neutralidad climática. Para su desarrollo, el MME y la UPME han diseñado incentivos regulatorios y fiscales, como los establecimientos en la Ley 2099 de 2021, que implica los beneficios de la Ley 1715 de 2014 fomento a las energías renovables. Estos beneficios incluyen deducciones tributarias, exenciones arancelarias y depreciación acelerada para proyectos de hidrógeno verde, almacenamiento de energía y tecnologías de bajas emisiones.

Paralelamente, la UPME ha incorporado los proyectos de hidrógeno dentro de los Planes de Expansión del Sistema Energético Nacional, analizando su viabilidad técnica, su integración en redes eléctricas, su almacenamiento y su potencial de exportación hacia mercados internacionales. Además, el MME ha establecido lineamientos para la certificación de hidrógeno bajo en carbono, promoviendo estándares de sostenibilidad y trazabilidad en su cadena de valor. Estos avances están acompañados por la participación de entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el IDEAM, que trabajan en la definición de criterios de evaluación ambiental y huella de carbono asociados a la producción y uso del hidrógeno.

Por su parte, la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) constituye una herramienta clave para reducir las emisiones de CO₂, provenientes de

sectores difíciles de descarbonizar, como la industria cementera, siderúrgica, petroquímica y energética. Esta tecnología consiste en capturar el dióxido de carbono emitido por fuentes industriales o directamente del aire, para luego almacenarlo en formaciones geológicas seguras o utilizarlos en procesos industriales, por ejemplo, en la producción de combustibles sintéticos o materiales de construcción.

El Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con la UPME, ha iniciado la estructuración de una Hoja de Ruta para la implementación de tecnologías CCUS en Colombia, la cual busca identificar las zonas con potencial de almacenamiento geológico, definir los marcos regulatorios y de licenciamiento ambiental, y fomentar la cooperación con el sector privado y académico para el desarrollo de pilotos tecnológicos. Este enfoque está alineado con las metas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) establecidos en la Ley 2169 de 2021, que adoptó la Estrategia de Largo Plazo de Bajas Emisiones (ELP 2050).

Los lineamientos de CCUS también consideran la articulación con las normas del Decreto 1076 de 2015 sector ambiente y la necesidad de establecer protocolos de monitoreo, reporte y verificación (MRV), a cargo del IDEAM, que permitan garantizar la seguridad, eficacia y trazabilidad del almacenamiento de carbono en el subsuelo. Además, el desarrollo de estas tecnologías debe ajustarse a los principios de precaución, sostenibilidad y justicia ambiental, asegurando que las operaciones de captura y almacenamiento no generen riesgo para las comunidades ni los ecosistemas.

15.2 Monitoreo con teledetección, IA y big data (IDEAM, SIAC).

El monitoreo ambiental con teledetección, inteligencia artificial (IA) y big data, liderado principalmente por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios

Ambientales (IDEAM) y articulado con el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), representa una de las transformaciones más importantes en la gestión ambiental moderna del país. Este enfoque tecnológico busca fortalecer la observación, análisis y toma de decisiones basadas en evidencia científica para el control, prevención y evaluación del cambios ambiental, climático y territorial.

La teledetección consiste en el uso de imágenes satelitales, drones, radares y sensores remotos para recopilar información sobre el territorio y sus recursos naturales. En Colombia, el IDEAM emplea esta herramienta para monitorear de forma continua variables como la cobertura boscosa, la deforestación, los incendios forestales, los cuerpos de agua, los glaciares, la calidad del aire y los suelos. Gracias a la teledetección, el país cuenta con sistemas de alerta temprana que permiten identificar procesos de degeneración ambiental y cambios en los ecosistemas antes de que estos se vuelvan irreversibles.

El uso de inteligencia artificial (IA) potencia este sistema, ya que permite procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real, detectar patrones y predecir comportamientos ambientales. Por ejemplos, los algoritmos de aprendizaje automáticos se utilizan para predecir zonas con alto riesgo de deforestación o incendios, así como para identificar vertimientos ilegales, cambios en el uso del suelo o contaminación del agua y aire. Estos modelos predictivos permiten a las autoridades ambientales como el IDEAM, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MASD) y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para anticipar eventos críticos y diseñar estrategias preventivas más eficaces.

Por su parte, el big data ambiental integral la información proveniente de distintas fuentes: imágenes satelitales, estaciones meteorológicas, sensores de calidad del aire y agua, reportes de entidades territoriales y registros del sector productivo. Esta información se consolida y analiza dentro del SIAC (Sistema de Información Ambiental de Colombia), una plataforma nacional que centraliza, estandariza y difunde los datos ambientales del país. El SIAC actúa como un repositorio oficial y herramienta de gestión del conocimiento, garantizando el acceso público a la información ambiental y promoviendo la transparencia y participación ciudadana, conforme a los principios del Acuerdo de Escazú (Ley 2273 de 2022) y la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El IDEAM, junto con entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el DANE, y universidades nacionales e internacionales, ha desarrollado sistemas avanzados como el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, el Sistema de Información de Biodiversidad (SiB Colombia) y el Observatorio de Cambio Climático, todos basados en análisis satelital y big data. Estos sistemas permiten generar indicadores ambientales precisos, evaluar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y fortalecer la planeación territorial y climática en los niveles local, regional y nacional.

Asimismo, la aplicación de la IA y el big data en la gestión ambiental tiene un impacto de forma directa en la eficiencia de los instrumentos de planificación y control, como los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Territoriales (PIGCCT). Estas herramientas permiten visualizar

escenarios futuros y evaluar la efectividad de políticas públicas y programas ambientales.

De igual manera, el uso de tecnologías emergentes ha fortalecido la capacidad del país para cumplir sus compromisos internacionales, como los derivados del Acuerdo de París, el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) y los mecanismos de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El IDEAM lidera la consolidación de inventarios nacionales con base de datos satelitales y modelaciones avanzadas, apoyando la trazabilidad y transparencia ante organismos internacionales.

15.3 Innovación en agroecología y bioeconomía (Minciencias; CONPES 4069 de 2021).

Representa una estrategia clave para promover un desarrollo sostenible, competitivo e inclusivo, basado en el aprovechamiento un desarrollo sostenible, competitivo e inclusivo, basado en el aprovechamiento responsable de la biodiversidad y los recursos naturales del país. Este enfoque busca transformar los sistemas productivos tradicionales hacia modelos más sostenibles, resilientes y circulares, integrando el conocimiento científico, tecnológico y ancestral con la conservación ambiental y la equidad social.

La agroecología se concibe como una disciplina científica, práctica y movimiento social que promueve sistemas agroalimentarios sostenibles, basados en principios ecológicos como una disciplina científica, práctica agrícola y movimiento social que promueve sistemas agroalimentarios sostenibles, basados en principios ecológicos, sociales y culturales. En Colombia, la agroecología ha adquirido especial relevancia por

su contribución a la seguridad alimentaria, la soberanía territorial, la adaptación al cambio climático y la conservación de los ecosistemas. Este enfoque prioriza el uso eficiente de los recursos naturales, la reducción del uso de agroquímicos, la recuperación de suelos degradados la diversificación productiva y el fortalecimiento de las economías locales.

El Minciencias, junto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), impulsa programas de investigaciones y desarrollo orientados a la transición hacia sistemas agroecológicos, la generación de tecnologías limpias y la incorporación de prácticas basadas en la ciencia ciudadana y el conocimiento tradicional. Estas iniciativas buscan fortalecer la capacidades locales y regionales para producir alimentos de manera sostenible, mejorar los ingresos de los productores rurales y proteger la biodiversidad agrícola y silvestre.

En la bioeconomía, definida en el CONPES 4069 de 2021, es entendida como el conjunto de actividades económicas que utilizan recursos biológicos, procesos biotecnológicos y principios de economía circular para generar productos, servicios y energías de alto valor agregado. Esta política nacional establece una hoja de ruta para posicionar a Colombia como un referente regional en el uso sostenible de biodiversidad, promoviendo la innovación basada en la naturaleza, la industrialización de bioproductos, el ecodiseño, la biotecnología, y el desarrollo de cadenas de valor verdes.

El CONPES 4069 plantea como meta que la bioeconomía contribuya significativamente al crecimiento del PIB nacional, con énfasis en sectores como la

agricultura sostenible, la salud, la energía renovable, los biomateriales, la biotecnología marina y forestal, y la valorización de residuos orgánicos. Asimismo, promueve la articulación interinstitucional entre Minciencias, MADS, MADR, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las universidades, centros de investigación y empresas, con el fin de crear un ecosistema de innovación bioeconomía que estimule la investigación aplicada, la transferencia tecnológica y la formación de talento humano especializado.

Dentro de esta estrategia, se reconoce el papel fundamental de los conocimientos ancestrales, tradicionales y locales en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, especialmente en territorios de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en territorios de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. El enfoque de bioeconomía inclusiva busca garantizar la participación activa de estas comunidades en la cadena de valor, promoviendo modelos productivos que respeten la propiedad intelectual, los derechos bioculturales y la distribución equitativa de beneficios, conforme al Protocolo de Nagoya (Ley 1512 de 2012).

La innovación agroecológica y bioeconomía también se alinean con las metas del Acuerdo de París (Ley 1844 de 2017) y la Política Nacional de Cambio Climático (CONPES 3700 de 2011), al fomentar prácticas agrícolas bajas en carbono, resilientes al clima y orientadas a la restauración ecológica. En este contexto, se promueve la agricultura regenerativa, la biotecnología ambiental, el uso de bioinsumos y la optimización del ciclo del carbono, como alternativas para reducir las emisiones de

gases de efecto invernadero (GEI) y fortalecer la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios.

El Minciencias, en convocatorias de investigación, incentivos tributarios y fondos de cofinanciación, fomenta el desarrollo de bioemprendimientos y startups verdes que incorporan innovación científica en la creación de nuevos productos y procesos en recursos biológicos. Estas iniciativas contribuyen a la diversificación económica, la generación de empleo verde y la competitividad territorial, especialmente en regiones rurales con alto potencial biológico.

16. Instrumentos económicos y fiscales verdes

16.1 Impuesto nacional al carbono (y destinación a acción climática)

Establecido por la Ley 1819 de 2016 y reglamentado por el Decreto 926 de 2017, es un instrumento económico diseñado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) mediante la aplicación de un gravamen a la venta, importación o consumo de los combustibles fósiles que generan dióxido de carbono (CO₂) en su combustión. Este impuesto se concibe bajo el principio de “quien contamina paga”, y tiene como finalidad internalizar los costos ambientales asociados al cambio climático dentro de las decisiones económicas de productores y consumidores.

La finalidad del impuesto es doble: por un lado, fomentar la transición energética y la mitigación del cambio climático, y por otro, generar recursos para financiar acciones de adaptación y conservación ambiental. Según la reglamentación establecida en el Decreto 926 de 2017, los recaudos del impuesto se destinan al Fondo Colombia en Paz y a otros fondos ambientales como el FENOGE (Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía), que financian proyectos de

restauración de ecosistemas, energías renovables, gestión eficiente de la energía y protección de bosques.

Un aspecto relevante es el mecanismo de No Causación, que permite a los sujetos pasivos del impuesto compensar sus emisiones mediante la compra de bonos o certificados de carbono que representen reducciones verificadas de emisiones. Esto promueve y ayuda al desarrollo del mercado voluntario de carbono en Colombia, articulando al sector privado en la acción climática.

El impuesto Nacional al Carbono es una herramienta clave dentro de la Política Nacional de Cambio Climático y del cumplimiento de los compromisos adquiridos por Colombia en el Acuerdo de París (Ley 1844 de 2017), al integrar los principios de “quien contamina, paga” y “gestión ambiental sostenible”, orientando los recursos fiscales hacia proyectos de mitigación, adaptación y resiliencia climática en el territorio nacional.

16.2 Tasas retributivas y compensatorias (agua y vertimientos).

Son instrumentos económicos establecidos en la legislación ambiental colombiana para regular el uso y la afectación de los recursos hídricos, promoviendo una gestión sostenible del agua y el cumplimiento del principio nombrado reiterativamente “quien contamina, paga”. Su base normativa principalmente se encuentra en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales) y el Decreto 1076 de 2015, que unifica la reglamentación ambiental.

La tasa retributiva se aplica a quienes descargan contaminantes en cuerpos de agua o al suelo, como resultado de actividades domésticas, industriales, agropecuarias

o de otro tipo. Su objetivo es compensar el daño ambiental ocasionado por los vertimientos, incentivar la reducción de cargas contaminantes y promover tecnologías limpias. El monto de la tasa se calcula con base en la cantidad y concentración de contaminantes vertidos, principalmente demanda bioquímica de oxígeno y sólidos suspendidos totales, según lo establecido en la Resolución 0631 de 2015, que define límites máximos permisibles de vertimiento.

Y en la tasa compensatoria se cobra a los usuarios que aprovechan directamente el recurso hídrico, por ejemplo, mediante la captación de agua superficial o subterránea, y busca retribuir al Estado por el uso del recurso natural, destinando los fondos a la protección, recuperación y conservación de la fuentes hídricas.

Ambas tasas son recaudadas y administradas por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y otras autoridades ambientales competentes, y los recursos obtenidos deben invertirse en proyectos de descontaminación, monitoreo de calidad del agua, restauración de cuencas, fortalecimiento institucional y educación ambiental. Las dos en conjunto son herramientas esenciales del Sistema Nacional Ambiental (SINA), ya que internalizan los costos ambientales de las actividades productivas y promueven la sostenibilidad hídrica.

16.3 Certificados e incentivos a proyectos ambientales (1715/2014; 2099/2021).

Los certificados e incentivos a proyectos ambientales establecidos por las Leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021 son mecanismos clave para promover la transición energética, la reducción de emisiones y la sostenibilidad ambiental en Colombia. Estas normas fortalecen el marco jurídico que impulsa la implementación de energías

renovables no convencionales, la eficiencia energética y los proyectos de mitigación del cambio climático, mediante beneficios económicos y fiscales orientados a traer inversión y fomentar la innovación tecnológica limpia.

La Ley 1715 de 2014 integra las energías renovables no convencionales (RENOV) como solar, eólica, biomasa, geotérmica y pequeñas hidroeléctricas al sistema energético nacional. Esta norma creó un conjunto de incentivos tributarios aplicables a personas naturales y jurídicas que desarrollen proyectos ambientales o energéticos sostenibles, entre los que destacan:

1. Deducción del impuesto de renta del 50% de la inversión realizada durante un periodo de cinco años.
2. Extensión del IVA en la adquisición de equipos, maquinaria e insumos destinados a proyectos RENOVA.
3. Exclusión de aranceles de importancia para tecnologías limpias.
4. Depreciación acelerada de los activos utilizados en dichos proyectos, lo que mejora su rentabilidad y competitividad.

La Ley 2099 de 2021, por su parte, amplía y actualiza estos incentivos, consolidando a Colombia como un país comprometido con la transición energética justa y sostenible. Esta ley reconoce nuevas fuentes como el hidrógeno verde, azul y blanco, así como la energía oceánica y el almacenamiento energético, además de fortalecer el papel de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en la planificación y regulación del sector. También incorpora incentivos para proyectos de captura, almacenamientos y uso de carbono (CCUS), eficiencia energética y movilidad eléctrica.

Ambas leyes están articuladas con los compromisos del Acuerdo de París, la Ley 1931 de 2018 sobre cambio climático, y la meta nacional de carbono neutralidad para 2050. Además, los beneficios tributarios funcionan como herramientas de política ambiental que buscan no solo disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también estimular la innovación empresarial, la inversión verde y el desarrollo tecnológico en todos los sectores productivos del país.

16.4 APP verdes (Ley 1508 de 2012).

Son Asociaciones Público-Privadas orientadas específicamente a proyectos ambientales, sostenibles y de infraestructura resiliente, que buscan combinar la eficiencia del sector privado con los objetivos ambientales y sociales del Estado colombiano. Esta ley establece el régimen jurídico general de las APP en el país, definiéndolas como un instrumento de vinculación de capital privado en proyectos de interés público, bajo esquemas de riesgo compartido y pago por desempeño o resultados.

En el contexto ambiental, las APP verdes se conciben como un mecanismo innovador de financiamiento y gestión sostenible, promovido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el Departamento Nacional que contribuyan a la mitigación del cambio climático, la protección de los recursos naturales y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los proyectos que pueden desarrollarse bajo esta modalidad incluyen:

1. Infraestructura verde para control de inundaciones, restauración de cuencas y gestión del recurso hídrico.
2. Sistemas de energía renovable y eficiente energética en entidades públicas.

3. Gestión integral de residuos sólidos y economía circular.
4. Movilidad sostenible y transporte bajo en carbono.
5. Saneamiento básico, tratamiento de aguas residuales y descontaminación de suelos.
6. Reforestación, restauración ecológica y conservación de biodiversidad mediante esquemas de compensación ambiental.

El atractivo de las APP verdes radica en su capacidad de movilizar recursos privados hacia sectores donde la inversión pública tradicional es limitada, garantizando a la vez rendimiento económico, sostenibilidad ambiental y beneficios sociales. Estas alianzas se estructuran bajo contratos de largo plazo, donde el pago al inversionista privado se realiza solo si se cumplen los indicadores de desempeño ambiental, asegurando la eficiencia, transparencia y sostenibilidad de los proyectos.

Por lo cual, el DNP y el MADS han desarrollado guías y lineamientos específicos para la identificación, estructuración y evaluación de APP verdes, que incorporan criterios ambientales desde la fase de diseño del proyecto. Esto incluye la medición de la huella de carbono, el uso de materiales sostenibles, la gestión integral de riesgos ambientales y climáticos, y la evaluación de servicios ecosistémicos asociados al territorio.

16.5 Responsabilidad empresarial ambiental y debida diligencia (Ley 222/1995, Principios ONU).

Fundamentan en el marco jurídico y en los estándares internacionales que buscan garantizar que las empresas prevengan, mitiguen y reparen los impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades productivas. En Colombia , esta

responsabilidad se sustenta principalmente en la Ley 222 de 1995, que modifica el Código de Comercio e introduce el principio de responsabilidad social y ambiental de los administradores y directivos empresariales, y en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, adoptados en 2011.

De acuerdo con la Ley 222 de 1995, las empresas no solo deben cumplir con sus obligaciones económicas y legales, sino también actuar de manera ética y responsable frente al entorno, respondiendo por los daños que generen al ambiente y a las comunidades. Esta ley amplía el concepto de la responsabilidad corporativa, exigiendo que las decisiones empresariales consideren los impactos ambientales y que los administradores respondan solidariamente cuando su gestión cause perjuicios por omisión, negligencia o abuso de poder.

Con los Principios de la ONU, la debida diligencia ambiental implica que las empresas deben identificar, evaluar, prevenir y rendir cuentas sobre los riesgos ambientales y sociales de sus operaciones y de sus cadenas de suministro. Esto abarca el uso sostenible de los recursos naturales, el control de emisiones contaminantes, la gestión de residuos peligrosos, la reducción de la huella de carbono, y la protección de los derechos humanos de las comunidades afectadas. Además, las compañías deben garantizar la transparencia e información pública sobre sus impactos y acciones de mitigación, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y acceso a la información.

El enfoque moderno de responsabilidad empresarial ambiental se articula con política como la Política de Producción y Consumo Sostenible, la Estrategia Nacional de Economía Circular, y los compromisos internacionales asumidos por Colombia en

materia de cambio climático, biodiversidad y derechos humanos. También se complementa con las directrices de la OCDE, el Pacto Global de las Naciones Unidas, y los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 12 sobre producción responsable y el ODS 13 sobre acción climática.

Las empresas, especialmente las del sector extractivo, energético, agrícola e industrial, están llamadas a implementar sistemas de gestión ambiental (ISO 14001), reportes de sostenibilidad bajo estándares GRI (Global Reporting Initiative), y mecanismos de compensación o restauración ecológica en casos de daño ambiental. De igual manera, la Superintendencia de Sociedades, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y la ANLA tiene competencias para supervisar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y sancionar el incumplimiento de la debida diligencia.

17. Seguimiento, evaluación y control

17.1 Sistema único de indicadores ambientales y sociales (SIAC; IDEAM; DNP)

Coordinado por el IDEAM y con el apoyo técnico y metodológico del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y otras entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA). Su propósito es integrar, armonizar y hacer pública la información relacionada con el estado del ambiente, los recursos naturales y las condiciones sociales vinculadas al desarrollo sostenible del país

Este sistema surge como respuesta a la necesidad de contar indicadores confiables, comparables y actualizados que permitan evaluar el avance de las políticas

públicas ambientales, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y la efectividad de los instrumentos de planificación territorial y climática. En ese sentido, busca consolidar una plataforma nacional que unifique los datos provenientes de diversas fuentes como las CAR, alcaldías, ministerios, institutos de investigación, universidades y entidades internacionales, bajo criterios técnicos comunes.

El SIAC se estructura en varios subsistemas, entre ellos el Sistema de información sobre Biodiversidad (SiB Colombia), el Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH), el Sistema de Información Forestal (SIFC) y los módulos de indicadores de calidad del aire, suelo y cambio climático. Cada uno de estos componentes alimenta los tableros de control e informes nacionales que permiten la toma de decisiones basadas en evidencia.

Por su parte, el DNP, en coordinación con el MADS y el IDEAM, promueve el desarrollo del Sistema Único de Indicadores Ambientales y Sociales como una herramienta transversal para medir la gestión ambiental y social de las entidades y sectoriales. Este sistema busca integrar las dimensiones ecológicas y socioeconómicas en la evaluación de sostenibilidad, vinculando variables como pobreza multidimensional, acceso a agua potable, saneamiento, exposición a riesgos ambientales, calidad del aire, cobertura forestal, gestión de residuos y participación ciudadana.

Asimismo, el sistema está alineado con la Política Nacional de Evaluación y Seguimiento de la Gestión y con la Política Nacional de información Ambiental, permitiendo que los resultados sirvan para el seguimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y para los compromisos internacionales en materias de cambio climático, biodiversidad y desarrollo sostenibles.

17.2 Reportes anuales de cumplimiento (Ley 1931/2018 – reporte climático; informes de gestión de CAR y entidades territoriales).

Constituyen un instrumento esencial de seguimiento, control y transparencia en la gestión ambiental y climático de las entidades públicas, privadas y territoriales en Colombia. Esta ley, que define la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) y la arquitectura institucional para su implementación, obliga a los diferentes niveles de gobierno y a los sectores productivos a reportar de manera periódica sus avances, resultados y cumplimiento de metas en mitigación, adaptación y gestión del riesgo climático.

De acuerdo con la Ley 1931 de 2018, las entidades del orden nacional, departamental y municipal, así como las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y demás autoridades ambientales, deben presentar informes anuales de gestión climática que incluyan la ejecución de sus Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT), las medidas adoptadas en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la gestión de riesgos asociados al cambio climático y la adaptación de los ecosistemas y comunidades vulnerables. Estos reportes deben ser consolidados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el IDEAM, para alimentar el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) del país.

En el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), los informes de gestión ambiental anual son una obligación establecida por la Ley 99 de 1993 y la normativa complementaria. Dichos informes deben incluir no solo los avances en materia de control de contaminación, conservación de recursos naturales y aplicación

de sanciones ambientales, sino también los resultados de los programas de educación ambiental, restauración ecológica y participación ciudadana. Estos reportes se presentan ante el Consejo Directivo de la CAR, el Ministerio de Ambiente y la Contraloría General de la República, asegurando el principio de rendición pública de cuentas ambientales.

Las entidades territoriales (departamentos, municipios y distritos) están obligadas a integrar sus reportes ambientales y climáticos en los informes anuales de seguimiento a los Planes de Desarrollo Territorial (PDT), conforme a los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación (DNP). En estos informes se evalúan los avances de políticas locales relacionadas con saneamiento básico, uso del suelo, conservación ambiental, cambio climático, gestión del riesgo y economía circular, permitiendo su articulación con los compromisos nacionales de sostenibilidad y carbono neutralidad hacia 2050.

En el sector privado también está sujeto a mecanismos de reporte voluntario y obligatorio, especialmente en lo referente a la huella de carbono corporativa, el uso de recursos naturales, la gestión de residuos y la eficiencia energética. Estos reportes se canalizan a través del Registro Nacional de Medidas de Mitigación (RENAMI) y el Sistema MRV, lo que permite al Estado consolidar la información sobre las acciones climáticas a nivel nacional.

17.3 Auditorías ambientales (Ley 42 de 1993 – control fiscal; Ley 1333 de 2009 – sancionatorio).

Uno de los mecanismos de control, fiscalización y vigilancia sobre la gestión ambiental, tanto del sector público como del privado. Estas auditorías permiten evaluar

el cumplimiento de la normatividad ambiental, la eficacia de las políticas públicas y el uso adecuado de los recursos naturales y financieros destinados para la protección del ambiente. Su funcionamiento jurídico se encuentra en la Ley 42 de 1993, que regula el control fiscal, y en la Ley 1333 de 2009, que establece el procedimiento sancionatorio ambiental.

La Ley 42 de 1993, por la cual se organiza el sistema de control fiscal financiero y de gestión en Colombia, otorga a la Contraloría General de la República y a las contralorías Territoriales la facultad de realizar auditorías ambientales de desempeño y de cumplimiento. Estas auditorías tienen como propósito examinar la forma en que las entidades públicas y los beneficiarios de recursos naturales o económicos cumplen con las políticas y objetivos ambientales. En este contexto, la auditoría ambiental fiscal evalúa el impacto ambiental de los proyectos financiados con recursos públicos, la correcta inversión en actividades de saneamiento, conservación o mitigación de impactos, y la eficiencia en el uso de los fondos ambientales, incluyendo los provenientes de regalías y compensaciones ecológicas.

Da el procedimiento sancionatorio ambiental y regula la auditoría ambiental como herramienta preventiva o correctiva dentro de las competencias de las autoridades ambientales como lo son: el Ministerio de Ambiente, CAR, ANLA, autoridades urbanas y territoriales. En este marco, las auditorías ambientales pueden ser ordenadas por las autoridades para verificar el cumplimiento de licencias, permisos, concesiones o planes de manejo ambiental, así como para detectar incumplimiento de la normativa ambiental vigente. En caso de identificarse infracciones, se activan los

procedimientos administrativos sancionatorios que pueden derivar en multas, suspensión de actividades, decomiso o cierre temporal de operaciones.

Las auditorías ambientales pueden clasificarse en diferentes tipos de acuerdo con su finalidad:

1. Auditoría de cumplimiento, que verifica la observancia de la legislación ambiental y de las obligaciones establecidas en licencias o contratos.

2. Auditoría de desempeño ambiental, que evalúa la eficacia y eficiencia de los programas de gestión ambiental implementados por una entidad o empresa.

3. Auditoría de control interno ambiental, aplicada dentro de las organizaciones para fortalecer se sistema de gestión ambiental (SGA) y prevenir infracciones.

En el sector privado, las auditorías ambientales empresariales son consideradas una buena práctica de responsabilidad ambiental corporativa, alineadas con las normas ISO 14001 y los principios de la debida diligencia ambiental. Estas auditorías permiten identificar riesgos, prevenir daños y mejorar los procesos productivos desde una perspectiva de sostenibilidad.

17.4 Transparencia activa y datos abiertos (Ley 1712 de 2014; Escazú).

Representan pilares fundamentales para la democracia ambiental y la gestión pública responsable en Colombia. Su base normativa se encuentra en la Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, y en el Acuerdo de Escazú (Ley 2273 de 2022), que refuerza los compromisos del país en materia de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental.

La Ley 1712 de 2014 establece el derecho de toda persona a acceder, consultar, utilizar y reutilizar la información pública generada por las entidades del Estado, sin necesidad de justificar el motivo de la solicitud. En este marco, las entidades públicas, incluidas las necesidades ambientales nacionales y territoriales, como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el IDEAM, la ANLA y las CAR, están obligadas a divulgar de manera proactiva y actualizada información relacionada con el estado del medio ambiente, los planes y programas de gestión ambiental, las licencias otorgadas, los informes de cumplimiento ambiental, los presupuestos asignados y los resultados de monitoreo ambiental.

Este enfoque de transparencia activa significa que las autoridades no deben esperar una solicitud formal de los ciudadanos para divulgar información, sino que deben publicarla de manera permanente, accesible y comprensible, utilizando medios electrónicos y repositorios oficiales. En Colombia, esta función se articula principalmente a través del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), Administrado por el IDEAM, el cual integra bases de datos sobre calidad del aire, agua, biodiversidad, deforestación, cambio climático y gestión de residuos, disponibles para consulta pública.

En concordancia con la Ley 1712, el Acuerdo de Escazú, ratificado mediante la Ley 2273 de 2022, refuerza el derecho al acceso oportuno, completo y comprensible a la información ambiental, como un requisito esencial para garantizar la participación ciudadana informada y la rendición de cuentas de las autoridades. Este tratado internacional obliga a los Estados a desarrollar sistemas de información ambiental accesibles, actualizados y desagregados, y a promover la educación y alfabetización

ambiental para que la población pueda interpretar y utilizar la información de manera efectiva. Además, exige mecanismos que faciliten el acceso a datos sobre emisiones, vertimientos, licencias, concesiones y evaluaciones de impacto ambiental, especialmente en contextos donde existan riesgos significativos para la salud o los ecosistemas..

El concepto de datos abiertos ambientales, derivados de esta normativa, implica que la información pública debe publicarse en formatos reutilizados, descargables y sin restricciones de uso, lo que permite que investigadores, organizaciones sociales, periodistas, estudiantes y empresas que puedan analizar, reinterpretar y generar valor público a partir de esos datos. En Colombia, la estrategia de Datos Abiertos integra conjuntos de información ambiental aportados por la entidad MADS, IDEAM, ANLA, DNP y otras entidades, de tal manera, fortaleciendo la transparencia, la vigilancia ciudadana y la innovación tecnológica aplica al monitoreo ambiental.

17.5 Mecanismos de sanción y corrección (Ley 1333 de 2009; Ley 2111 de 2021).

En Colombia se constituye en conjunto de herramientas legales y administrativas diseñadas para prevenir, controlar y sancionar las conductas que afecten negativamente el medio ambiente, garantizando la reparación del daño ambiental y la responsabilidad efectiva de los infractores. Su marco jurídico principal está establecido en la Ley 1333 de 2009, que crea el procedimiento sancionatorio ambiental, y en la Ley 2111 de 2021, que modifica el Código Penal colombiano para fortalecer las sanciones penales frente a los delitos ambientales.

Con la Ley 1333 de 2009 es el instrumento base para la gestión sancionatoria administrativa de las autoridades ambientales. Esta norma otorga a entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) la facultad de investigar y sancionar a las personas naturales o jurídicas que infrinjan las normas ambientales. El procedimiento se desarrolla bajo principios de debido proceso, proporcionalidad y prevención, iniciando con una investigación preliminar y continuando con una evaluación técnica y jurídica que puede culminar en la imposición de sanciones.

Las medidas preventivas y sancionatorias que contempla la Ley 1333 se encuentran: la amonestación escrita, la imposición de multas diarias o sucesivas, la suspensión o cancelación de licencias o permisos ambientales, la demolición de obras, el cierre temporal o definitivo de establecimientos, y la decomiso de productos, elementos o equipos empleados en la infracción. Además, la norma establece la posibilidad de imponer medidas de corrección y compensación, como lo es la restauración del área afectada, la implementación de proyectos de recuperación ambiental o la adopción de tecnologías limpias.

Un elemento clave de esta ley es la incorporación del principio de “quien contamina paga”, que busca internalizar los costos ambientales de la actividad económica. Bajo este enfoque, los infractores deben no solo pagar las sanciones económicas impuestas, sino también asumir la reparación integral del daño ambiental causado, bajo supervisión de la autoridad competente.

Por lo cual, la Ley 2111 de 2021 fortaleció el marco penal colombiano en materia ambiental la creación del Título XI-A del Código Penal, denominado “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”. Esta reforma introdujo una actualización profunda de las tipificaciones y sanciones para conductas que atentan contra la naturaleza, reconociendo la gravedad de los delitos ambientales en el contexto del cambio climático, la deforestación y la contaminación.

Entre los nuevos delitos y agravantes incorporados se encuentran:

1. La deforestación, sanciona con penas de prisión y multas significativas para quienes talen, quemen o destruyan bosques naturales sin autorización.
2. El tráfico de fauna y flora silvestre, que penaliza la captura, transporte o comercialización de especies sin permiso.
3. La contaminación ambiental, que incluye vertimientos, emisiones o disposición inadecuada de residuos peligrosos que causen daño a los ecosistemas o a la salud humana.
4. La invasión de áreas de especial importancia ecológica y la ocupación ilegal de zonas protegidas.

Establece sanciones más severas para quienes actúen en nombre de empresas, promoviendo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de daño ambiental grave, y permite la aplicación de penas accesorias, como la suspensión de actividades o la inhabilidad para contratar con el Estado.

18. Vacíos Normativos y Propuestas Innovadoras del Plan Nacional Único, Integral y Obligatorio

18.1. Creación del Plan Nacional Único, Integral y Obligatorio Ambiental y Social

Surge como una propuesta estratégica para consolidar, armonizar y fortalecer el marco normativo, institucional y operativo en materia de gestión ambiental, climática y social en el país. Su propósito fundamental es unificar las políticas, planes, normas y compromisos internacionales en un solo instrumento rector que garantice la coherencia entre la sostenibilidad ambiental, el desarrollo económico y el bienestar social, bajo un enfoque de obligatoriedad, integridad y gobernanza participativa.

El Plan se plantea como una herramienta nacional de articulación interinstitucional entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), los ministerios sectoriales (como Minas y Energía, Agrícola, Salud, Transporte, Vivienda y Planeación Nacional), las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), las entidades territoriales, la sociedad civil y el sector productivo. Su carácter único e integral busca evitar la dispersión de esfuerzos, duplicidad, agua, residuos, ordenamiento territorial, participación ciudadana y justicia ambiental.

Este Plan estaría sustentado en tres pilares estructurales:

1. Unificación de la normativa y política: El Plan integra los distintos instrumentos existentes, como la Política Nacional Ambiental, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, la Política de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT), la Estrategia de Economía Circular, la Política de Educación Ambiental, y los compromisos internacionales como el Acuerdo de París, el Convenio Ramsar, entre otros, en un único marco operativo obligatorio. Esto permitiría que cada entidad actúe bajo un

esquema de metas comunes, indicadores unificados y mecanismos coordinados de ejecución, seguimiento y evaluación.

2. Integralidad ambiental y social: El Plan no solo abordaría los componentes ecológicos y climáticos, sino también los aspectos sociales, culturales y económicos del desarrollo sostenible. Incluiría estrategias de transición energética justa, protección de comunidades étnicas y rurales, salud ambiental, educación y participación ciudadana, así como mecanismos de equidad territorial. Este enfoque integral busca reconocer que la protección ambiental está directamente vinculada al bienestar humano y a la justicia social, siguiendo principios de “Una sola salud” (One Health) y equidad intergeneracional.

3. Obligatoriedad y gobernanza ambiental: El carácter obligatorio del Plan garantiza que todas las entidades públicas, tanto nacionales como territoriales, incorporen sus lineamientos en los Planes de Desarrollo, POT, Planes de ordenamiento de Cuencas (POMCA) y demás instrumentos de planificación sectorial. Para asegurar su cumplimiento, se contemplaría un sistema nacional de seguimiento y control coordinado por el IDEAM, el DNP y la Contraloría General de la República, con reportes públicos anuales y sanciones en caso de incumplimiento.

En materia de financiamiento, el Plan consolidaría las fuentes existentes como el Presupuesto General de la Nación (PGN), los recursos del sistema General de Regalías Verdes, el Fondo Nacional Ambiental (FONAM), el Fondo de Adaptación, el Fondo Verde del Clima y la cooperación internacional, en un esquema transparente de asignación y seguimiento financiero ambiental. Además, promovería la creación de

bonos verdes nacionales y subnacionales, y mecanismos de pago por resultados ambientales y sociales, que fortalezcan la sostenibilidad fiscal y ecológica del país.

Con la implementación del Plan estaría guiada por metas verificables y temporales alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC). Asimismo, promovería el uso de tecnologías de monitoreo ambiental (IA, teledetección, big data) y fortalecería la transparencia y acceso a la información ambiental, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú.

Representaría un nuevo paradigma de gobernanza ambiental en Colombia, donde el desarrollo sostenible deja de ser una meta sectorial para convertirse en un mandato nacional vinculante, garantizando la protección del patrimonio natural, la adaptación al cambio climático y la justicia ambiental y social como ejes del progreso del país.

18.2. Regulación en geoingeniería y modificación climática.

La geoingeniería ha pasado de ser una idea marginal a un debate real sobre el futuro del planeta. En su esencia, busca modificar deliberadamente los sistemas climáticos para contrarrestar el calentamiento global. Las propuestas van desde el manejo de la radiación solar mediante aerosoles en la estratósfera hasta el secuestro de dióxido de carbono a gran escala en océanos o suelos. Aunque parezcan soluciones tentadoras frente a la crisis climática, implican riesgos profundos, éticos, científicos y ecológicos. No existe consenso mundial sobre su uso, ni tampoco una estructura legal clara que delimite su alcance o responsabilidades. En Colombia, la conversación

apenas se ha abierto, y no hay normas que regulen este tipo de prácticas ni protocolos para su investigación.

Regular la geoingeniería exige un marco sólido basado en la precaución. Cualquier intervención que pueda alterar lluvias, suelos o ecosistemas debe ser sometida a evaluación independiente y transparente. El país necesitaría establecer un sistema de control previo con estudios técnicos y sociales que identifiquen posibles daños irreversibles. Además, sería indispensable definir competencias claras entre entidades ambientales, universidades, comunidades locales y autoridades internacionales, ya que los efectos de una medida de este tipo no se detienen en las fronteras. También se requiere un componente ético que priorice la protección de la vida y la biodiversidad sobre los intereses económicos o experimentales.

Los procesos de toma de decisiones deberían incluir participación ciudadana efectiva, no solo como requisito legal, sino como elemento que otorgue legitimidad. Las comunidades deben tener voz en la evaluación de riesgos y beneficios, en especial aquellas que habitan zonas donde podrían sentirse los impactos. Así mismo, se necesitan mecanismos de vigilancia y monitoreo ambiental con acceso público a la información, evitando que las intervenciones climáticas se realicen bajo contratos reservados o sin supervisión. En este contexto, Colombia tiene la oportunidad de anticiparse a un tema que marcará las próximas décadas, adoptando un marco legal que combine prudencia científica, responsabilidad social y respeto por los límites naturales del planeta.

18.3. Responsabilidad ambiental y social post-cierre de minas.

Cuando una mina cierra, las comunidades que convivieron con la actividad extractiva no regresan automáticamente a la normalidad. Los suelos quedan alterados, las fuentes de agua pierden calidad y las economías locales se transforman o desaparecen. En Colombia, la legislación contempla obligaciones técnicas de cierre, pero el seguimiento posterior sigue siendo frágil. Las empresas, en muchos casos, abandonan los territorios una vez cumplen el plan de cierre inmediato, dejando pasivos ambientales que persisten durante años. La responsabilidad post-cierre debería ser entendida como una extensión del ciclo minero, no como su final.

La normativa nacional debería exigir la creación de fondos financieros específicos para cubrir la vigilancia ambiental a largo plazo, las reparaciones por daños no previstos y la recuperación de ecosistemas degradados. Dichos fondos garantizarían la disponibilidad de recursos cuando la empresa ya no esté presente. Igualmente, es fundamental que los proyectos incluyan desde su diseño planes de reconversión económica que ofrezcan alternativas a las comunidades dependientes de la minería. Sin esos mecanismos, los territorios quedan atrapados en crisis sociales, desempleo y pérdida de cohesión.

El Estado también tiene una responsabilidad directa. Debe fortalecer la supervisión técnica mediante instituciones con presencia permanente en zonas mineras, actualizar los estándares de monitoreo del agua y los suelos, y establecer sanciones proporcionales a los daños detectados años después del cierre. Los procesos de rehabilitación ecológica necesitan acompañamiento técnico real, con especies nativas, restauración de corredores biológicos y recuperación de cuencas. La justicia social, por su parte, implica escuchar a las comunidades en todo momento,

permitirles participar en los comités de seguimiento y reconocer su derecho a un ambiente sano incluso después de que la actividad extractiva haya terminado. De esa forma, el cierre de minas se convierte en un proceso de transición responsable y no en un abandono silencioso del territorio.

18.4. Regulación de contaminantes emergentes (PFAS, microplásticos, disruptores endocrinos).

Los contaminantes emergentes se han convertido en uno de los problemas ambientales menos visibles, pero más extendidos. Los PFAS, conocidos como “químicos eternos”, son compuestos utilizados en productos cotidianos como empaques, espumas y textiles. Su principal riesgo radica en su resistencia a la degradación y su capacidad para acumularse en organismos vivos. Los microplásticos, fragmentos diminutos de polímeros que circulan en ríos, mares y aire, también se han encontrado en alimentos, agua potable e incluso en tejidos humanos. Los disruptores endocrinos, por su parte, están presentes en pesticidas, cosméticos y plásticos, alterando funciones hormonales en personas y animales.

En Colombia, estos compuestos todavía no están regulados de manera integral. Las normas sobre calidad del agua o emisiones industriales no los incluyen dentro de sus parámetros de control. Esta ausencia deja un vacío preocupante frente a una amenaza que ya es tangible. La regulación debería comenzar con un inventario nacional de contaminantes emergentes y un sistema de monitoreo que permita identificar fuentes, concentraciones y riesgos asociados. Se requiere fortalecer los laboratorios ambientales, desarrollar metodologías analíticas confiables y crear redes de información pública que compartan los resultados de forma periódica.

La gestión de estos contaminantes debe basarse en la prevención. Prohibir o restringir gradualmente el uso de PFAS en productos no esenciales, regular el tamaño y la composición de los plásticos, y promover tecnologías de tratamiento de aguas que retengan micropartículas son pasos necesarios. También es importante incluir medidas de responsabilidad extendida del productor, para que las empresas asuman los costos de reciclaje y disposición segura de sus productos. En el ámbito científico, el país necesita impulsar investigaciones sobre los efectos de la exposición crónica y desarrollar políticas inspiradas en el principio de precaución. Solo una acción decidida podrá evitar que estos contaminantes continúen acumulándose en los ecosistemas y en el cuerpo humano, generando daños irreversibles a largo plazo.

18.5. Participación comunitaria vinculante en energías renovables.

La expansión de las energías renovables en Colombia ha despertado entusiasmo, pero también tensiones. En varias regiones, los proyectos solares y eólicos se han implementado sin una participación real de las comunidades locales. Aunque se presentan como símbolos de sostenibilidad, muchas veces replican las mismas lógicas extractivas del pasado: concentración de beneficios, pérdida de control territorial y ausencia de consulta previa. Para que la transición energética sea justa, la participación debe ser vinculante y efectiva, no un trámite de socialización.

Un modelo verdaderamente inclusivo implica que las comunidades puedan intervenir desde la fase de planeación, conocer los impactos y decidir sobre la ubicación y alcance de los proyectos. Además, deben participar en la distribución de beneficios, no solo como receptoras de compensaciones, sino como socias o copropietarias de las iniciativas. La legislación colombiana podría incorporar esquemas

de cooperativas energéticas, participación accionaria local o tarifas preferenciales para los habitantes del área de influencia. Este tipo de mecanismos no solo fortalecen la aceptación social, sino que crean sentido de pertenencia y garantizan sostenibilidad económica.

Las autoridades ambientales y energéticas deben establecer lineamientos claros que obliguen a las empresas a garantizar la transparencia en la información, la consulta previa y la rendición de cuentas. Los proyectos deben incorporar evaluaciones culturales, sociales y ambientales integradas, que incluyan la perspectiva de género y reconozcan los derechos de comunidades étnicas y campesinas. Al asegurar que los beneficios y las decisiones se compartan equitativamente, la transición energética se convierte en una oportunidad para reducir desigualdades, fortalecer economías locales y proteger el territorio frente a nuevos modelos de exclusión.

18.6. Creación de una Autoridad Ambiental Indígena con base legal integral.

La idea de una Autoridad Ambiental Indígena surge de la necesidad de reconocer, dentro del Estado colombiano, que existen múltiples formas legítimas de gestionar el territorio y la naturaleza. Los pueblos indígenas han ejercido por siglos un manejo sustentable de los ecosistemas, con normas propias y una visión espiritual del ambiente que trasciende la regulación estatal. Sin embargo, la institucionalidad ambiental actual no refleja esa diversidad. Las decisiones suelen tomarse desde centros urbanos, bajo criterios técnicos que rara vez incorporan la cosmovisión indígena.

La creación de una autoridad ambiental indígena, reconocida por ley, permitiría consolidar un modelo de gestión intercultural. Este organismo podría encargarse de la vigilancia ambiental dentro de los resguardos, la protección de zonas sagradas, la administración de proyectos de conservación y la coordinación con el Ministerio de Ambiente y las corporaciones autónomas regionales. Su marco jurídico tendría fundamento en la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia que reconoce la jurisdicción especial indígena y el derecho a la autodeterminación. Para ser eficaz, necesitaría recursos propios, personal técnico formado en las comunidades y autonomía para emitir conceptos y decisiones en materia ambiental.

Además de su función administrativa, esta autoridad representaría un cambio simbólico y cultural profundo: el reconocimiento de que los pueblos originarios no son beneficiarios pasivos de la política ambiental, sino actores con saberes propios y derechos plenos sobre sus territorios. Su existencia fortalecería la gobernanza local, reduciría conflictos y contribuiría a la protección de la biodiversidad desde una lógica de respeto mutuo entre saberes. La incorporación de una autoridad de este tipo no debilitaría al Estado, sino que ampliaría su capacidad de respuesta, integrando conocimientos tradicionales con la ciencia moderna para enfrentar los desafíos ambientales del siglo XXI.

19. Producción de cultivos ilícitos, drogas y su impacto ambiental y social

19.1. Marco legal y normativo

El marco legal y normativo sobre drogas, sustitución de cultivos y sus implicaciones ambientales en Colombia se ha construido de manera fragmentada a lo largo de más de cuatro décadas. La complejidad del fenómeno ha llevado a la creación

de leyes con enfoques dispares, que van desde el control penal y la represión hasta el reconocimiento de los derechos humanos, la salud pública y la sostenibilidad ambiental. A esta red normativa se suman compromisos internacionales que el país ha asumido en el marco de las Naciones Unidas y tratados de cooperación regional.

El sistema legal colombiano combina disposiciones del derecho penal, el derecho ambiental, el agrario y el sanitario, sin una coordinación completa entre ellos. Por un lado, se mantiene un enfoque de prohibición y control de sustancias psicoactivas; por otro, emergen marcos que buscan alternativas sostenibles para la sustitución de cultivos y la regulación de usos lícitos, como el cannabis medicinal. Esto ha generado tensiones institucionales, vacíos de aplicación y, en algunos casos, contradicciones normativas que dificultan la ejecución de políticas coherentes en los territorios.

Desde el punto de vista ambiental, el marco legal reconoce que los cultivos ilícitos, las actividades asociadas y deforestación, uso de químicos, contaminación hídrica que generan impactos directos sobre ecosistemas estratégicos. Por ello, la legislación reciente busca integrar la variable ambiental en la política de drogas, articulando el Ministerio de Ambiente, la ANLA, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Agricultura y las entidades territoriales. La construcción de una política moderna exige una lectura integral de este marco, basada en principios de prevención, desarrollo sostenible, participación ciudadana y respeto por la diversidad cultural de los territorios donde históricamente se han concentrado los cultivos ilícitos.

19.2. Ley 30 de 1986 – Estatuto Nacional de Estupefacientes.

La Ley 30 de 1986 marcó el inicio de una etapa en la que el Estado colombiano consolidó su marco jurídico de control sobre los estupefacientes. Inspirada en las convenciones internacionales de la ONU, esta ley surgió en medio del auge del narcotráfico y la presión internacional para combatir la producción y el tráfico de drogas. Su espíritu original fue eminentemente represivo, centrado en la persecución penal, la erradicación de cultivos y la sanción de cualquier actividad relacionada con sustancias controladas, incluso aquellas de uso ancestral o medicinal.

El Estatuto estableció las bases del sistema de fiscalización de drogas, definiendo competencias a entidades como el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y el Consejo Nacional de Estupefacientes. También fijó normas sobre licencias para fines científicos, pero estas disposiciones quedaron, durante décadas, en un plano meramente formal, sin desarrollo técnico ni aplicación práctica. En términos ambientales, la ley no contempló la dimensión ecológica del problema, por lo que las estrategias de erradicación en especial las aspersiones aéreas con glifosato se aplicaron sin una evaluación ambiental rigurosa ni mecanismos de reparación de daños.

El paso del tiempo demostró que el enfoque punitivo no solo fue insuficiente, sino contraproducente. Las políticas derivadas de la Ley 30 produjeron impactos graves en los territorios: desplazamientos, pérdida de cobertura forestal, contaminación por químicos y deterioro de la confianza entre las comunidades rurales y el Estado. Hoy se reconoce la necesidad de reformar esta ley para adaptarla a una visión contemporánea que incorpore la salud pública, la restauración ecológica y la participación social como ejes rectores. El desafío consiste en pasar de un modelo de represión a uno de

regulación responsable, donde las soluciones se construyan desde la justicia ambiental y el desarrollo rural sostenible.

19.3. Ley 1787 de 2016 – Cannabis medicinal y sus decretos reglamentarios (613 de 2017, 631 de 2018, 811 de 2021, Resoluciones 577, 578, 579 de 2017, Resolución 227 de 2022).

La Ley 1787 de 2016 representó un punto de inflexión en la política de drogas en Colombia, al establecer un marco jurídico para el uso del cannabis con fines medicinales y científicos. Esta norma reconoció que la planta, históricamente asociada a la ilegalidad, posee un potencial terapéutico comprobado y una capacidad económica significativa si se maneja bajo criterios de sostenibilidad y trazabilidad. A partir de esta ley, el país dejó de tratar al cannabis exclusivamente como una sustancia ilícita para considerarlo también un recurso agrícola, farmacéutico y de innovación.

Los decretos reglamentarios, 613 de 2017, 631 de 2018 y 811 de 2021; junto con las resoluciones 577, 578, 579 de 2017 y 227 de 2022, detallaron los procedimientos para la obtención de licencias de cultivo, transformación, exportación y uso de derivados del cannabis. Establecieron además requisitos técnicos sobre infraestructura, seguridad, trazabilidad genética y manejo ambiental, buscando garantizar que la cadena productiva cumpla con estándares internacionales. También se creó el Sistema de Trazabilidad del Cannabis (MICC), con el propósito de controlar la producción desde la semilla hasta el producto final.

A nivel económico y social, esta regulación abrió la puerta a una industria emergente que ha atraído inversión nacional y extranjera. Sin embargo, persisten

desafíos importantes. Las licencias están concentradas en pocas manos, con predominio de grandes empresas, mientras que campesinos, comunidades afrodescendientes e indígenas enfrentan dificultades para integrarse al mercado formal debido a la falta de asistencia técnica, financiación y reconocimiento de los cultivos tradicionales. Esta desigualdad amenaza con reproducir un nuevo modelo de exclusión en un sector que, en principio, debía ser ejemplo de inclusión.

Desde la perspectiva ambiental, el cultivo controlado de cannabis tiene el potencial de reducir la presión sobre ecosistemas afectados por la coca y otras actividades ilícitas, siempre que se implementen buenas prácticas agrícolas, manejo racional del agua y control de residuos. Los decretos establecen obligaciones sobre el uso eficiente de recursos naturales, la disposición de desechos y la prevención de contaminación de suelos. A largo plazo, el cannabis medicinal puede convertirse en una herramienta de desarrollo sostenible, integrando innovación científica, restauración ambiental y generación de empleo rural. Su éxito dependerá de la capacidad estatal para garantizar equidad, transparencia y acompañamiento continuo en las regiones donde históricamente la ilegalidad fue la única alternativa económica.

19.4. Decreto 896 de 2017 – PNIS.

El Decreto 896 de 2017 dio vida al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), una de las apuestas más relevantes del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC-EP. Este decreto reconoce que la producción de cultivos ilícitos no es un fenómeno criminal aislado, sino una consecuencia directa de la pobreza, la falta de presencia estatal y la exclusión histórica del campesinado. En

esa medida, la sustitución voluntaria se concibe como un proceso social y productivo de largo plazo, no como una acción de erradicación inmediata.

El PNIS estableció compromisos bilaterales entre el Estado y las comunidades: las familias se comprometían a eliminar sus cultivos ilícitos, mientras el Gobierno garantizaba apoyo técnico, proyectos productivos, infraestructura, educación y seguridad alimentaria. Esta lógica de corresponsabilidad buscaba transformar la relación entre campesinos y Estado, generando confianza y promoviendo economías lícitas. El programa incluyó componentes de restauración ambiental, reforestación y recuperación de suelos degradados, reconociendo que muchas áreas afectadas por cultivos de coca se encuentran en ecosistemas frágiles como parques naturales y zonas de reserva forestal.

Sin embargo, la implementación enfrentó grandes obstáculos. La falta de financiación oportuna, los cambios políticos y los problemas de seguridad limitaron el alcance real del programa. En varias regiones, las familias cumplieron su parte, pero no recibieron los apoyos prometidos, lo que deterioró la confianza y, en algunos casos, propició el retorno a la siembra de coca. A pesar de estos fallos, el PNIS constituye una herramienta legal vigente que puede fortalecerse y adaptarse a nuevos contextos, integrando mecanismos de participación comunitaria vinculante, monitoreo ambiental y enfoque diferencial para pueblos indígenas y afrodescendientes. Su continuidad es clave para construir paz territorial y avanzar hacia una economía rural sostenible.

19.5. Ley 2294 de 2023 – Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 (enfoque drogas y sustitución).

El Plan Nacional de Desarrollo 2022 a 2026, adoptado mediante la Ley 2294 de 2023, marca un cambio estructural en la política de drogas en Colombia. Su enfoque se centra en la protección de la vida, la salud pública y la sostenibilidad ambiental, desplazando el paradigma de la erradicación forzada hacia la concertación con las comunidades. Este plan reconoce los impactos negativos que las políticas de aspersión y represión han generado sobre la biodiversidad, las fuentes hídricas y la salud humana, proponiendo en su lugar estrategias integrales de sustitución, desarrollo rural y restauración ecológica.

El documento plantea que la política de drogas debe articularse con los planes de ordenamiento territorial, los instrumentos de gestión ambiental y los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Se impulsa la sustitución de cultivos ilícitos como parte de una política de reparación ambiental y económica, en la que las comunidades son protagonistas. El plan establece metas claras para diversificar la producción rural, promover energías limpias, incentivar proyectos agroforestales y garantizar mercados justos para productos lícitos.

En el plano institucional, la Ley 2294 refuerza la articulación entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, la ANLA y la Agencia de Renovación del Territorio, con el fin de coordinar acciones en territorios donde convergen cultivos ilícitos y ecosistemas estratégicos. Se priorizan zonas de alta deforestación, áreas protegidas y cuencas hidrográficas, bajo un enfoque de restauración integral. También se promueven instrumentos financieros verdes, incentivos tributarios para proyectos sostenibles y fortalecimiento de la economía campesina.

Este nuevo enfoque reconoce que la superación del problema de las drogas ilícitas pasa por garantizar derechos, construir oportunidades y proteger la naturaleza.

20. Bibliografías

Congreso de la República de Colombia. (1991). *Constitución Política de Colombia*. Asamblea Nacional Constituyente.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125>

Congreso de la República de Colombia. (1974). *Decreto-Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente*. Diario Oficial No. 34.243.

<https://www.minambiente.gov.co/normativa/decreto-2811-de-1974/>

Congreso de la República de Colombia. (1993). *Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA)*. Diario Oficial No. 41.146. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/ley-99-de-1993/>

Congreso de la República de Colombia. (1994). *Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios*. Diario Oficial No. 41.433.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=2767>

Congreso de la República de Colombia. (1997). *Ley 388 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 2 de 1991, y se dictan otras disposiciones sobre ordenamiento territorial*. Diario Oficial No. 43.091.

<https://www.minvivienda.gov.co/normativa/ley-388-de-1997>

Congreso de la República de Colombia. (1997). *Ley 373 de 1997, por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua*. Diario Oficial No. 43.087.

<https://www.minambiente.gov.co/normativa/ley-373-de-1997/>

Congreso de la República de Colombia. (2006). *Ley 1021 de 2006, Ley General Forestal*. Diario Oficial No. 46.376. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/ley-1021-de-2006/>

Congreso de la República de Colombia. (2009). *Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental*. Diario Oficial No. 47.417. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/ley-1333-de-2009/>

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD)*. Diario Oficial No. 48.411. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47022>

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1549 de 2012, por la cual se fortalece la institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental*. Diario Oficial No. 48.466. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/ley-1549-de-2012/>

Congreso de la República de Colombia. (2013). *Ley 1672 de 2013, por la cual se establecen disposiciones para la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)*. Diario Oficial No. 48.834. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/ley-1672-de-2013/>

Congreso de la República de Colombia. (2014). *Ley 1715 de 2014, por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional*. Diario Oficial No. 49.150. <https://www.minenergia.gov.co/normatividad/ley-1715-de-2014/>

Congreso de la República de Colombia. (2018). *Ley 1931 de 2018, por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático*. Diario Oficial No. 50.658.

<https://www.minambiente.gov.co/normativa/ley-1931-de-2018/>

Congreso de la República de Colombia. (2018). *Ley 1930 de 2018, por la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia*. Diario Oficial No. 50.655. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/ley-1930-de-2018/>

Congreso de la República de Colombia. (2021). *Ley 2099 de 2021, por la cual se dictan disposiciones para la transición energética*. Diario Oficial No. 51.748.

<https://www.minenergia.gov.co/normatividad/ley-2099-de-2021/>

Congreso de la República de Colombia. (2021). *Ley 2169 de 2021, por medio de la cual se expide la Ley de Acción Climática*. Diario Oficial No. 51.863.

<https://www.minambiente.gov.co/normativa/ley-2169-de-2021/>

Congreso de la República de Colombia. (2021). *Ley 2111 de 2021, por la cual se modifican las disposiciones del Código Penal en materia de delitos ambientales*. Diario Oficial No. 51.723. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/ley-2111-de-2021/>

Congreso de la República de Colombia. (2022). *Ley 2232 de 2022, por la cual se regula la producción, comercialización y consumo de plásticos de un solo uso*. Diario Oficial No. 52.162. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/ley-2232-de-2022/>

Congreso de la República de Colombia. (1993). *Ley 70 de 1993, por la cual se desarrollan los artículos transitorios 55 de la Constitución Política y se reconocen los derechos de las comunidades negras*. Diario Oficial No. 41.013.

<https://www.mininterior.gov.co/normatividad/ley-70-de-1993>

Congreso de la República de Colombia. (1991). *Ley 21 de 1991, por medio de la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes*. Diario Oficial No. 39.720.

<https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/normatividad/ley-21-de-1991>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015). *Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible*. Diario Oficial No. 49.523. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/decreto-1076-de-2015/>

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2015). *Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio*. Diario Oficial No. 49.523. <https://www.minvivienda.gov.co/normativa/decreto-1077-de-2015>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2012). *Decreto 1640 de 2012, por el cual se reglamenta la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA)*. Diario Oficial No. 48.588. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/decreto-1640-de-2012/>

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2010). *Decreto 3930 de 2010, por el cual se reglamentan los usos del agua y los vertimientos*. Diario Oficial No. 47.674. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/decreto-3930-de-2010/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014). *Decreto 351 de 2014, por el cual se reglamenta la gestión integral de residuos hospitalarios y similares*. Diario Oficial No. 49.104. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/decreto-351-de-2014/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). *Decreto 870 de 2017, por el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales (PSA)*. Diario Oficial No. 50.244. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/decreto-870-de-2017/>

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2010). *Decreto 2372 de 2010, por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)*. Diario Oficial No. 47.733. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/decreto-2372-de-2010/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2007). *Resolución 2115 de 2007, por la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua potable*. Diario Oficial No. 46.640. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/resolucion-2115-de-2007/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015). *Resolución 0631 de 2015, por la cual se establecen los parámetros y valores límites máximos permisibles en vertimientos puntuales*. Diario Oficial No. 49.497. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/resolucion-631-de-2015/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). *Resolución 2254 de 2017, por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente*. Diario Oficial No. 50.397. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/resolucion-2254-de-2017/>

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2006). *Resolución 0627 de 2006, por la cual se establecen normas y estándares de ruido ambiental*. Diario Oficial No. 46.302. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/resolucion-627-de-2006/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018). *Resolución 0316 de 2018, por la cual se reglamenta la gestión integral de aceites lubricantes usados*. Diario Oficial No. 50.533. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/resolucion-316-de-2018/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018). *Resolución 1407 de 2018, por la cual se reglamenta la gestión ambiental de envases y empaques*. Diario

Oficial No. 50.680. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/resolucion-1407-de-2018/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). *Resolución 1326 de 2017, por la cual se establece el programa de recolección de llantas usadas*. Diario Oficial No. 50.296. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/resolucion-1326-de-2017/>

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2016). *CONPES 3874 de 2016: Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos*. Bogotá, DNP. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3874.pdf>

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2020). *CONPES 4021 de 2020: Estrategia para la Implementación de la Política de Control a la Deforestación y Gestión Sostenible de los Bosques*. Bogotá, DNP. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4021.pdf>

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2011). *CONPES 3700 de 2011: Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en Materia de Cambio Climático*. Bogotá, DNP. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3700.pdf>

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2021). *CONPES 4069 de 2021: Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022–2031*. Bogotá, DNP. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4069.pdf>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2019). *Estrategia Nacional de Economía Circular*. Bogotá, MADS. <https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/Estrategia-Nacional-de-Economia-Circular.pdf>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022). *Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE)*. Bogotá, MADS. <https://www.minambiente.gov.co/politica-nacional-de-biodiversidad-y-servicios-ecosistemicos/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2002, actualizada 2017). *Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA)*. Bogotá, MADS. <https://www.minambiente.gov.co/politica-nacional-de-educacion-ambiental/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2010). *Política de Calidad del Aire*. Bogotá, MADS. <https://www.minambiente.gov.co/politica-nacional-de-calidad-del-aire/>

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2023). *Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”*. Bogotá, DNP. <https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026>

Congreso de la República de Colombia. (2017). *Ley 1844 de 2017, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático*. Diario Oficial No. 50.210. <https://www.cancilleria.gov.co/ley-1844-de-2017>

Congreso de la República de Colombia. (1994). *Ley 165 de 1994, por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)*. Diario Oficial No. 41.579. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/ley-165-de-1994/>

Congreso de la República de Colombia. (1981). *Ley 17 de 1981, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies*

Amenazadas (CITES). Diario Oficial No. 35.711.

<https://www.minambiente.gov.co/normativa/ley-17-de-1981/>

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1512 de 2012, por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y participación justa en beneficios*. Diario Oficial No. 48.452.

<https://www.minambiente.gov.co/normativa/ley-1512-de-2012/>

Congreso de la República de Colombia. (2022). *Ley 2273 de 2022, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Escazú*. Diario Oficial No. 52.179.

<https://www.cancilleria.gov.co/normatividad/ley-2273-de-2022>

Congreso de la República de Colombia. (2008). *Ley 1196 de 2008, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes*. Diario Oficial No. 47.010. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/ley-1196-de-2008/>

Congreso de la República de Colombia. (2008). *Ley 1198 de 2008, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos*. Diario Oficial No. 47.010. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/ley-1198-de-2008/>

Congreso de la República de Colombia. (1998). *Ley 253 de 1996, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación*. Diario Oficial No. 42.710. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/ley-253-de-1996/>

Congreso de la República de Colombia. (2018). *Ley 1892 de 2018, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Minamata sobre el Mercurio*. Diario Oficial No. 50.632. <https://www.minambiente.gov.co/normativa/ley-1892-de-2018/>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2014). *Política Integral de Salud Ambiental (PISA)*. Bogotá, Minsalud.
<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/politica-salud-ambiental.pdf>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022). *Política Nacional de Cambio Climático (PNCC)*. Bogotá, MADS. <https://www.minambiente.gov.co/politica-nacional-de-cambio-climatico/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). *Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC)*. Bogotá, MADS.
<https://www.minambiente.gov.co/estrategia-colombiana-de-desarrollo-bajo-en-carbono/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2011). *Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)*. Bogotá, MADS.
<https://www.minambiente.gov.co/plan-nacional-de-adaptacion-al-cambio-climatico/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2020). *Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT)*. Bogotá, MADS.
<https://www.minambiente.gov.co/politica-nacional-de-cambio-climatico/pigcct/>

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. (2012). *Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres*. Diario Oficial No. 48.411. <https://www.gestiondelriesgo.gov.co/normatividad/ley-1523-de-2012/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022). *Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2022–2030*. Bogotá, MADS–UNGRD.

<https://www.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/plan-nacional-gestion-riesgo-2022-2030.pdf>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2021). *Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible*. Bogotá, MADS.

<https://www.minambiente.gov.co/politica-de-produccion-y-consumo-sostenible/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022). *Política Nacional de Economía Circular*. Bogotá, MADS. <https://www.minambiente.gov.co/politica-nacional-de-economia-circular/>

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2021). *CONPES 4065 de 2021: Política Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 y los ODS*. Bogotá, DNP.

<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4065.pdf>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2023). *Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Ambiente*. Bogotá, MADS.

<https://www.minambiente.gov.co/derechos-humanos-y-ambiente/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022). *Estrategia Nacional de Justicia Ambiental y Climática*. Bogotá, MADS. <https://www.minambiente.gov.co/justicia-ambiental/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2020). *Guía para la Implementación de la Participación Ciudadana Ambiental*. Bogotá, MADS.

<https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/guia-participacion-ciudadana.pdf>

Procuraduría General de la Nación. (2019). *Informe sobre la gestión ambiental en Colombia: retos y avances del control preventivo*. Bogotá, PGN.

<https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Informe-Gestion-Ambiental-2019.pdf>

Contraloría General de la República. (2021). *Evaluación del gasto público ambiental en Colombia*. Bogotá, CGR. <https://www.contraloria.gov.co/evaluacion-gasto-publico-ambiental>

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2021). *Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI)*. Bogotá, IDEAM. <https://www.ideam.gov.co/ingei>

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2022). *Quinto Informe Nacional de Cambio Climático de Colombia ante la CMNUCC*. Bogotá, IDEAM–MADS. <https://www.ideam.gov.co/informes-cambio-climatico>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2022). *Informe sobre Desarrollo Humano 2022: Tiempos inciertos, vidas inestables*. Nueva York, PNUD. <https://hdr.undp.org/es/2022-report>

Banco Mundial. (2021). *Evaluación ambiental y social del desarrollo sostenible en América Latina*. Washington, BM.

<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2020). *La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile, CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones>

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)*. Nueva York, ONU.

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>

Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (2021). *Perspectivas del Medio Ambiente Mundial GEO-6: Resumen para responsables de políticas*. Nairobi, ONU Medio Ambiente. <https://www.unep.org/es/resources/informe-geo-6>

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2018). *Empleos verdes y sostenibilidad ambiental*. Ginebra, OIT. <https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/lang-es/index.htm>

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2021). *Transición justa y economía verde en América Latina*. Washington, BID. <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Transicion-justa-y-economia-verde-en-America-Latina.pdf>

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (2019). *Acuerdo de Escazú: Implementación y avances en América Latina*. Panamá, PNUMA. <https://www.unep.org/es/resources/informe-acuerdo-escazu>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2023). *Informe Nacional de Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente en Colombia*. Bogotá, MADS. <https://www.minambiente.gov.co/informe-estado-ambiente-2023/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible & IDEAM. (2022). *Inventario Nacional de Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos de Colombia*. Bogotá, MADS–IDEAM. <https://www.minambiente.gov.co/biodiversidad/inventario-nacional/>

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). (2020). *Informe de gestión ambiental regional*. Bogotá, CAR. <https://www.car.gov.co/uploads/files/Informe-Gestion-Ambiental-2020.pdf>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2023). *Plan Nacional de Restauración Ecológica y Reforestación*. Bogotá, MADS.
<https://www.minambiente.gov.co/plan-nacional-restauracion/>

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2022). *Estrategia Nacional de Innovación para la Sostenibilidad Ambiental*. Bogotá, Minciencias.
<https://minciencias.gov.co/documentos>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2023). *Plan Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación del Cambio Climático (MRV)*. Bogotá, MADS.
<https://www.minambiente.gov.co/mrv-cambio-climatico/>